

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 15 (1), juin 2022
L'Afrique dans la géopolitique globale :
Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis

Politologue

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan
Fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de la
Gouvernance (IRIG-Abidjan)

Contacts

Tél. : +2250708410594 / +2250576447465

E-mail : revueriges@gmail.com

Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>

Éditeur

IRIG Éditions

Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiél Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Armel Frédéric Memel

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université de Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES) est le fruit d'une collaboration entre l'Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG-Abidjan) et l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraîtra au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité de rédaction et d'un comité scientifique composés d'enseignants de rang magistral ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

Sommaire

Éditorial	5
Loth Pierre Diwouta Ayissi <i>Boko Haram de 2012 à 2017 dans le bassin du Lac Tchad : un spectre d'insécurité insoluble entre stratégies et enjeux des acteurs</i>	7
Serge Mountounjou Njikam <i>Le problème Boko Haram et la riposte régionale des États du Bassin du Lac Tchad : une prise de conscience de l'africanisation du maintien de la paix</i>	39
Max Zachée Saintclair Mbida Onambélé <i>Territoires, filières et réseaux du coltan dans les Grands Lacs : exploitation des ressources et dialectiques de la puissance en République Démocratique du Congo</i>	56
Brice Arnaud Folly <i>La contestation de la souveraineté à l'aune des menaces insurrectionnelles au Cameroun : contribution des dynamiques politico-sécuritaires</i>	86
André Désiré V. Foumane <i>L'innovation doctrinale à l'épreuve de la culture stratégique : analyse à partir des « Stability Operations » au cœur de l'AFRICOM</i>	103
Blaise-Jacques Nkene <i>Migrations internationales : entre complexité ontologique et introuvable définition</i>	124
Blaise-Jacques Nkene <i>Migrations transnationales en Afrique centrale : stratégies socioéconomiques déployées par les entrepreneurs migrants au Cameroun et en Guinée Équatoriale</i>	148

Éditorial

Après la visite du président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, en Russie le vendredi 03 juin 2022, c'est au tour de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, de s'adresser à l'Organisation panafricaine en date du lundi 20 juin 2022 à l'occasion d'une visioconférence à huis clos. La visite de Macky Sall à Vladimir Poutine visait essentiellement à plaider auprès de son homologue russe en vue de la levée du blocus sur les céréales stockées dans les ports ukrainiens.¹ Quant à Volodymyr Zelensky, il a, en substance, fait remarquer que l'Afrique aurait, de ce fait, été prise en otage par la Russie.² Ces développements attestent, s'il en était encore besoin, du haut niveau de vulnérabilité géopolitique de l'Afrique dans le contexte actuel de la mondialisation. C'est justement la prise de conscience de cette donne qui a motivé le choix de la thématique ayant fait l'objet de l'appel à contribution du numéro 15 de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** ; thématique libellée comme suit : « **L'Afrique dans la géopolitique globale : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces** ».

Mobilisant la méthode d'analyse stratégique SWOT, ce numéro est guidé par le souci de toucher du doigt non seulement les forces et les faiblesses du continent africain, mais aussi et surtout les opportunités et les menaces induites par la conjoncture géopolitique globale actuelle pour le continent africain. Les contributions retenues ont, globalement, touché à des problématiques telles que la transnationalisation du djihadisme en Afrique à partir du cas de Boko Haram, l'insurrection armée au Cameroun, l'exacerbation de la conflictualité autour des ressources naturelles en RDC, les logiques d'assujettissement géostratégique sous-jacentes à la coopération sécuritaire entre l'Afrique et les USA ainsi que les balbutiements et autres incertitudes inhérentes à la résolution d'une problématique telle que la migration. Par ailleurs, des problématiques telles que les difficultés liées aux Accords de Partenariat Économique (APE) entre l'UE et l'Afrique, celles inhérentes à l'intégration économique du continent africain, l'instrumentalisation des organisations multilatérales par les superpuissances, le rôle des organisations de la société civile, l'impératif de clarification programmatique en matière de diplomatie et de politique de décentralisation, entre autres, dans États africains et la question de l'efficacité des avant-contrats dans les relations

¹ TV5 Monde

<https://information.tv5monde.com/afrique/guerre-en-ukraine-apres-la-visite-de-macky-sall-en-russie-l-afrique-montre-qu-elle-veut>

²Jeune Afrique

<https://www.jeuneafrique.com/1355715/politique/guerre-en-ukraine-les-dessous-du-huis-clos-entre-volodymyr-zelensky-et-lunion-africaine/>

d'affaires ont constitué de pertinents centres d'intérêt pour les contributeurs et contributrices à ces numéros.

Cet appel à contributions a, comme à l'accoutumée, suscité un réel engouement auprès des contributeurs et contributrices de la RIGES. Les contributions retenues ont été consignées dans les numéros 15(1) et 15(2) et se présentent comme suit :

Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques, No. 15(1), juin 2022		
01	Loth Pierre Diwouta Ayissi	<i>Boko Haram de 2012 à 2017 dans le bassin du Lac Tchad : un spectre d'insécurité insoluble entre stratégies et enjeux des acteurs</i>
02	Serge Mountounjou Njikam	<i>Le problème Boko Haram et la riposte régionale des Etats du Bassin du Lac Tchad : une prise de conscience de l'africanisation du maintien de la paix</i>
03	Max Zachée Saintclair Mbida Onambele	<i>Territoires, filières et réseaux du coltan dans les Grands Lacs : exploitation des ressources et dialectiques de la puissance en République Démocratique du Congo</i>
04	Brice Arnaud Folly	<i>La contestation de la souveraineté à l'aune des menaces insurrectionnelles au Cameroun : contribution des dynamiques politico-sécuritaires</i>
05	André Désiré V. Foumane	<i>L'innovation doctrinale à l'épreuve de la culture stratégique : analyse à partir des « Stability Operations » au cœur de l'AFRICOM</i>
06	Blaise-Jacques Nkene	<i>Migrations internationales : entre complexité ontologique et introuvable définition</i>
07	Blaise-Jacques Nkene	<i>Migrations transnationales en Afrique centrale : stratégies socioéconomiques déployées par les entrepreneurs migrants au Cameroun et en Guinée Équatoriale</i>

Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques, No. 15(2), juin 2022		
01	Richard Ondji'i Toung	<i>Examen de l'intégration économique en Afrique</i>
02	Nathalie Nnomo	<i>Les Accords de Partenariat Economique entre l'UE et les Etats africains : une évaluation critique</i>
03	Isaac Bertrand Mbogol Bassom	<i>L'Assemblée Générale de l'ONU entre multilatéralisme et clientélisme des Etats-Unis</i>
04	Janvier Onana & Martin Raymond Willy Mbog Ibock	<i>Diplomatie africaine autrement, vers un modèle-type de diplomatie camerounaise ?</i>
05	Honoré Ouantchi	<i>Reformes administratives en Côte d'Ivoire; nomination des ministres-gouverneurs dans un contexte de décentralisation : analyses critiques et perspectives</i>
06	Sandrine Feudjou Mbomba	<i>Société civile et politiques publiques: analyse d'une co-construction de l'action publique au Cameroun</i>
07	Odile Emmanuelle Mfegue She	<i>L'efficacité des avant-contrats</i>

La rédaction de cet éditorial m'offre, une fois de plus, l'occasion d'exprimer ma gratitude à tous les partenaires de la RIGES.

Abidjan, le 21 juin 2022

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

Directeur-Fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG-Abidjan)

Boko Haram de 2012 à 2017 dans le Bassin du Lac Tchad : un spectre d'insécurité insoluble entre stratégies et enjeux des acteurs

Loth Pierre Diwouta Ayissi

lotpierrediwoutaayissi@yahoo.fr

École Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information
et de la Communication (ESSTIC)
Université de Yaoundé II

Résumé

À l'instar des grandes transformations des relations internationales, les notions de sécurité, d'insécurité et de frontière, leurs études ont été bouleversées par la multiplication des activités qualifiées de terroristes, dans maints endroits du monde. Cette approche se saisit du thème : « Boko Haram de 2012 à 2017 dans le Bassin du Lac Tchad : un spectre d'insécurité insoluble entre stratégies et enjeux des acteurs », pour tenter de comprendre la problématique de cette région victime ces dernières années d'une insécurité transfrontalière que lui impose précisément l'organisation Boko Haram, qui agit à l'échelle transnationale, en s'affranchissant des limites frontalières dans ledit Bassin. De fait, cette crise sécuritaire fait l'objet d'une panoplie de réactions, aussi bien nationales, bilatérales que multilatérales, ou encore issues des organisations régionales et internationales. La gestion diversifiée de cet ébranlement, met en lumière des contradictions, qui animent les relations internationales et la complexité des ressorts, d'une insécurité transfrontalière mouvante, mal connue et peu médiatisée qu'essaie, ou que tente de préciser cet article aussi bien du point de vue des repères de construction de la paix en termes d'exigences imposées, que du point de vue de ces exigences appliquées.

Mots-clés : Sécurité, Insécurité, Frontières, Boko Haram, Bassin du Lac Tchad, Acteurs Nationaux et Internationaux, Stratégies.

Abstract

Like the major transformations in international relations, the notions of security, insecurity and borders, and their study, have been disrupted by the multiplication of activities described as terrorist in many parts of the world. This approach takes up the theme: "Boko Haram from 2012 to 2017 in the Lake Chad Basin: an insoluble spectrum of insecurity between strategies and stakes of the actors", to try to understand the problematic of this region, victim of a cross-border insecurity imposed by the Boko

Haram organisation, which acts on a transnational scale, freeing itself from the border limits in the Basin. In fact, this security crisis is the subject of a wide range of reactions, whether national, bilateral or multilateral, or from regional and international organisations. The diversified management of this turmoil highlights the contradictions that animate international relations and the complexity of the dynamics of a shifting cross-border insecurity that is poorly understood and little publicised. This article attempts to clarify this situation both from the point of view of peace-building benchmarks in terms of the requirements imposed and from the point of view of these requirements applied.

Keywords : Security, Insecurity, Borders, Boko Haram, Lake Chad Basin, National and International Actors, Strategies.

Introduction

En Afrique, les questions de sécurité reviennent toujours au cœur des discussions. Ces conflits africains sont différents selon leur intensité, leur durée et leur extension territoriale, mais aussi selon leur nature (Hugon 2012 : 183). Ils peuvent être régionaux ou internationaux même si ce dernier cas devient quasiment inexistant. Comme le note Hugon c'est de cette façon qu'il existe beaucoup de guerres civiles, d'insurrections, de conflits armés ainsi que de la violence criminelle et du terrorisme. Sur ce dernier, à l'instar des autres pays africains, depuis le début des années 1990, l'actualité politique de l'Afrique centrale et de l'Ouest est souvent dominée par l'instabilité de ces deux régions. Une instabilité dominée surtout par la terreur qu'impose, le groupe terroriste Boko Haram, précisément dans le Bassin du Lac Tchad, défiant l'État nigérian tout en menant des incursions dans les pays voisins, notamment le Cameroun, le Tchad, et le Niger. Boko Haram fait parler de lui du fait de sa méthode brutale pour atteindre ses objectifs politiques et territoriaux. Selon les observateurs cités par Laurent Artur du Plessis, Boko Haram constitue l'un des périls qui montent en Afrique en s'affirmant comme la plus puissante organisation terroriste de l'Afrique francophone même s'il est né et est basé dans un pays anglophone qui éclipse à ce jour Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest (MUJUAO) en semant la terreur dans bassin du lac Tchad (Du Plessis 2015 : 77).

De fait, la secte islamiste Boko Haram (« l'éducation occidentale est un interdit religieux »)¹, est un mouvement terroriste d'inspiration djihadiste qui exerce un pouvoir néfaste dans la région subsaharienne du continent africain (Yogo et Yebouet 2019). C'est en tout cas, ce qui ressort des médias nationaux et internationaux qui consacrent régulièrement leurs titres aux multiples maux qui affectent actuellement cette partie du monde. En effet, les signes de désordres larvés ou de conflits ouverts ne manquent pas, si l'on considère les évolutions qu'ont connues certains pays sahéliens depuis l'arrivée de Boko Haram sur le continent (Bonnecase et Brachet 2013/2 : 5). En observant la carte du terrorisme mondial, ce mouvement sectaire, politique et social à idéologie malléable qui vulgarise l'insécurité, figure en qualité d'acteur discutant la tête de liste des groupes les plus meurtriers.

Ayant réussi à sanctuariser tous les alentours du Bassin du Lac Tchad (Seignobos 2015 : 93-120), plusieurs statistiques révèlent que les crimes et horreurs commis contre les populations de cette zone, dans laquelle cette *Islamic State's West Africa* (ISWA) effectue ses actions de façon réfléchie et méthodique depuis son affiliation, à tout le moins formelle, avec *Deach*², sont alarmants. En faisant le bilan macabre des opérations de cette *Internationale djihadiste* en 2015, année durant laquelle ce phénomène d'hyper violence (Ray 2015/3 : 122-124) a atteint un seuil d'intolérance tragique, le magazine *Jeune Afrique* avait, suite à un décompte très modéré, avancé que la centaine d'attaques menée par cette organisation terroriste, a fait au moins 3500 victimes civiles³ et de nombreux dégâts matériels⁴.

Face à ces multiples exactions inhumaines qui ont empêchées les populations du pourtour du Bassin du Lac Tchad à se prémunir « contre la peur » et « contre le besoin » (Minkonda 2018 : 105), plusieurs actions stratégiques aux fortunes diverses, pour faire face à Boko Haram, ont été engagées par les acteurs multiformes et complexes - aux statuts définitionnels mouvants - en vue de rétablir la paix dans cette nouvelle configuration d'insécurité terroriste (Ray 2016). Revenons sur l'origine de

¹ De même, Boko Haram ne tolère pas l'État laïque et le pluralisme religieux. Il est contre le christianisme et l'establishment politique musulman, ainsi que contre tout ouléma s'opposant à sa lutte religieuse.

² En effet, des individus clés associés à Boko Haram ont des liens avec des réseaux jihādistes régionaux, en particulier ceux se trouvant dans le centre du Sahara - notamment Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et le Mouvement pour l'Unité et le Jihād en Afrique de l'Ouest (MUJAO) et, sans doute dans une moindre mesure, avec Al Shabaab en Somalie.

³ De même, parmi les victimes qui ont perdu la vie lors d'attaques de Boko Haram figurent également de nombreux membres des services des forces de défenses et de sécurités.

⁴ Nous pouvons sommairement évoquer les villages et habitations brûlés, les écoles détruites, les vols de bétails et les multiples kidnappings notamment.

cette guerre qui est née aux États-Unis à partir des événements du 11 septembre 2001. Pour ce pays, la « guerre contre le terrorisme » que son administration a décrété n'a pas pour but de viser un État précis, mais prétend lutter contre un phénomène interétatique flou et difficile à identifier.

Un objectif tout à fait de tendance réaliste traditionnelle, qui suppose et qui nécessite aussi bien le « *soft power* » (Nye 2013 : 19-29) que le « *hard power* » américain. C'est une guerre complexe et compliquée parce que l'ennemi ne joue en aucun cas au même niveau que ses adversaires et utilise des moyens non conventionnels. Une situation qui conduit le Président américain G.W Bush, dans sa quête de solution à cette difficulté, à annoncer dans son discours du 21 septembre 2001 devant le Congrès : « Qui n'est pas avec nous est contre nous » (Swielande 2007 : 109). Cette situation exigeait que les différents États choisissent une position claire, qu'ils soient victimes ou non du terrorisme : soit celle de soutenir la politique américaine dans sa lutte contre le terrorisme de manière ouverte et évidente ; soit celle dans l'autre cas, au risque d'être considéré comme des soutiens du terrorisme.

À l'image du monde, qui a pris parti dans cette guerre, les pays africains, pour leur part, ont fait face directement à ces maux et ont réagi aux niveaux régionaux, sous-régionaux et nationaux aux défis croissants, tel le cas du Niger et du Nigeria, bien avant d'être victimes directes du terrorisme, prennent part à cette guerre internationale, mais aussi nationale depuis l'avènement de Boko Haram.

Dans cette perspective, quels sont les repères étatiques de marquage de construction de la paix et d'éradication du terrorisme imposés par Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad ? Mais aussi, comment ces exigences imposées sont-elles captées et appliquées au niveau international, où la Communauté des Nations revendique également avoir le partage avec le moindre coin du monde ? A travers des manœuvres et des actions des États considérées du point de vue unilatéral, bilatéral et multilatéral, comment faire instaurer et progresser la sécurité, à la lumière de la crise d'insécurité qui prévaut dans la région du Lac Tchad, en s'appuyant sur la sécurité globale, comme unique solution, la coopération sécuritaire, comme seul moyen de faire régner la quiétude face à ce spectre qui semble présenter une certaine capacité d'endurance ?

Nous rallions ici fermement la vision de Mounir Laldji quand il suggère que « Le crime transnational ne se reconnaît pas dans le concept des impositions de forces et va au-delà des frontières des États ; c'est la raison pour laquelle la coopération en actions bilatérales et multilatérales s'impose ... » (Laldji 2016 : 45-46). Particulièrement quand on regarde de

près les tendances géopolitiques de l'insécurité transfrontalière en Afrique. Laurent Artur du Plessis le décrit en ces termes : « Les Etats d'Afrique n'ont aucune chance d'échapper aux islamistes. Ils tomberont entre leurs mains inexorablement ».

Si des actions au timbre humanitaire, c'est-à-dire socio-économiques⁵, figurent dans la gamme des réponses prises pour réduire (Reuters 2018), voire éradiquer le pouvoir de nuisance de cette menace terroriste (RFI 2016), les interventions armées faites, aussi bien par les acteurs traditionnels que par les acteurs circonstanciels, apparaissent comme les plus en vue (Picciotto et Wasserman 2016). En réalité, provenant des « dynamiques du dedans et du dehors » du cercle géographique (Courtin 2015/3 : 13-20), les actions menées contre cette secte islamiste, qui emploient des mots et des paroles pour se faire connaître (Aparé 2015/3 : 43-74) et se faire comprendre (Courtin 2015/3 : 13-20), semblent concourir à un même but : rétablir la paix afin de consolider la sécurité des Etats, réhabiliter les services sociaux de base et relancer le tissu économique dans cet arc de crise du Sahelistan (Pérouse de Montclos 2015/3 : 21-41).

Cependant, cette crise sécuritaire fait l'objet d'une panoplie de réactions incertaines et contradictoires, aussi bien nationales qu'internationales (Cohen 2003 : 9). Joseph Belletante, quant à lui défend le point de vue selon lequel « la situation impose aux détenteurs du pouvoir la reconstruction d'une grille de lecture qui organise le chaos, qui donne du sens à l'équilibre mondial assombri par une menace nouvelle, aussi peu lisible que visible » (Belletante 2010 : 1). Par suite, la gestion diversifiée de cet ébranlement, met en lumière les contradictions, qui animent les relations internationales et la complexité des ressorts idéologiques et politiques (Laroche 2018 : 11), d'une insécurité transfrontalière mouvante, mal connue et peu médiatisée (Desportes 2014 : 169) dont une analyse, à la fois politologique et historique, entreprend d'examiner attentivement de 2012 à 2017, les repères étatiques de reconstruction de la paix en termes d'exigences imposées (Nye 2013 : 19-29) d'une part, et l'engagement de la coopération internationale dans la gestion de l'insécurité imposée par Boko Haram, d'autre part.

⁵ Nous pensons immédiatement ici au nouveau fonds de stabilisation qui a été mis sur pieds par la Commission du Bassin du Lac Tchad qui va permettre de faire face aux problèmes auxquels sont confrontées les populations sur le terrain. Doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, soit environ 59 milliards de FCFA, ce fonds bénéficie du soutien d'un certain nombre de partenaires à l'instar de l'Allemagne, de la Suède, de l'Angleterre et l'Union européenne notamment qui ont déjà pris à leur compte de plus de la moitié des contributions.

Les repères étatiques de marquage d'éradication de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad

Dans le cadre du rétablissement et de la pérennisation de la paix⁶ dans le bassin du Lac Tchad, suite aux assauts incessants du réveil de Boko Haram, mouvement islamique polymorphe *d'objet mal identifié* (Montclos 2014), plusieurs acteurs et stratèges interviennent pour protéger les populations et garantir leur bien-être (Crozier et Friedberg 1977). De fait, si les Etats qui composent cette zone devenue crisogène et conflictogènes, sont perçus comme les premiers acteurs par excellence, responsables du rétablissement de la paix (Laldji 2016 : 45-46), ils sont de plus en plus appuyés, dans cette quête acharnée, par les comités locaux d'autodéfense.

Les stratégies politiques de combat des Etats du bassin du Lac Tchad

Les Etats, à travers leur statut d'acteurs primordiaux de l'« hors des frontières » (Morgenthau 1948), apparaissent comme des entités souveraines (Diwouta 2015 : 254-273) qui recherchent prioritairement la paix dans la lutte contre ce mouvement militant : *Jama - at ahl al-sunna li'l-da'wa wa'l-jihad* - « l'Association des gens de la Sunna pour le prosélytisme et la lutte armée » (Plessis 2010 : 117). Dans une telle opération qui impose la paix négociée, protéger les populations des atrocités commises par des tiers (Kore 2012 : 53-54), relève d'abord d'un exercice de puissance publique souveraine (Hauriou 1992).

Il s'agit d'une obligation politique et morale des Etats (Mouton 1992). Ainsi, pour assumer cette noble et haute responsabilité, les Etats constitutifs du Bassin du Lac Tchad, victimes des assauts répétés de la nébuleuse Boko Haram (Guichaoua et Pellerin 2017 : 65), se sont engagés, chacun en ce qui le concerne, à rechercher la paix dans leur région par la mise en place d'un déploiement stratégique (Pérouse de Montclos 2015 : 2) des forces de défense et de sécurité sur les différents lieux de conflit

⁶ En nous chaussant les bottes du Groupe consultatif d'experts sur l'examen du dispositif de consolidation de la paix, l'expression « pérennisation de la paix » est privilégiée ici en lieu et place de celle du terme « consolidation de la paix ». Bien que conçue au départ comme un processus global s'inscrivant dans une perspective ouverte, la consolidation de la paix a vu son interprétation se réduire à des interventions exogènes et limitées dans le temps ayant lieu « une fois que les armes se sont tues » dans des États fragiles ou touchés par les conflits. Le concept de pérennisation de la paix vise à rétablir celle-ci dans son statut de valeur à part entière et à l'affranchir de cette dépendance servile à l'égard des conflits qui l'a définie au fil des quatre dernières décennies. Pour plus détails, lire avec profit, Nations Unies, Défi du maintien de la paix – Rapport du Groupe consultatif d'experts sur l'examen du dispositif de consolidation de la paix, 30 juin 2015, A/69/968-S/2015/490.

(David et Roche 2002 ; Hugon 2012). En effet, jusqu'en avril 2012, le rayon d'action de Boko Haram était limité au Nigeria⁷, le phénomène a très vite débordé son lieu d'origine pour affecter le nord du Cameroun, le Tchad et le Niger (Berghezan 2016). Par conséquent, tous les Etats du Bassin du Lac Tchad ont pris conscience de se mettre ensemble et mener plusieurs actions contre cette secte (David 2015 ; Cohen 2005).

Parlant du Nigéria, au début de son engagement pour cette lutte, les forces de défense et de sécurité, en dépit de plusieurs offensives, avaient de manière générale reculée et s'étaient même montrées défaillantes dans la sauvegarde de la protection et de la dignité humaine de leurs concitoyens (Comolli 2015). Mais cette incapacité de l'ordre politique nigérian (Fourchard 2007/2 : 4-27) dans la réaction (Sadatchy 2014), a connu un regain de capacité notable au cours de l'année 2015. La montée en puissance de cette « poudrière religieuse » (Linden et Salvaing 2005 : 147-150) dans la riposte spontanée et organisée, a été menée pendant les derniers mois du mandat du Président Goodluck Jonathan et les premiers de celui de son successeur, Muhammadu Buhari (Balzacq 2004).

Dans ce sens, concentrant ses efforts sur le sud des États du Borno et de l'Adamawa, l'armée fédérale a, entre février et septembre, repris la plupart des villes conquises par Boko Haram en 2014. Bien plus, grâce aux mercenaires, majoritairement sud-africains de la firme *Pilgrim Africa*, qui ont été engagés pour entraîner et conseiller l'armée nigériane, Boko Haram a subi de lourds revers en mars et avril 2015 (Serre 2016). Cet ensemble d'actions des forces de défense et de sécurité du Nigéria, aidé aussi par des Etats voisins (Desportes 2014), a mis fin à la Charia instaurée dans le nord (Murray Last 2000/3 : 141-152), et aussi, au rêve de l'émergence d'un djihad africain.

Concernant le Cameroun, ce pays a d'abord pensé qu'il serait épargné par les actes du groupe terroriste Boko Haram (Pérouse de Montclos 2015 : 32). Même si les signes précurseurs d'une éventuelle violation de son territoriale étaient évidents, le Cameroun ne cessait de considérer, à tort, Boko Haram comme la « guerre des autres » (Delez 1932). Les thèses d'une erreur ou encore d'une ignorance stratégique (David 2015) avaient d'ailleurs été avancées à ce sujet⁸. Ce qui semblait être un mal au niveau des frontières terrestres Cameroun/Nigeria, et une gangrène pour le Nigéria se produisait pour la première fois, par le biais d'une attaque sur

⁷ Se servant généralement du territoire des autres Etats frontaliers comme des bases arrière.

⁸ Au point où les autorités nigérianes étaient même allées jusqu'à accuser le Cameroun de connivence avec ce groupe terroriste. Lire, International Crisis Group, « Cameroun, la menace du radicalisme religieux », *Rapport Afrique*, N°229, 3 septembre 2015, p.14.

la localité frontalière d'Amchidé en avril 2012⁹. C'est à partir de ce moment-là, que Boko Haram a donné le signal d'un début de ses activités au Cameroun (Koungou 2016). Dès lors, plusieurs actes pernicieux perpétrés par Boko Haram ont rendu la quotidienneté des populations de la région de l'extrême-Nord du pays anormal : enlèvements, attaques de villages, vols de bétail, attentats-suicides, embuscades contre les forces armées, trafic d'armes entre le Tchad et les autres territoires, sous son contrôle à partir Nigeria (Pomerolle 2015/2 : 163-177).

Selon un décompte de l'hebdomadaire camerounais *L'Œil du Sahel*, 106 attaques ont été enregistrées dans l'Extrême-Nord dans les six mois entre avril et septembre 2015¹⁰. Elles se seraient déroulées dans cinq des six départements de la région, mais surtout dans le Mayo-Sava et le Logone-et-Chari, frontaliers du Nigeria (Saibou 2010 : 7). Ces attaques auraient provoqué la mort de plus de 200 personnes, dont une dizaine de militaires camerounais et quelque 40 insurgés, mais aussi celle de nombreux bergers, attaqués pour leur voler leur bétail¹¹. Le 14 janvier 2016, selon un bilan à mi-parcours, bien moins lourd, fait par le ministre camerounais de la Communication, pour la seule année 2014, 37 attaques perpétrées contre les unités des forces de défense camerounaises, 1160 têtes de bétail volées aux populations, 28 attentats kamikazes enregistrés (Laldji 2016 : 45-46).

Au total, de 2013 à 2014, 1 098 civils camerounais, 67 militaires et 03 policiers ont perdu la vie de suite des agressions de Boko Haram (Serre 2016 : 104). Pour faire face à cette menace, les éléments de l'unité d'élite de l'armée camerounaise, le Bataillon d'Intervention Rapide (BIR), ont été déployés dans l'Extrême-Nord¹². Du point de vue stratégique, et par décrets promulgués le 14 août 2014, le président Paul Biya décidait de scinder la troisième région militaire interarmées, basée à Garoua, et de créer une quatrième région, basée à Maroua, chef-lieu de l'Extrême-Nord,

⁹ Jeune Afrique et AFP, « Niger : un nouveau groupe rebelle menace de prendre les armes », Jeune Afrique, en ligne : <<http://www.jeuneafrique.com>>, publié le 08 septembre 2016 (consulté le 15 juin 2017).

¹⁰De même, d'après Alphonse Zozime Tamekamta « entre 2013 et 2016 : 1098 civils camerounais tués ; 67 militaires camerounais tués ; 3 policiers tués ; une soixantaine d'attaques suicides ; plus de 7 000 bœufs volés, plus de 150 000 déplacés internes, etc. ». Alphonse Zozime Tamekamta cité par Hermann Minkonda et Hervé Mvondo Mvondo, « La laïcité en question au Cameroun ? Éléments pour une discussion juridico-politiste de la décision portant interdiction du voile intégral (Burqa) dans les lieux publics », inédit.

¹¹ *L'Œil du Sahel*, Cameroun: Le bilan des attaques de Boko Haram dans l'Extrême-Nord d'avril à septembre 2015, 20 octobre 2015.

¹²RFI, *L'armée camerounaise poursuit son déploiement dans le nord du pays*, 29 mai 2014.

ainsi que, de créer une nouvelle région de gendarmerie (Desportes 2014 : 169).

De même, un régime d'exception informel, était mis en place (Lascoumes 1990). Il s'est caractérisé par : le déploiement d'environ 6 000 soldats à l'Extrême-Nord du pays ; l'interdiction du port du voile intégral ; l'interdiction des manifestations publiques ; l'interdiction des attroupements (Chazel et Commaille 1991) : l'adoption de la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme (Erhard 1993), etc.

Comme le Cameroun, jusqu'au mois de janvier 2015, l'attitude du Tchad face à Boko Haram s'est caractérisée par une remarquable inaction (Latour 2018). Ayant enregistré plusieurs incursions meurtrières couplées de pillages à grande échelle dans de nombreuses localités rurales¹³, le Tchad qui était encore au début des aventures de la secte, réfractaire à tout engagement, a senti la nécessité de s'engager. Ceci à cause de la menace grandissante que Boko Haram faisait peser sur la paix et la sécurité des populations tchadiennes (Backgrounder 2008 ; Balzacq 2003). Ainsi, le 17 janvier 2015, les troupes de Ndjamena pénétraient, avec l'accord de Yaoundé, en territoire camerounais (Hiribarren 2017). Le 03 février 2015, elles poursuivaient leur progression et affrontaient Boko Haram en territoire nigérian, reprenant la ville frontalière de Gambaru. En pénétrant au Nigéria à partir du Niger, les troupes tchadiennes - qui auraient mobilisé 5 000 hommes dans l'offensive (Griffin 2015) - se sont concentrées sur le Nord et le Nord-Est de l'État du Borno (Duhem 2015), repoussant Boko Haram à l'intérieur du territoire nigérian.

Les mesures prises par les autorités tchadiennes ont été particulièrement vigoureuses. On peut ainsi noter le contrôle renforcé des frontières¹⁴, le démantèlement de « cellules dormantes » actives dans la capitale¹⁵, l'interdiction du turban et de la Burqa¹⁶ dont les auteures du double attentat du 15 juin 2015, étaient vêtues, etc. Toutes ces mesures additionnées aux victoires tactiques sur le terrain avaient même poussé le président Déby à faire une sortie précipitée, dépourvue de véracité. Car, le président tchadien avait proclamé, le 11 août 2015, que Boko Haram

¹³RFI, *Première attaque du groupe islamiste Boko Haram en territoire tchadien*, 13 février 2015.

¹⁴ RFI, *Le Tchad prend des mesures pour lutter contre Boko Haram*, 09 juin 2015.

¹⁵*Al Wihda* (N'Djamena), *Tchad: Une nouvelle cellule de Boko Haram aurait été démasquée ?* 07 juillet 2015.

¹⁶*Jeune Afrique*, *Le Tchad interdit la Burqa pour des raisons de sécurité après le double attentat-suicide*, 17 juin 2015 ; RFI, *Lutte contre Boko Haram: arrestations de femmes portant la Burqa au Tchad*, 16 octobre 2015.

était « décapité », qu'un nouveau chef, le quasi-inconnu Mahamat Daoud, avait remplacé Shekau à la tête de l'organisation.

Contrairement aux autres Etats se situant aux alentours du Bassin du Lac Tchad, le Niger est le seul pays qui, à cette période, a peu connu ou encore a été victime assez tardivement des actes inhumains de la secte Boko Haram¹⁷. Les autorités nigériennes ont d'abord opté pour une stratégie de surveillance. A leurs yeux, le problème concernait essentiellement le Nigéria¹⁸. En 2014, cette attitude a évolué alors que la menace devenait plus pressante (Schmit 2016). Car, l'expansion territoriale de Boko Haram jusqu'aux frontières (Rousseau 1980 : 300) du Niger s'est accompagnée d'une intensification des recrutements de centaines de jeunes Nigériens¹⁹.

Ainsi, la première attaque de Boko Haram en territoire nigérien, sur la ville de Diffa et la bourgade de Bosso, dans le sud-du pays, à proximité du Nigeria, ne s'est produite que le 06 février 2015²⁰. Cela faisait plusieurs années que le Niger était affecté par la crise humanitaire chez son voisin, notamment en accueillant des dizaines de milliers de réfugiés (Le Touzet 2015). Pourtant, dès 2012, plusieurs événements ont montré que Boko Haram était bel et bien actif dans le sud du pays où des suspects ont été arrêtés, et où les forces de sécurité et de défense nigériennes étaient davantage mobilisées contre les groupes armés (Baietto 2015). Elles l'étaient aussi contre les trafiquants opérant aux frontières avec la Libye et le Mali qu'à ce qui se déroulait à la frontière nigérienne (Ngoula 2015 : 2).

Cependant, à la fin 2014, alors que le pays connaissait un flux de plus en plus important de réfugiés et que, de plus en plus d'incursions de Boko Haram étaient rapportées, les autorités annonçaient un important déploiement militaire à la frontière avec le Nigeria²¹. Elles annonçaient également un dispositif baptisé « Ingar » (« bouclier » en kanouri) et

¹⁷ Europ1 JDD, « Le président du Niger sur Boko Haram : "Des amateurs" », Europ1, en ligne : <<https://www.europe1.fr/>>, INTERVIEW - avec Mahamadou Issoufou, président du Niger; publié le 12 avril 2015 (consulté le 06 octobre 2018).

¹⁸ Radio France Internationale RFI, « Rencontre des présidents Buhari et Issoufou à Niamey », RFI/Afrique, en ligne : <<http://www.rfi.fr>>, publié le 3 juin 2015 (consulté le 01 octobre 2018).

¹⁹ Lire avec profit, le rapport de l'ONG International Crisis Group, *le Niger face à Boko Haram : au-delà de la contre-insurrection*. Rapport Afrique N° 245 | 27 février 2017, 39p.

²⁰ La Depeche et AFP, « Nigeria: offensive militaire "terrestre et aérienne" du Niger et du Tchad », Ladepeche, en ligne : <<https://www.ladepeche.fr>>, publié le 8 mars 2015 (consulté le 23 octobre 2018).

²¹ Avions Legendaires AG, « Le Niger et le Nigeria frappent conjointement les djihadistes de Boko Haram », Avions Légendaires, en ligne : <<https://www.avionslegendaires.net>>, publié le 17 avril 2018 (consulté le 01 octobre 2018).

qualifié de « plus grande opération militaire jamais montée au Niger » (Saibou 2014 : 581). Quelques semaines plus tard, le gouverneur de Diffa déclarait que près de 3 000 hommes étaient mobilisés²², soit près du quart de l'ensemble des forces armées du pays. Le 09 février 2015, trois jours après la première attaque de Boko Haram au Niger, le Parlement approuvait à l'unanimité l'envoi de troupes au Nigeria, tandis que, le lendemain, le gouvernement proclamait l'état d'urgence (Vircoulon 2016 : 276) dans la région de Diffa²³. Ainsi, en dépit des scénaristes alarmistes, Boko Haram n'a pas réussi, pendant ce temps, à étendre son influence au-delà de la région de Diffa, au Sud-Est du pays et ceci, grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité nigériennes²⁴.

Fort de toutes ces actions menées par les forces de défense et de sécurité des Etats du Bassin du Lac Tchad pour combattre la secte terroriste Boko Haram (Pérouse de Montclos 2018 : 316), l'on peut bien constater que les résultats ont été assez palpables (Leboeuf 2017 : 9). Au Nigéria et au Cameroun par exemple, Boko Haram affaibli, a perdu plusieurs localités. Les libérations des otages civiles ont eu lieu (Guibbaud 2014 : 2). De 2014 à 2016, les forces de sécurité du Cameroun ont arrêté au moins 970 membres présumés de Boko Haram, majoritairement des hommes, dont environ 880 ont été incarcérés : 125 ont été condamnés et environ 755 sont en attente de jugement à la prison de Maroua (environ 680) et dans les prisons secondaires de Kousséri, de Mora, à la prison principale de Yaoundé et à la Direction Générale de la Recherche Extérieure (DGRE)²⁵. En outre, le Cameroun accueille et encadre sur son territoire, de milliers de réfugiés. D'après Najat Rochdi (Rochdi 2016 : 3), dans son rapport de 2016 : le Cameroun « (...) accueille aujourd'hui près de 320 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui ont fui les conflits sanglants en République Centrafricaine et au Nigéria. A l'intérieur du pays plus de 120 000 camerounais ont été forcés d'abandonner leurs lieux de vie et sont désormais des déplacés internes suite aux violentes actions de Boko Haram...». Toutefois, dans cette noble mission régaliennne menée par les Etats constitutifs du Bassin du Lac Tchad, l'Administration d'Etat est

²² Jeune Afrique, Nigeria et Niger, deux démocraties à l'épreuve de Boko Haram, 09 février 2015.

²³ Slate AFRIQUE, « Niger et Nigeria font la paire contre le terrorisme », Slate Afrique, en ligne : <<http://www.slateafrique.com>>, publié le 23 octobre 2012 (consulté le 29 septembre 2018).

²⁴ Radio France INTERNATIONALE, « Le Niger et le Nigeria renforcent leur coopération et signent un accord de défense », RFI Afrique, en ligne : <<http://www.rfi.fr>>, publié le 19 octobre 2012 (consulté le 01 octobre 2018).

²⁵ Voir, le rapport de l'ONG International Crisis Group, « Cameroun : faire face à Boko Haram », Novembre 2016.

appuyée par les comités locaux d'autodéfense communautaires au moyen d'une coopération nécessaire (Latour 2018 : 186).

L'appui considérable des comités locaux d'autodéfense communautaires

Les repères économique-organiques et économique-techniques sont attestés dans les Etats du Bassin du Lac Tchad (Féret et Llopis 2009 : 263.) par les comités d'autodéfense communautaire ou encore *Civilian Joint Task Force* selon la formule consacrée au Nigéria. Il s'agit des comités de vigilance (Betché 2016) qualifiés d'auxiliaires des forces de sécurité. Ils connaissent mieux les régions en situation de crise humanitaire du fait de la menace terroriste²⁶. Le plus souvent recrutés parmi les civils du terroir local, ces relais humains dans la stratégie d'ensemble (Zajec 2018), sont à l'origine des miliciens à armes blanches qui vivent des donations volontaires de la population locale et des commerçants (Yogo 2015). Cette activité consiste notamment en des patrouilles nocturnes, mais aussi en des stratégies de vigilance par voie de renseignements (Saibou 2010).

Ainsi, dans un élan pourtant bénévole, mais marqué par un engagement inconditionnel pour la cause commune, les membres des comités de vigilance se livrent à tous risques (Hedges 2016). Ils exposent leurs vies et préservent le territoire des incursions ennemies ou de tous types de menaces²⁷. Constitués de civils sans formation militaire particulière, mais dotés d'un courage et d'un patriotisme à toute épreuve, ils sont devenus au fil du temps des adversaires sérieux de Boko Haram aux côtés des forces de défense et de sécurité (Kenfo 2017). Ces communautés des zones affectées par le conflit sont de plus en plus associées à l'offre des services de sécurité en jouant un rôle majeur dans le renseignement (Kadje 2016 : 6.). Elles s'investissent aussi dans la prévention et même dans l'organisation de l'action publique pour assurer la sécurité collective et individuelle des populations des localités. Dans les localités proches de la frontière, ils servent ainsi à surveiller et à identifier les réfugiés et les autochtones, sans se faire trop d'illusions sur leur capacité à repousser les attaques de Boko Haram (Pérouse de Montclos 2017 : 246).

Avec l'évolution et les actes funestes incessants de Boko Haram, les comités de vigilance sont montés en puissance en termes d'importance dans la lutte contre cette secte. Instruments communautaires de

²⁶ British Broadcasting Corporation BBC, « Nigéria : la main tendue de l'armée », BBC: News/ Afrique, en ligne : <<https://www.bbc.com>>, publié le 07 avril 2016 (consulté le 20 décembre 2018).

²⁷ Le Monde, « Le Nigeria fait appel à des mercenaires contre Boko Haram », Le Monde, en ligne : <<https://www.lemonde.fr>>, publié le 12 mars 2015 (consulté le 29 septembre 2018).

sécurisation, les comités de vigilance sont devenus, au sein des Etats en cause, des acteurs stratégiques incontournables dans le dispositif national de lutte contre Boko Haram (Aiyede 2015 : 104). Ce recours à ces initiatives privées de sécurité est appréhendé, comme une réponse au vide parfois laissé par les acteurs traditionnels, qui expriment le monopole de la violence légitime (Weber 2004). Les actions des comités de vigilance sont également appréhendées, comme une initiative de coproduction de la sécurité avec l'arrivée conjoncturelle, des nouveaux acteurs de la sécurité dans les zones crisogènes (Acker et Vlassenroot 2001). Dans le cadre de ce travail, nous n'analyserons particulièrement et essentiellement que les rôles des comités de défense camerounais et Nigériens (Abdoulhadi et Moctar 2013).

Dans ce sens, au Cameroun, au-delà d'un simple outil de guet, d'alerte et de dissuasion, les comités de vigilance constituent aujourd'hui de véritables machines de guerre, agissant en toute intelligence stratégique aux côtés des forces de défense et de sécurité (Pellé 2017). Ils utilisent ainsi des méthodes de combat empruntées aux usages traditionnels de guerre ou aux techniques conventionnelles de guérilla dans le cadre de collaboration avec les forces de défense et de sécurité (Roux 1997). Vieille tradition dans les sociétés du Cameroun septentrional, ils constituaient ainsi des instruments de sécurisation des hommes et des biens dans les villages ou chefferies. Officialisés par le décret régional n° 19 du 02 juin 2014²⁸, les comités de vigilance font usage des savoirs traditionnels de guerre ainsi que des techniques de contre-terrorisme. Avec ces outils, les comités de vigilance et de combat ont, jusqu'ici, fait montre d'une ingéniosité opérationnelle réaliste et d'un renouvellement tactique avéré (Balzacq 2003 : 33).

A l'asymétrie des modes d'attaques et d'attentats de Boko Haram, les comités de vigilance opposent désormais des stratégies de surveillance, de contrôle et de combat fondées sur la connaissance du terrain et le recours aux pratiques traditionnelles de guerre (Latour 2018). Perçu doublement d'une part comme un indicateur de l'insuffisance de l'offre sécuritaire publique et, d'autre part, comme la capacité extraordinaire des communautés traumatisées à faire face et à s'adapter aux crises violentes, cette forme de résilience sécuritaire est célébrée comme un véritable rempart contre les formes de violence perpétrées par les membres de Boko Haram. Au Cameroun, les comités de vigilances ont permis de circonscrire certaines actions terroristes de Boko Haram (Balzacq 2003).

²⁸ Il est intéressant de noter que, depuis 2015, près d'une centaine de comités de vigilance sont créés dans les différentes circonscriptions administratives des Départements où sévit le conflit armé.

Au Nigéria, contrairement aux comités de vigilance camerounais, les groupes civils de vigilance ou forces civiles mixtes ont directement bénéficiés de l'appui de l'armée (Chataigner 2006 : 101.). Autrement dit, les comités de vigilance camerounais sont nés de l'initiative traditionnelle de défense des populations locales et reconnus par les autorités administratives frontalières, tandis que les forces civiles mixtes furent, à l'origine, instituées par l'armée nigériane comme stratégie de combat antiterroriste (Backgrounder 2008).

Les *Civilian Joint Task* du Nigéria présentent l'avantage de constituer un ensemble composite d'hommes et de femmes. Les femmes sont recrutées spécialement pour fouiller les veuves des djihadistes de Boko Haram, susceptibles d'essayer de passer les barrages de police pour aller se faire exploser en ville (Cilliers 2004 : 81). Lancés en 2012, ces milices civiles ont été soutenues par l'armée, qui a placé des informateurs recrutés parmi les détenus de la caserne de Giwa. Déterminant dans la lutte gouvernementale, et par la suite, intergouvernementale contre Boko Haram, les milices civiles ont ensuite été formalisées après l'instauration de l'état d'urgence dans les Etats de Borno, du Yobe et de l'Adamawa (Augé 2002).

Les *Civilian Joint Task Force (CJTF)* ont vu le jour grâce à deux exigences. Ils ont répondu à une demande de la population en réaction aux représailles collectives des forces de défense et de sécurité, qui s'en prenaient à l'ensemble des habitants après les attaques de Boko Haram (Malik 2015). Ils ont également répondu à un besoin de sécurité pour protéger les civils, que l'armée avait désarmés et qui étaient fort démunis, face à une police très corrompue et habituée à relâcher, contre un peu d'argent des suspects qui s'empressaient alors d'aller tuer les informateurs les ayants dénoncés (Vitalis 2004). Pour une meilleure efficacité dans le travail, les *CJTF* après plusieurs succès, certains ont été intégrés dans un service d'aide aux jeunes chômeurs, le *BornoYouth Empowerment Scheme (BOYES)*.

L'armée de son côté, fournit aux *CJTF*, un peu d'instruction paramilitaire, à défaut de les autoriser à porter des armes à feu, tandis que le secteur privé apporte quelques financements. Au cours de cette période, on estime que les *CJTF* comporteraient entre 23 000 et 30 000 volontaires dans le Borno. Même si on a pu observer quelques actes malveillants posés par ces milices çà et là²⁹, on peut dire globalement que leur action a

²⁹ International Crisis GROUP, Une arme à double tranchant : comités de vigilance et contre-insurrections africaines, International Crisis Group, Rapport Afrique, n°251, Septembre 2017.

fortement amenuisé la capacité de nuisance de Boko Haram sur les populations civiles (Zakaria 2014 : 3.). Ainsi, à l'opposé des forces armées qui ne parlaient pas les langues locales, les *CJTF* ont réussi à identifier et chasser les insurgés des dix secteurs de Maiduguri.

Généralement, dans les Etats du Bassin du Lac Tchad, placés sous l'autorité des sous-préfets et des chefs traditionnels, les comités de vigilance jouent un rôle d'informateurs auprès des armées, et parfois de barragistes ou de milices de protection (Pérouse de Montclos 2018 : 27). Depuis 2016, ils sont associés à certaines opérations de l'armée contre le groupe djihadistes. Même si des plaintes sont régulièrement formulées à leur endroit (Limani 2015), les comités de vigilance ont permis d'éviter plusieurs attentats-suicides et ont contribué à l'arrestation d'un certain nombre de membres de Boko Haram³⁰. Portés en triomphe dans les discours et les décorations d'État et « *équipés de détecteurs de métaux pour prévenir de nouveaux attentats* », ces bénévoles constituent un « appui décisif » aux armées régulières. En même temps, ils sont un « véritable rempart » contre la violence de cette secte religieuse (Pelletier 2002 : 25-33) et participent implicitement, mais certainement, à la protection des populations et de leurs biens³¹. Ils participent à l'application et à la gestion des exigences imposées du point de vue de la coopération internationale en rapport avec la nouvelle architecture mondiale de la sécurité (Bouhali 2016 : 3).

L'engagement tangible de la coopération internationale dans gestion de l'insécurité imposée par Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad

Basée sur une conception qui veut que les Etats et les organisations internationales, notamment les Nations Unies, aient le « droit d'ingérence » (Pelletier 2002 : 25-33), voire le devoir d'intervenir pour protéger une population victime de violations sérieuses des droits de l'homme (Teson 1988), la recherche de la paix se présente ici comme une action humanitaire qui vient du « dehors » (Pellet 1995). Elle est comprise comme l'action d'un Etat (Barma 2018)) ou d'un groupe d'Etats (Verhoeven 1990 : 145-194) cherchant à prévenir ou à mettre un terme à des violations graves des droits de la personne afin de leur permettre une quiétude tant psychologiquement que matériellement (Vilmer 2008/2 : 161-182). L'engagement de la communauté internationale dans la recherche de la paix dans le Bassin du Lac Tchad (Klein 1996) s'est matérialisé par l'entremise d'une coopération régionale et internationale

³⁰ Voir, le rapport de l'ONG International Crisis Group, « Cameroun : faire face à Boko Haram », Novembre 2016.

³¹ Cf. « Cameroun : les comités de vigilances, à plein régime, déjouent un attentat à Kolofata », in *Jeune Afrique* du 04 janvier 2016.

(Bettati 2013 : 182) des Etats concernés, mais également par l'implication des grandes puissances (Bonncase et Brachet 2013 : 5).

Les effets positifs de la coopération de la Force Mixte Multinationale

Principal outil de coopération militaire, la création de la Force Multinationale Conjointe (*Multinational Joint Task Force, MNJTF*) (Berghezan 2016), encore appelée Force Mixte Multinationale (FMM) de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) (Roitman et Marchal 2004/2 : 7-22.) apparaît comme la structure régionale chargée de combattre le phénomène Boko Haram (Betché 2016). Cette force s'inscrit dans la régionalisation de la contre-offensive contre Boko Haram et s'apprécie à la lumière de l'action concertée d'acteurs stratégiques multiples (Seignobos 2015/3 : 93-120 ; Cohen 2015/3 : 75-92) au rang desquels, les Etats membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et du Bénin³². Ayant reçue le blanc-seing des Nations Unies (Weckel 1991 : 165-202. ; Dupuy 1993 : 617-627) et du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA)³³, et associant tous les Etats exposés à la menace terroriste à l'instar du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, du Bénin et du Niger notamment, la FMM ou la *MNJTF*, rentre dans cette volonté de la communauté internationale de combattre le groupes terroristes Boko Haram (Courtin 2015/3 : 13-20).

Mis en place le 29 janvier 2015, la FMM est animée par un dispositif offensif et de stabilisation ayant pour objectif la lutte contre Boko Haram et d'autres groupes qualifiés de terroristes (Brustlein 2009 : 95.). Selon le Rapport sur l'Afrique de l'Ouest élaborée par l'Institut d'Etudes et de Sécurité (ISS)³⁴, la FMM a reçu mandat de créer un environnement sûr et sécurisé dans les régions affectées par les activités nuisibles de Boko Haram et d'autres groupes terroristes [...] ; de faciliter la mise en œuvre par les États membres de la CBLT et le Bénin, de programmes d'ensembles de la stabilisation dans les régions affectées, y compris la pleine

³² Il est intéressant de noter que dès sa création, l'Union européenne (UE) avait immédiatement promis d'apporter un financement de 55 millions de dollars à la force régionale chargée de lutter contre Boko Haram, au Nigeria. Lire à propos un extrait de la *BBC Afrique* du 02 Aout 2016. <http://www.bbc.com/afrique/region-36953970>.

³³A l'issue du sommet d'Addis-Abeba des 30 et 31 janvier 2015, l'Union africaine a adopté le principe du déploiement d'une force africaine de 7 500 hommes destinée à combattre le groupe djihadiste. Sans précision sur la date, l'Union africaine a par ailleurs annoncé qu'elle saisira ensuite le Conseil de sécurité de l'ONU dans l'optique d'obtenir des financements internationaux comme ceux promis par l'Union Européenne, pour soutenir la lutte contre la secte islamiste.

³⁴ Voir, le Rapport sur l'Afrique de l'Ouest, Institut d'Etudes de Sécurité (ISS), *La Force Multinationale de lutte contre Boko Haram : Quel bilan ?* 2016, 16p.

restauration de l'autorité de l'État³⁵ et le retour des personnes déplacées et des réfugiés ; et faciliter, dans la possibilité de ses capacités opérationnelles, les opérations humanitaires et l'acheminement de l'aide aux populations affectées (Calothy 2016 : 125). La mise en œuvre de ce mandat consiste entre autres à : effectuer des opérations militaires afin d'empêcher une expansion des activités du groupe terroriste ; conduire des patrouilles ; prévenir tout transfert d'armes et de soutien au groupe ; rechercher et libérer tous les captifs, y comprises les filles enlevées à Chibok en avril 2014; réaliser des opérations psychologiques visant à entraîner des défections de membres de Boko Haram (Dory 2018).

La FMM devrait également mener des actions dans les domaines du renseignement, de protection des droits humains et de communication. Sur le plan opérationnel, chaque contingent qui la constitue est déployé dans les limites de son territoire national et opère en priorité à l'intérieur de cet espace. Ainsi, quatre secteurs ont été définis : le secteur N° 1, dont le commandement est situé dans la ville camerounaise de Mora, le secteur N° 2, localisé dans la ville de Baga-Sola (Tchad), le secteur N° 3 positionné à Baga (Nigéria) et le secteur N° 4 dont la base a été établie dans la ville de Diffa (Sud-Est du Niger). La notion de secteur - convient-il de le souligner ici - peut être considéré comme l'« impensé de indispensable » de l'analyse des politiques publiques. Chaque politique tend à s'inscrire dans un secteur de la société, et l'organisation du champ scientifique tend d'ailleurs à reproduire ce découpage, puisque l'on aura des spécialistes des politiques sociales, des politiques de défense (Jobert et Muller 1987).

Composé de près de 11 150 personnels : 3 750 pour le Nigéria, 3 000 pour le Tchad, 2 650 pour le Cameroun, 1 000 pour le Niger et 750 pour le Bénin, ces forces visées, coordonnées par la FMM, ont apporté une réponse de défense régionale contre Boko Haram, en menant plusieurs offensives militaires (David et Benessaïeh 1997 : 227). On peut citer au moins quatre opérations militaires : celle du 11 au 14 février 2016 dans la ville nigériane de Ngoshe (dans le cadre de l'opération Arrow Five) ; le 24 février de la même année dans la ville de Kumshe au Nigéria près de la frontière camerounaise, considérée comme une base arrière de Boko Haram ; le 16 mars 2016 dans les localités camerounaises et nigérianes de Djibrili et de Zamga (dans le cadre de l'opération Tentacule) ; et celle du 10 au 16 mai 2016 dans la forêt de Madawya au Nigéria, action dirigée conjointement par des éléments du secteur N° 1 de la FMM, des soldats de l'opération camerounaise "Émergence 4 " appuyés par l'armée nigériane. Une

³⁵ Voir Colloque I.E.P. Aix-en-Provence, *Les Nations Unies et la restauration de l'Etat*, 16-17 décembre 1994, Pédone, 1995, 190 p.

véritable gestion des conflits dans le cadre de l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) (Desmidt et Hauck 2017). L'opération Gama Aiki (« achever le travail » en langue hausa) a été également initiée par la FMM. L'entrée de soldats nigériens en territoire nigérian dès la fin du mois de juillet a permis également de libérer des villes frontalières à partir desquelles des éléments de Boko Haram lançaient des attaques, particulièrement celle de Damasak (Freland 2016). Des actions, assez décisives, ont ainsi été menées sur plusieurs axes, à la frontière nigéro-nigériane et autour du lac Tchad (Gautier 2016 : 39).

En réalité, la présence et les actions de la FMM ont contribué à une relative amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs zones du bassin du lac Tchad (Helly et al. 2015). Selon le Rapport sur l'Afrique de l'Ouest de l'Institut d'Etudes et de Sécurité³⁶, au cours des cinq premiers mois de l'année 2016, les interventions de la FMM ont été impressionnantes. Elles auraient officiellement conduit à la neutralisation d'au moins 675 éléments de Boko Haram, à l'arrestation de 566 autres et au démantèlement de près de 32 camps et lieux de formation, présentés aussi comme des usines de fabrication d'engins explosifs improvisés et de mines (Laldji 2016 : 43). Près de 4690 otages du groupe Boko Haram auraient également été libérés. Grace à ces opérations menées, de façon conjointe, qui ont réussi à affaiblir la secte islamiste (Lebœuf 2017). L'offensive lancée le 29 novembre 2016 sur la forteresse de Sambisa (Nord-est du Nigeria), sous le nom de code "Rescue Finale", a porté un sérieux coup à l'infrastructure de Boko Haram. Résultat des courses, enlevées en avril 2014, 82 lycéennes de Chibok ont été libérées le 07 mai 2017 (Musila 2012). Si les négociations consécutives à leur libération ont été menées par les autorités nigérianes et camerounaises, avec l'appui de la Suisse et du Comité International de la Croix-Rouge (Calogeropoulos-Stratis 1980), il va s'en dire que les victoires engrangées par la FMM, ont réellement joué un rôle dans la reconfiguration du rapport de force sur le terrain (Pourtier 2017 : 39 ; Mpouando 2018).

L'aide multiforme et substantielle des grandes puissances

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique au Sud du Sahara, les États-Unis du point de vue traditionnel (Bach 1981 ; Belletante 2010) et la France, apparaissent comme les deux puissances par excellence, qui viennent continuellement en aide aux États de la région qui font face au terrorisme (Vérine 1986 : 977). De manière générale, les États-Unis constituent un traditionnel soutien militaire du Nigeria, à la fois pour les

³⁶Le Rapport sur l'Afrique de l'Ouest, Institut d'Etudes de Sécurité (ISS), *La Force Multinationale de lutte contre Boko Haram : Quel bilan*, op cit.

livraisons d'armes et la formation de ses forces armées et de sécurité (Blanchard 2014). À plusieurs reprises, ils ont déployé des troupes sur le territoire nigérian (Swielande 2007). Ceci s'est encore produit à l'occasion du *Forum économique mondial pour l'Afrique*, qui s'est tenu en mai 2014 à Abuja, et dont la sécurité a été renforcée par la présence de plusieurs dizaines d'*U.S. Marines*³⁷. Durant cette période, ces derniers auraient procédé à l'arrestation de deux membres présumés de Boko Haram dans l'État de Benue³⁸.

D'un autre côté, le Niger, comme la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique, est un bénéficiaire traditionnel de l'assistance militaire de la France, notamment à travers le Programme de Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix³⁹ via lequel la France soutient, une École Nationale à Vocation Régionale, dédiée à la médecine militaire (Berghezan 2016). Déjà présente au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par l'entremise des opérations *Serval* et *Barkhane*, après l'occupation du nord du Mali par des groupes touaregs et/ou djihadistes en 2012, la France a accentué sa coopération militaire par l'effet de la montée en puissance de Boko Haram dans la région (Châtaigner 2006 : 101).

Ainsi, dans le cadre de cette lutte antiterroriste, la France a fourni au Niger, au cours de ces dernières années, un certain nombre d'avions ultralégers motorisés, ainsi que trois hélicoptères de combat *Gazelle*, pour lesquels elle a assuré la formation de 09 pilotes et de 12 mécaniciens⁴⁰. De même, suite à cette guerre anti-terroriste, les États-Unis ont également accru leur coopération militaro-sécuritaire avec le Niger, se basant sur des accords bilatéraux conclus en 1962 et 1980 (Belletante 2010) et multilatéraux dans le cadre de cette « guerre globale contre le terrorisme »⁴¹. De même, 40 instructeurs États-Uniens et quelques membres de l'*U.S. Air Force* ont entamé, en octobre 2015, à Agadez, la

³⁷ Exclusive: US Marines in Abuja over Insecurity, *The Cable* (Lagos), 03 mai 2014.

³⁸ US Marines carry out first arrests of two Boko Haram Members in Benue State, Nigerian Watch 9 mai 2014.

³⁹ Il est important de noter que, ce programme, le RECAMP, est devenu EURORECAMP après son passage en 2007 sous les auspices de l'UE.

⁴⁰ « La troisième dimension : composante essentielle dans la gestion des espaces frontaliers », in *La coopération dans le Sahel : une approche globale, Partenaire Sécurité Défense, ministère des Affaires étrangères et du Développement international*, Paris, n° 275, février 2015.

⁴¹ On peut évoquer (*African Crisis Response Initiative* devenue, en 2002, *African Contingency Operations Training and Assistance Program*, *Pan Sahel Initiative* de 2002, *Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative* de 2005 devenue *TransSahara Counterterrorism Partnership* en 2006).

formation de 150 soldats nigériens, une formation de huit semaines explicitement destinées à contrer Boko Haram (Bosi 2012 : 171).

Selon un porte-parole de l'*U.S. Africa Command* (AFRICOM), qui coordonne depuis 2008 les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique, il s'agirait de la principale formation fournie par son pays au Niger au cours des dernières années (Hugon 2010 : 99). Notons aussi que, en septembre 2015 à Diffa, une vingtaine de soldats des forces spéciales ont encouragé et sécurisé la tenue d'une réunion de dirigeants locaux consacrée à la menace posée par Boko Haram⁴². Ainsi, l'assistance militaire des États-Unis et de la France au Niger, au départ surtout motivé par l'endiguement du chaos libyen et malien, a pris une autre envergure avec Boko Haram (Lebœuf 2017). Elle s'est faite dans le cadre d'une stratégie visant à empêcher une déstabilisation accrue de l'ensemble du Sahel (Buchanan-Clarke et Lekalake 2016).

Au Cameroun, au-delà du partenariat stratégique établi entre le Cameroun et la France⁴³, la multiplication des incursions de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord, a eu pour effet, le renforcement et la consolidation des relations entre les deux États (Kadje 2016). Même si l'opinion camerounaise, relayée dans les médias nationaux, s'inquiétait d'une attitude jugée passive, voire complice, de la France, les formations des soldats camerounais par les officiers français ont été renforcées⁴⁴.

Ainsi, en mars et avril 2015, à N'Gaoundéré et à Garoua, des instructeurs français ont dispensé des formations au tir de combat et au déminage, à plusieurs dizaines de soldats camerounais⁴⁵. Six mois plus tard, toujours à N'Gaoundéré, la France a organisé un ensemble de formations au profit d'unités spéciales camerounaises, impliquées dans la lutte anti-terroriste (Thienot 2015). En octobre, une quarantaine d'officiers camerounais se

⁴² Exclusive - In Niger, U.S. soldiers quietly help build wall against Boko Haram, Reuters, 18 septembre 2015.

⁴³ En effet, Le dernier accord de partenariat de défense liant les deux pays, conclu en 2009, est entré en vigueur le 1er août 2012. Ce partenariat consiste principalement en des formations de personnel des diverses forces de sécurité camerounaises et de pays voisins. Elles sont dispensées par trois établissements de type ENVR : l'*École supérieure internationale de guerre* (ESIG) à Yaoundé, le *Centre de perfectionnement aux techniques de maintien de l'ordre* de l'*École internationale des forces de sécurité* (EIFORCES) à Awaé¹²³ et le *Pôle aéronautique national à vocation régionale* de Garoua. En outre, l'accord de 2009 prévoit une collaboration entre les deux pays dans le domaine du partage du renseignement et l'organisation d'exercices militaires communs.

⁴⁴ « Cameroun : La France répond aux soupçons de complicité avec Boko Haram et parle de son engagement dans la guerre contre les terroristes », in *Cameroun.Info.Net*, 23 février 2015.

⁴⁵ « Boko Haram: deux officiers français au Cameroun, *Le Figaro*, 18 mars 2015 ; Des militaires français au Cameroun pour former des démineurs à la lutte contre les engins explosifs improvisés, zone militaire », in *opex360.com*, 25 avril 2015.

rendaient à Libreville pour des stages de formation, dans les domaines du commandement de bataillon et de l'aguerrissement au combat⁴⁶. Par ailleurs, Paris a annoncé en mars 2015 la mise en place, comme à Diffa au Niger, d'un détachement de liaison et de contact au Cameroun, chargé de collecter du renseignement « sur le terrain », dans le cadre de l'opération *Barkhane*. Composé de deux officiers, il a été déployé à Maroua, chef-lieu de la région camerounaise la plus affectée par Boko Haram⁴⁷.

Dans la même direction, l'aide des Etats-Unis a également été actualisée. Le 12 octobre, 90 militaires Etats-uniens, avant-garde d'un total de 300 soldats, chargés de conduire des opérations de renseignement aéroporté, de surveillance et de reconnaissance dans la région, ont débarqués au Cameroun (Châtaigner 2006 : 101). Quelques jours plus tard, le commandant d'AFRICOM annonçait la donation à l'armée camerounaise de six véhicules blindés de transport de troupes à l'épreuve des mines (LamissaKaikai 2015). Le même jour, les deux pays signaient un mémorandum d'entente visant à renforcer leur coopération militaire (Desportes 2014 : 165).

Au Tchad, la France a déjà mené plusieurs interventions armées. Depuis l'opération *Limousin* entamée en 1969, jusqu'à l'opération *Épervier*, conclue 35 ans plus tard, la France, prenant appui sur les ingérences libyennes, n'a cessé de soutenir les Présidents tchadiens (Aubagnac 2010). Les interventions récurrentes de la France au Tchad se basent ainsi sur des accords de « coopération militaire et technique », dont le plus récent remonte à 1976. Outre les interventions directes, la France s'emploie à former l'armée régulière, à soutenir la gendarmerie et à réorganiser la Garde nationale et nomade tchadienne afin de l'aider à mieux surveiller les frontières (Dory 2018).

Depuis 2014, la coopération française s'est étendue à la lutte antiterroriste et au renforcement des capacités de la police et de la justice⁴⁸. Au-delà des opérations *Serval* et *Barkhane* où la France s'est servie, de manière accentuée, du Tchad comme base arrière et comme plateforme de définition de ses opérations dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, ce sont les Etats-Unis qui ont le plus fourni de l'aide à ce pays dans la lutte contre Boko Haram (Lebœuf 2017). Comme dans les pays voisins, les États-Unis d'Amérique sont l'autre grand soutien

⁴⁶« Formation militaire : la France aux côtés des forces de défense camerounaises », in communiqué de presse, Ambassade de France à Yaoundé, 6 octobre 2015.

⁴⁷« La France appuie le Cameroun dans sa lutte contre Boko Haram », in *Journal du Cameroun.com*, 18 mars 2015.

⁴⁸« La France et le Tchad », in *France Diplomatie*, 6 juillet 2015.

militaire du Tchad. A côté de leur assistance militaire depuis 1978⁴⁹, renforcée par les attentats du 11 septembre 2001⁵⁰, les Etats-Unis ont considérablement aidés le Tchad pour combattre Boko Haram (Bettati 2013 : 182).

Ainsi, en Mai 2014, les États-Unis annonçaient le déploiement de 80 militaires dans le pays dont la moitié, pour opérer un nombre indéterminé de drones de surveillance devant rechercher les lycéennes de Chibok, enlevées le mois précédent par Boko Haram⁵¹. De même, en février et mars 2015, l'exercice annuel *Flintlock*, réunissant, sous la direction des États-Unis, des unités anti-terroristes des armées de plusieurs pays de l'OTAN et d'une vingtaine de pays africains, s'est tenu dans une vaste zone du désert tchadien, entre Mao et Faya-Largeau (Mahaman 2017). Il se serait agi du plus important exercice de la série, ayant réuni environ 1 300 militaires. Les entraînements visaient à accroître les compétences des unités participantes, notamment du Tchad, du Nigeria, du Cameroun et du Niger, dans la lutte contre Boko Haram. Dans leurs rapports stratégiques avec ces Etats (Kadje 2016 : 6), les États-Unis ont aussi surtout mis l'accent sur l'introduction de nouvelles technologies en matière de renseignement et de communication⁵².

De cette manière, l'apport diversifié des États-Unis et de la France a permis en 2015, aux armées nationales du Bassin du Lac Tchad, de bloquer la progression territoriale de Boko Haram entamée depuis 2010 (Latour 2018). En dépit du fait que le conflit continu à être marqué, plus, par un recours intensif aux attentats-suicides, notamment dans les régions du nord-est du Nigeria et dans les zones frontalières de l'Extrême-Nord camerounais⁵³, il est important de noter une baisse globale du nombre de

⁴⁹ En effet, les Etats-Unis se sont servis du Tchad comme un rempart contre la menace soviétique incarnée par la Libye du colonel Kadhafi.

⁵⁰ Car, ces attentats ont resserré la collaboration entre les deux pays. Outre la livraison de divers équipements de sécurité, cette assistance s'est notamment traduite, dès 2005, par la formation, au départ largement improvisée, d'éléments pour le moins disparates de l'armée nationale, dans le cadre de la *TransSahara Counter Terrorism Initiative/Partnership* (TSCTI/TSCTP), puis par celle du Groupe spécial anti-terroriste, l'unité d'élite de l'armée tchadienne qui est intervenue aux côtés de la France au Mali au début 2013.

⁵¹ « Un contingent américain au Tchad pour pister les lycéennes nigérianes », in *RFI*, 22 mai 2015.

⁵² « U.S. Army to Provide Equipment, intelligence to fight Boko Haram », in *Reuters*, 17 février 2015 ; « Exercise Flintlock 15 Begins in Chad », in *United States Africa Command*, 19 février 2015 ; « U.S. Military trains African Armies ahead of Boko Haram Campaign », in *Reuters*, 25 février 2015.

⁵³ Car, les combattants de Boko Haram ont abandonné l'utilisation de véhicules lourds, blindés ou non, au profit de motos. Ils ne contrôlent pratiquement plus aucune localité importante et utilisent le couvert végétal pour s'abriter et se regrouper. Bien plus, leurs attaques visant désormais presque exclusivement des civils, sont menées par de petits

victimes et ce, grâce au soutien matériel et logistique des Etats-Unis et de la France, sous la bénédiction des Nations Unies (Brugière 1955).

De fait, lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le 12 janvier 2017 sur la situation dans la région du Lac Tchad en proie aux attaques terroristes, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien a indiqué que l'aide de l'ONU apportée aux gouvernements avait permis, au cours des six derniers mois, de fournir une aide alimentaire à 2,1 millions de personnes, des soins de santé d'urgence à plus de 4 millions et de l'eau et des services d'assainissement à 1,7 million (Corten et Klein 1993 : 105-130). Il a aussi donné le détail de l'aide apportée par l'UNICEF en 2016 qui a notamment offert des traitements pour sauver la vie de 160 000 enfants en déficience nutritionnelle, des soins de santé à plus de 4 millions de personnes et des espaces d'enseignement à plus de 100 000 enfants (Klein 1996 ; Pellet 1995 ; Teson 1988).

Conclusion

Enfin et après un examen attentif, force est de constater qu'une analyse politologique et historique de recherche de la paix dans les Etats du Bassin du Lac Tchad contre le phénomène Boko Haram rappelle alors et nous montre toute l'envergure des acteurs et facteurs multiples impliqués dans la crise, qui s'interagissent les uns des autres à travers le temps et l'espace. Ainsi, de l'héritage géographique à la proximité culturelle et économique des peuples en passant par les atouts et différences stratégiques des États, une gestion des crises s'est imposée face à une insécurité transfrontalière que Boko Haram impose, car ils ont pu recruter dans une zone dramatiquement mal nantie.

Effectivement, l'une des missions principales de notre travail a consisté d'identifier et d'analyser les acteurs, les facteurs ainsi que les causes profondes et immédiates du phénomène ; de même que la poussée manifeste de cette insécurité transfrontalière dans les Etats du Bassin du Lac Tchad. Mais aussi à travers la gestion de cette insécurité nationale, transnationale et internationale, émettre une visibilité globale qui permettra une analyse future des dynamismes de son éventuelle résolution apparemment insoluble. Mais ce que notre approche a essayé de démontrer au fil des pages, est le fait que le phénomène de l'insécurité transfrontalière en rapport avec Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad d'une manière générale s'explique clairement par la conjonction d'une

groupes, soit contre des villages non protégés, soit en se faisant exploser dans des lieux publics.

mobilisation terroriste dans une zone pauvre, marquée par l'action d'États faibles et un degré de coopération internationale effective mais peu développé.

Néanmoins, ce travail a aussi consisté à analyser les capacités de gestion des différents acteurs, par rapport à une chaîne de perspectives pour le renforcement des capacités de gestion de la crise dans le cadre d'une coopération multilatérale entre les acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, pour la construction d'une sécurité transfrontalière et une paix commune dans le Bassin du Lac Tchad. Parce qu'en réalité, le sadisme avec lequel l'insurrection Boko Haram a détruit les zones frontalières des États de la région du Lac Tchad a considérablement duré et a fait en sorte que l'on ne parle pas de droit de vivre. Nous le disons : cette amertume a été possible suite à la précarité de la zone, causée par la difficulté des États à être présents et face aux besoins sociaux les plus basiques de la population et cela pendant longtemps. Dans ces conditions il est alors, à la limite, osée, d'évoquer la sécurisation des habitants par les États.

Dans le même sens, notre travail nous a permis de comprendre des adhésions en masse des combattants de Boko Haram dans tous les pays concernés. Bien que l'interrogation puisse sembler banale et intrigante, elle demeure importante, car elle peut permettre de comprendre comment couper court à ce recrutement, à ces attaques et donc à mettre fin à la crise. Si, de par l'Afrique du Nord ou de l'Europe, ceux qui partent combattre en Syrie ou en Irak le font souvent grâce aux réseaux sociaux entre autres, dans les lieux reculés du Bassin Lac Tchad, où l'électricité et le réseau téléphonique restent rares, ce n'est pas principalement par ce canal que des candidats sont embobinés par les recruteurs de Boko Haram. C'est à travers les liens de parentés et de connaissances, d'amis, mais pas seulement, c'est aussi à travers les prêches des imams dans les mosquées.

Grosso modo c'est à travers des canaux difficilement contrôlables par les autorités, qui, par leur difficulté d'y faire face et d'y remédier, cherchent parfois la solution en procédant plutôt à l'usage de la force ; une chose qui produit par la suite l'effet inverse et donc, fabrique les prochains combattants. Par ailleurs, il faut savoir que ces derniers s'ils ont la conviction en commun avec les djihadistes combattants de l'ailleurs, ils sont différents d'eux de par leur réalité. Le combattant de Boko Haram est quelqu'un qui manque pratiquement de tous les comforts, mais n'est pas du tout un rejeté social alors que le djihadiste européen par exemple, lui, a accès à un minimum vital pour la survie, il reste un déçu de son échec comme membre de la société et se sent rejeté par la société dans laquelle il vit.

Malgré leur profil abject, plus les États se battent militairement contre ces combattants de Boko Haram durant des années, plus ces États s'éloignent de la solution, sur le long terme, face à la crise. De fait, la gestion de la crise sécuritaire sur la frontière dans le Bassin du Lac Tchad, a fait parler d'elle et nous a montré qu'il y a la stratégie de lutte globale à revoir et aussi, sans doute, des leçons à tirer d'elle au même titre que celle de l'ensemble du Sahel. Car plus le temps passe, plus les choses se compliquent pour les populations, de même que pour les États qui sont de plus en plus débordés, voire confus, mais voient leurs difficultés de gestion grandir tous les jours malgré les efforts accomplis. C'est sans exagération que l'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le Bassin du Lac Tchad : l'accalmie ne dure pas plus que le temps que les combattant de Boko Haram rechargent leurs armes en munition.

Bibliographie

Ahmad M. (2013) : Introduction : Les Frontières Africaines et la nécessité de les définir, Commission de l'Union Africaine, Addis-Abeba (article).

Antil A. (2003) : L'Afrique et la « guerre contre la terreur », Institut français des relations internationales (article).

Apard E. (2015/3) : Les mots de Boko Haram Décryptages de discours de Mohammed Yusuf et d'Abubakar Shekau, Afrique contemporaine (article).

Asiwaju A.I. (1999) : Fragmentation ou intégration : quel avenir pour les frontières africaines ? », Coll. de Bamako, UNESCO (article).

Badié B. (2004) : L'impuissance de la puissance : essai sur les nouvelles relations internationales, Fayard, Paris (livre).

Balibar E. (1997) : La crainte des masses: Politique et philosophie avant et après Marx, Galilée, Paris (livre).

Balandier G. (2004) : Sens et puissance, Paris, PUF, (livre).

Balme R. (1990) : L'action collective rationnelle dans le paradigme d'Olson, L'année sociologique (article).

Barry B. (2005) : Histoire et perception des frontières en Afrique aux XIXe et XXe siècles : les problèmes de l'intégration africaine, UNESCO, Paris (livre).

- Benmessaoud A.T. (1989) : Intangibilité des frontières coloniales et espace étatique en Afrique, *LGDJ*, Paris, (article).
- Berghezan G. (2016) : Boko Haram : évolution de 2012 à aujourd'hui, Note d'Analyse du GRIP (article).
- Bonnecase V. et Brachet J. (2013/2) : Les « crises sahéliennes » entre perceptions locales et gestions internationales, in *Politique africaine* (article).
- Boutellier H. (2008) : L'utopie de la sécurité. Ambivalences contemporaines sur le crime et la peine, Larcier, Bruxelles (article).
- Boutwell J, Klare M. et Reed L. (1995); *Lethal commerce: The Global Trade in small arms and light weapons*, Cambridge MA (article).
- Bosi L. (2012) : État des savoirs et pistes de recherche sur la violence politique, *Critique internationale* (article).
- Brustlein C. (2009) : Clausewitz et l'équilibre de l'offensive et de la défensive », *Stratégique* (article).
- Cabot J. (1978) : Les frontières coloniales de l'Afrique, *Hérodote* (article).
- Cilliers J. (2004) : L'Afrique et le terrorisme, *Afrique contemporaine* (article).
- Cohen S. (2003) : La résistance des États : la démocratie face aux défis de la mondialisation, *Seuil*, Paris (livre).
- Cohen S. (2005) : Les Etats et les nouveaux acteurs, *Politiques internationales* (article).
- Considère S. (2017) : La frontière est un objet géopolitique socialement construit, *Pessac, Bordeaux* (article).
- Coquery-Vidrovitch C. (2005) : Histoire et perception des frontières en Afrique du XIIe au XXe siècle », colloque de Bamako, *UNESCO*, Paris (article).
- Courtin N. (2015/3) : Comprendre Boko Haram Introduction thématique, *Afrique contemporaine* (article).

Corten O. et Klein P. (1993): Action humanitaire et chapitre VII : la redéfinition du mandat et des moyens d'action des forces des Nations Unies », A.F.D.I. (article).

Cubertafond B. (1989) : Souveraineté en crise, RDP, 1989/5 (article).

David C.-Ph. et Benessaeh A. (1997) : La paix par l'intégration? Théories sur l'interdépendance et les nouveaux problèmes de sécurité, Études Internationales (article).

Crozier M. et Friedberg E. (1977) : L'Acteur et le système. Les contraintes de l'action collective, Paris, Le Seuil (livre).

Dahl R. (1998 : De la démocratie, Nouvel Horizon, Paris, (livre).

David Ch.-Ph. (2015) La guerre et la paix, approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie, Paris (livre).

David C.-Ph. et Roche J.-J. (2002) : Théories de la sécurité: Définition, approches et concept de la sécurité internationale, Paris, Monchrestien (livre).

Decencière-Ferrandière A. (1933) : Considérations sur le droit international dans ses rapports avec le droit de l'Etat, R.G.D.I.P. (article).
Delbez L. (1932) : Le territoire dans ses rapports avec l'Etat, R.G.D.I.P. (article).

De Villiers G (1997) : Les crises chroniques et leurs causes : le cas du Zaïre, GRIP N° 215-17, Bruxelles (article).

Desportes V. (2014) : La stratégie en théories, Politique étrangère -Institut Français des Relations Internationales (IFRI) (article).

Diwouta L. P. (2015) : Le contexte juridique et politique de l'élection présidentielle ivoirienne de 2010 : la souveraineté de l'Etat à l'épreuve du droit des Nations Unies, Revue de la Recherche Juridique, Droit prospectif, No 2015-1, XL-156, Presses Universitaires d'Aix-Marseille (article).

Du Plessis L. A. (2015), Le djihad à la conquête du monde, Jean-Cyrille Godefroy (livre).

Dupuy P-M. (2002) : L'unité de l'ordre juridique international. Cours général de droit international public, Recueil des cours de l'Académie de droit international (cours).

Dupuy P-M. et Kerbrat Y (2018) : Droit international public, Dalloz, Paris (livre).

Fourchard L. (2007/2) : Violences et ordre politique au Nigeria, Politique africaine (article).

Féret J. et Llopis A. P. (2009) : La lutte contre le terrorisme : instruments et institutions, Bruyant, Bruxelles (article).

Gaud M (2004) : L'Afrique entre décomposition et recomposition, Documentation française n° 5 (article).

Gazibo M. (2010) : L'instabilité en Afrique et ses déterminants, Montréal, Presses de l'Université de Montréal (livre).

Gazibo M. (2010) : L'instabilité en Afrique et ses déterminants, Montréal (livre).

Guedegbe B. C. (2015) : Boko Haram : Bras armé du terrorisme international, déstabilisation du Nigeria et reconfiguration géopolitique de la zone sahélienne, , Institut de Relations Internationales et Stratégiques (en ligne : <http://www.iris-france.org>).

Hauriou M. (1916) : Principes de droit public, Dalloz, Paris (livre).

Higazi A. (2013/2) : Les origines et la transformation de l'insurrection de Boko Haram dans le nord du Nigeria, Politique africaine (article).

Idriss Amoa A. (2020) : La restauration du droit constitutionnel des États africains en situation de crise, éd le Kilimandjaro, Yaoundé (article).

Hugon Ph. (2012) : Géopolitique de l'Afrique, Cèdes (livre).

Jobert B. et Muller P. (1987) : L'Etat en action : politiques publiques et corporatismes, PUF, Paris (livre).

Johnson D. (2014) : La guerre internationale contre l'Internationale djihadiste : aujourd'hui la Somalie, demain le Nigeria, et après?, Pole Institute, Actes du colloque international (article).

Kadje D. M. (2016) : Acteurs et instruments dans la lutte contre Boko Haram Trajectoires Camerounaise et Nigériane, Revue Internationale Sens Public (article).

Kelsen H. (1962) : Théories pure du droit, Dalloz (livre).

Kenfack J. (2014) : Quelle est la pertinence du principe d'intangibilité des frontières en Afrique aujourd'hui ?, Colloque, Yaoundé (article).

Lachs M. (1984) : Le droit international, l'ordre mondial et les Nations Unies, Mél. Chaumont (article).

La Veille M. (1997) : Droit international du désarmement et de la maîtrise des armes, L'Harmattan (livre).

Laldji M. (2016) : Les menaces des entités criminelles transnationales sur la sécurité intérieure des États, Sécurité globale (article).

Luntumbue M. (2014) : La CBLT et les défis sécuritaires du bassin du lac Tchad, GRIP (article).

International Crisis Group (2017) : Le Niger face à Boko Haram : au-delà de la contre-insurrection, Rapport Afrique.

Mbia Mbang (2003) : L'évolution de la problématique humanitaire après la guerre froide, Université de Yaoundé II- IRIC (Thèse de Doctorat).

Messinga Menanga J-L. (2014) : la gestion des questions frontalières par la police, Actes de colloque, Yaoundé (article).

Mfomo S. P. (2010) : La dimension répressive de la mise en œuvre de la politique publique de lutte contre la corruption au Cameroun, de 1998 à 2010, à l'épreuve des conflits de sens et d'intérêts, UYII No 7 (article).

Minkonda H. (2018) : La République Démocratique du Congo : Une vitrine d'observation de l'insécurité humaine en Afrique Centrale, in Edouard Epiphane Yogo (dir), Clin d'œil sur la sécurité humaine, Paris, Edi livre (article).

Mouton J. D. (1992) : La notion d'Etat et le droit international public, Revue Française de Théorie Juridique (article).

Morgenthau H. (1948) : Politics Among Nations. The Struggle of Power and Peace, New York, Afreld Knopf (livre).

Nouhou Alhadji B. (2015) : Entrepreneurs de violences à référents religieux en Afrique : entre le local et le global, éd. La Découverte, Paris (article).

Novak M. (1991) : Démocratie et bien commun, Le Cerf, Paris (livre).

Ntuda Ebode J. V. et al (2017) : Le conflit Boko Haram au Cameroun. Pourquoi la paix traîne-t-elle ?, FES, Yaoundé (livre).

Nye J. S. (2013) : L'équilibre des puissances au XXI^e siècle, Géoéconomie, (article).

OCDE/CSAO (2014) : Un atlas du Sahara-Sahel: Géographie, économie et insécurité, Cahier de l'Afrique de l'ouest, édition OCDE (livre).

Onana Ch. (2011) : Côte d'Ivoire : Coup d'Etat, Editions Déboires, Paris (livre).

Ouattrra L. K. (2014) : Les frontières en Afrique : héritage du passé colonial, enjeu actuel, Note de recherche de l'Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix (article).

Pérouse de Montclos M.-A. (2015/3) : Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au « Sahelistan » Une perspective historique, Afrique contemporaine (article).

Pérouse de Montclos M.-A. (2015) : Boko Haram et la souveraineté du Nigeria : une histoire de frontières, Hérodote (article).

Pérouse de Montclos M.-A. (2012) : Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ?, Centre d'études et de recherches internationales Sciences Po (article).

Person Y. (1975) : l'Afrique noire et ses frontières, Le mois en Afrique (article).

Poirat F. (1992) : La doctrine des droits fondamentaux de l'Etat, Revue française de théorie juridique (article).

Pourtier R. (2017) : Le Lac Tchad entre crise écologique et menaces géopolitiques, l'ENA hors les murs (article).

Radio France Internationale (2014) : Niger: menace grandissante de Boko-Haram dans la région de Diffa, RFI, en ligne : <ww.rfi.fr>, consulté le 23 mars 2017 (article).

Ray O. (2015/3) : Aide au développement et limites des interventions internationales. Le cas de Boko Haram, Afrique contemporaine (article).

Roche S. (1994) : Insécurité et liberté, Seuil, Paris (livre).

Rousseau Ch. (1948) : L'indépendance de l'Etat dans l'ordre international, R.C.A.D.I., 1948/II, pp. 171-253 (article).

Sadatchy P. (2014.) : Boko Haram, un an sous état d'urgence, Note d'Analyse du GRIP (article).

Saibou I. (2010) : Les coupeurs de route : Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du Lac Tchad, Karthala, Paris (livre).

Saibou I. (2004) : L'embuscade sur les routes des abords sud du Lac Tchad, Editions Karthala (article).

Sambe B. (2016) : Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad: Au-delà du sécuritaire, le danger ethniciste et le désastre humanitaire, ORCRA (article).

Scelle G. (1994) : Droit international public, Ed. Domat Montchrestien, Paris (livre).

Servant P. (2009) : Les guerres modernes racontées aux civils... et aux militaires, Buchet-Chastel, Paris (livre).

Seignobos C. (2015) : Boko Haram et le Lac Tchad. Extension ou sanctuarisation ?, Afrique Contemporaine (article).

Serre J. (2016) : Les États fragiles, Levallois-Perret (livre).

Souaré I. (2007) : Guerre civiles et coups d'Etat en Afrique de l'ouest. Comprendre les causes et identifier des solutions possibles, Paris, L'Harmattan, (livre).

Sperduti G. (1976) : Le principe de la souveraineté et le problème des rapports entre le droit international et le droit interne, R.C.A.D.I., 1976/V (article).

Strauss L. (1959) : *What is political philosophy? And other studies*, Chicago (livre).

Tisseron A. (2011) : Enchevêtrements géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahara, Hérodote (article).

Touchard L. (2001) : Des murs et les Hommes : sécuriser les frontières africaines au XXI^e siècle, IFRI (article).

Tripel H. (1923) : Les rapports entre le droit international et le droit interne, R.C.A.D.I. (article).

Tripel H. (1920) : Droit international et droit interne, Pédone, Paris (livre).

Truyol Y Serra A. (1923) : Théorie du droit international public, RCADI (livre).

Vitalis J. (2004) : La réforme du secteur de sécurité en Afrique. Contrôle démocratique de la force publique et adaptation aux réalités du continent, Afrique contemporaine (article).

Weber M. (2004.) : Œuvres politiques (1895-1919), Albin-Michel, Paris (livre).

Woronof J. (1972) : Différends frontaliers en Afrique, Le Mois en Afrique (article).

Yogo E. E. et Boah Yebouet H. B. (2019) : Terrorisme et droits de l'homme au sud du Sahara, Paris, L'Harmattan, (livre).

Zagury D. (2018) : La Barbarie des hommes ordinaires. Ces criminels qui pourraient être nous, Édition de l'Observatoire (livre).

Zartman W (1995) : L'effondrement de l'Etat, désintégration et restauration du pouvoir légitime, Nouveaux Horizons, Paris (livre).

Ziad Osman (2011) : Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe, Droit, Lille II (livre).

Le problème Boko Haram et la riposte régionale des États du Bassin du Lac Tchad : une prise de conscience de l'africanisation du maintien de la paix

Serge Mountounjou Njikam
sergenjikam@yahoo.fr
Université de Yaoundé I

Résumé

La fin de la guerre froide fut célébrée partout comme le début d'un nouvel ordre mondial. A partir du début des années quatre-vingt-dix, on assiste à de nouvelles conflictualités reposant sur des considérations politico-économiques, stratégiques et culturelles. L'extrémisme violent et le terrorisme à forte connotation islamiste s'inscrivent dans cette logique. La présente étude vise à montrer le caractère transnational de Boko Haram avec un accent sur la riposte régionale. Elle s'inscrit dans une démarche qui fait recours à la pluridisciplinarité. Elle s'adosse sur les théories de coopération et sur une approche analytique, pour montrer que la mutualisation des forces et l'africanisation du maintien de la paix constituent des voies de salut pour l'Afrique.

Mots-clés : Coopération, Terrorisme, Sécurité, Développement, Paix

Abstract

The end of the cold war had been celebrated everywhere as the start of a new world order. Starting from the beginning of the ninetieth years, we face a new way of conflict based on politico-economical, strategic and cultural regards. Terrorism and extremis with a high Islamic connotation are registered in this logic. The present study aims to show the transnational character of boko haram with an emphasis on regional response it is part of an approach that uses multidisciplinary. It relies on cooperation theories and analytical approach, to show that the mutualisation of forces and the africanization of peacekeeping are ways of salvation for Africa.

Keywords: Cooperation, Terrorism, Security, Development, Peace

Introduction

Le vent de démocratie qui souffle sur l'Afrique dès 1990 a conduit non seulement à une déflation stratégique de l'Afrique mais aussi à l'apparition de nouvelles menaces et à l'instauration d'un ordre nouveau qui bouleverse. La multipolarisation du monde a induit une mutation profonde des repères stratégiques conventionnels d'autrefois. Les menaces asymétriques se sont accentuées et internationalisées, à la faveur notamment de l'effet multiplicateur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La nébuleuse conflictuelle observée dans la région du lac Tchad, suscite beaucoup d'intérêt chez les chercheurs. On observe une abondante production de travaux scientifiques. D'une part, Marc-Antoine Pérouse de Montclos (2015), Chetima Melchisedek (2020), Abraham Nabhon et Iro Aghedo (2014) considèrent les actes islamistes de Boko Haram comme une dynamique régionale et une logique interne de l'insurrection importantes. Pour eux, Boko Haram constitue un mouvement socioreligieux et politico-stratégique dont l'émergence et la prospérité repose sur le territoire nigérian. D'autre part, un ensemble de travaux porté notamment par Nana Ngassam (2020), Mandjem (2020), Frank Ebogo (2019), Suranjan Weeraratne (2015), et Léon Koungou (2014), défend l'idée d'une considération des actes de résistance de l'organisation Boko Haram comme une extension du mouvement djihadiste mondial, et qu'il existerait des formes de collaboration entre ce groupe et des organisations comme l'État Islamique et Al-Qaïda, tant au niveau de l'idéologie que de celui de la doctrine. Pour finir, Gabriel Nguijoi (2017), Mengue (2018) et Lasserre Yakité (2019), s'intéressent dans leur dynamique réflexive, aux éléments de lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. C'est ce qui nous amène aussi à analyser la dynamique de la conflictualité dans l'espace géopolitique d'Afrique centrale à partir du phénomène Boko Haram tout en s'intéressant particulièrement à son caractère transnational. Comment comprendre la transnationalisation de la violence dans la région du bassin du Lac Tchad et la riposte coalisée des Etats ? autour de cette question centrale, gravitent des questions secondaires notamment celle liée aux facteurs de développement de Boko Haram dans la région. La dégradante condition économique et la circulation des armes liées à la perméabilité des frontières ne constituent-elles pas des facteurs importants sur lesquels reposent le terrorisme de Boko Haram ?

L'extension des actions du groupe terroriste de son point originel le Nigeria, aux pays du bassin du lac Tchad, ne lui confère-t-il pas un caractère transnational ? Pour faire face à ce problème régional, la mutualisation des armées n'est-elle pas une mesure pertinente ? Reposant sur la pluridisciplinarité et s'adossant sur l'approche analytique, la

présente étude ambitionne de montrer que malgré l'existence des menaces sécuritaires, les Etats souverains d'Afrique se dressent face à l'insécurité, à partir de la mutualisation des forces et à l'africanisation du maintien de la paix, afin de promouvoir le bien-être et le développement. Cette problématique nous permet de structurer cette réflexion autour de trois principaux axes. D'abord, l'analyse des facteurs d'émergence de Boko Haram dans le lac Tchad ; ensuite l'examen de la dynamique de la transnationalisation du phénomène Boko Haram et enfin, nous présenterons la riposte efficace des Etats de la ligne de front face à l'ennemi commun.

L'émergence de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad : des origines plurielles d'un problème régional complexe

Le problème du terrorisme en Afrique et dans le monde découle d'un certain nombre de considérations qui tient en compte la conjoncture et les enjeux de l'espace où l'on se trouve. Le cas de Boko Haram dans le bassin du Tchad se cristallise autour de la paupérisation des masses mais aussi de la circulation des armes due à la vulnérabilité des frontières étatiques.

Les raisons économiques : crise de la pauvreté ambiante

Le déficit de redistribution des richesses dans un Etat entraine la pauvreté et la misère qui exacerbent la tension des masses prolétaires. Cette situation provoque des insurrections des majorités opprimées contre une minorité dirigeante qui concentre tous les moyens de production et les capitaux entre ses mains. Isidore Ateba le relève dans ses analyses en ce sens que, « la pauvreté ne devient déstabilisatrice qu'en tant que le pauvre lui-même sait être dans une situation de pauvreté et surtout, lorsqu'il suppose être dans une situation d'injustice » (Ateba 2001 : 80). Car malgré ses efforts, les pouvoirs publics semblent n'avoir pas tout mis en œuvre pour le sortir de cette situation ; et que tout à côté, une infime minorité de personnes richissimes brasse d'énormes capitaux, accumule les avoirs à n'en point finir ; et confisque les richesses. Toute chose qui contribue à envenimer les divisions sociétales en classe déséquilibrée. On peut donc dire que, lorsque le sous-développement accroît de fait cela favorise l'instabilité interne des Etats.

Dans la quasi-totalité des Etats d'Afrique centrale, plus de 60 % de la population vit avec moins d'un dollar par jour. L'Afrique ne produit pas assez de richesses pour pouvoir s'attaquer sérieusement à l'éradication de la famine et de la malnutrition dont les conséquences négatives sur les capacités intellectuelles et physiques des populations sont évidentes.

Nombre de crises en Afrique trouvent leur origine dans la misère dans laquelle se trouvent les peuples qui, conscients de vivre sur des territoires richement dotés en ressources naturelles, n'acceptent plus d'être dans cet état de pauvreté. Ces populations veulent être dans une situation confortable où les conditions de vie sont meilleures, avec un système d'éducation et de formation performant ; avec des capacités investissements de plus en plus lourds, tel que l'exige le développement d'une puissante base autonome de recherche, de production et de diffusion d'informations, de savoirs et de technologie de pointe, condition nécessaire pour, non seulement se libérer de la dépendance scientifique et technologique ; mais aussi tenir raisonnablement une place confortable et jouer un rôle actif dans le monde de demain.

Autant la misère et la pauvreté déclenchent des insurrections qui conduisent aux violences armées et dégénèrent en crises et conflits, autant elles favorisent l'enrôlement des jeunes dans des groupes armés rebelles ou extrémistes qui alimentent l'insécurité dans le bassin du lac Tchad. C'est ce qui fait dire Many-Girardot (2014 : 18-19) que :

L'augmentation des mégalo-pôles où s'entassent cette jeunesse désœuvrée et sans perspective d'avenir, vivier potentiel pour les extrémismes, constitue un risque majeur pour la sécurité et la stabilité des États africains. Elles viennent alors grossir les rangs des factions rebelles, ou des groupes religieux extrémistes. Ces derniers, profitent des vulnérabilités de certains pays et de la liberté de religion à laquelle la majorité des Africains sont attachés, pour s'exprimer et procéder à des recrutements.

Dans l'État fédéré nigérian de Borno, la situation qui prévaut est en grande partie le fruit des inégalités sociales criantes, et la conséquence d'un désinvestissement de l'État. Cette idée est confirmée et soutenue par Mens, qui précise que :

La négligence des régions septentrionales et la corruption effrénée des responsables politiques nourrissent son discours. Si beaucoup de jeunes nordistes ont reçu une formation à l'occidentale, souvent elle ne leur a pas permis d'obtenir un travail. Le rejet idéologique peut donc se combiner à un ressentiment personnel (Mens 2014 : 18)

La pauvreté, les inégalités et l'injustice constituent l'une des préoccupations majeures sinon l'essentiel même des politiques sociales d'un pays. Combattre la pauvreté revient à s'articuler autour de la prévention des conflits. La réflexion autour de la situation d'insécurité que vit le Cameroun et les pays du bassin du lac Tchad, a permis de se rendre compte de ce que la précarité des masses populaires accentue le phénomène de violence et d'extrémisme. De même, elle est le vecteur de la propagation du terrorisme au septentrion en ceci que les populations

dans cette situation de misère sont manipulées et rapidement enrôlées dans des bandes armées extrémistes. Le politologue camerounais dans une étude, relève ce facteur de pauvreté en ces termes :

On note un net désengagement socio-économique et institutionnel de l'Etat, comme en témoignent les indicateurs socio-économiques alarmants : plus de 70 % de la population de cette région vit sous le seuil de pauvreté, 50% à 70% d'enfants y souffrent de malnutrition chronique. En dehors de la ville de Maroua, chef-lieu de la région de l'Extrême-Nord, qui concentre la plupart des institutions publiques et des infrastructures comparables à celles de grandes villes méridionales, le reste de la région connaît un faible niveau de développement en infrastructures routières, énergétiques, sanitaires, éducatives et un tissu industriel quasi inexistant. Une véritable fracture sociale se dessine entre les zones urbaines et rurales, entre la région tout entière et les régions du sud du pays. Cette fracture alimente la frustration et le sentiment d'abandon dans le cœur des populations. (Ntuda Ebode 2017 : 11).

Il faut tout de même rappeler que, l'emprise de l'ignorance a également constitué un facteur favorable à l'enracinement de l'extrémisme car, au plan éducatif, la région de l'Extrême-Nord enregistre des indicateurs inquiétants. Par exemple, le taux d'alphabétisation des individus de 15 ans ou plus est de 40,1% dans l'Extrême-Nord contre 74,3% en moyenne nationale (INS, 2010). L'impact de la sous-scolarisation sur l'enrôlement des populations dans les bandes armées terroristes n'est plus à démontrer. Ntuda Ebode (2017 : 11) écrit à cet effet :

Taux de scolarisation des enfants de 6-11 ans est de 63,0% contre 85,1% en moyenne nationale. Cet état des lieux s'explique non seulement par la réticence à fréquenter les écoles dites de type occidental, mais aussi par la préférence des parents à inscrire leurs progénitures dans les écoles coraniques domestiques ou itinérantes. Sans instruction citoyenne, ni formation pratique, les jeunes issus de ce modèle d'éducation sont non seulement moins compétitifs pour accéder aux opportunités d'emploi et d'épanouissement, mais aussi exposés aux risques de radicalisation et d'instrumentalisation.

Restant dans la logique selon laquelle la dynamique de la pauvreté alimente de façon structurelle l'extrémisme violent, il est tout de même important de préciser que l'augmentation des mégapoles où s'installe cette jeunesse désœuvrée et sans perspective d'avenir, vivier potentiel pour les extrémismes, constitue un risque majeur pour la stabilité des Etats africains.

La circulation d'armes : un corolaire de la porosité des frontières

La prolifération généralisée des armes de toute nature dans la zone sahélo-sahélienne, constitue un facteur de développement de l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad. A en croire Guy Mba Abessolo, l'estimation en 2014, portait à plus de 875 millions le nombre d'armes légères en circulation dans le monde, et 8 à 10 millions d'armes s'ajoutent à cet arsenal chaque année. Il estimait aussi qu'en 2014, 869 millions à 975 millions d'armes légères étaient en circulation à travers la planète. De tout cela, environ 5 à 6% de cet arsenal dangereux se retrouveraient en Afrique Centrale et alimentent les conflits armés tout en aggravant l'insécurité (Mba Abessolo 2014 : 24). C'est ce qui fait dire le ministre camerounais de la défense (MINDEF), Joseph Béti Assomo, que « la prolifération des armes légères et de petit calibre sont des vecteurs de criminalité, de banditisme et de terrorisme ».

Ces armes, véritables instruments de violence, d'insécurité et de déstabilisation socio-politique, font l'objet d'un commerce souterrain, clandestin et dangereux ; et par conséquent menace la paix et la sécurité. La déstabilisation de la Lybie a favorisé la prolifération des armes dans l'Afrique subsaharienne. Ce qui permet à de nombreux groupes tels Boko Haram, d'y entretenir une instabilité permanente. Le schéma formel de ce jeu est connu : Une fois les hostilités commencées, la présence massive d'armes exacerbe des affrontements entre belligérants, et multiplie les victimes au sein des populations civiles, les plus vulnérables. Des réseaux organisés de trafiquants disposant de relais et de logistique prolifèrent. Si dans la plupart des conflits armés du continent, les belligérants utilisent abondamment l'armement lourd, les armes de petite calibre et les armes légères. Constitue et de très loin, l'essentiel des arsenaux. Il s'agit même parfois de l'unique moyen de combat utilisé dans la majorité des conflits. Ces armes font un très grand nombre de victimes, dont 80 % de femmes et d'enfants.

Il est donc plausible à partir de cette analyse, de constater la corrélation entre l'accumulation excessive d'armements et l'existence de zone où persistent de graves tensions ainsi que l'éclatement des conflits. La prolifération des armes favorise la recrudescence du banditisme, des attaques à main armée, ainsi que le phénomène des coupeurs de route. La circulation des armes est due au fait de la grande porosité des frontières.

A travers les frontières qui sont essentiellement perméables, les agents propagateurs de violence se déplacent d'un lieu à un autre. Dans une analyse réaliste, la porosité des frontières, est la résultante de la

mondialisation qui a encouragé le libéralisme. Or l'idée de libéralisme sous-entend libre circulation des personnes et des biens (qu'ils soient légaux ou illégaux), débouchant ainsi à des pratiques illicites. Des lors, cette fluctuation donne lieu à des regroupements mafieux et vicieux (tel Boko Haram) qui opèrent à travers les frontières désormais perméables : d'où l'insécurité dans la région du lac Tchad. L'historien camerounais pense que « les mouvements des populations en Afrique Centrale ont fortement cristallisé et déterminé la montée de l'insécurité » (Fofack 2008 : 132). Surtout lorsqu'on sait que ces mouvements des populations concernent pour la plupart des jeunes en situation de pauvreté et sans emploi.

La circulation des armes, due à la porosité des frontières et l'extrême paupérisation des masses populaires constituent des terreaux fertiles sur lesquels l'extrémisme violent s'est appuyé pour se développer dans la région du lac Tchad. C'est ainsi que la nébuleuse Boko Haram a réussi à étendre ses menaces outre le Nigeria son épicode.

L'insécurité dans le bassin du lac Tchad : Boko Haram un phénomène transnational

Boko haram est devenu un problème régional à partir du moment où l'on assiste à la transnationalisation de la violence. Il sème la désolation dans le bassin du lac Tchad. Partant de son épicode du Nigeria, le groupe terroriste étend ses tentacules dans les pays de la CBLT en occurrence le Cameroun.

Le Nigeria comme épicode du phénomène

Le Nigeria est un pays d'Afrique de l'ouest ouvert sur le golfe de Guinée. Il est limité au nord par le Niger, à l'est par le Tchad et le Cameroun, et à l'ouest par le Bénin. Il est considéré aujourd'hui comme le symbole d'une réussite économique éclatante de l'Afrique subsaharienne. Mais, c'est du Nigeria que prend naissance le groupe Boko Haram. En analysant la dynamique de l'évolution de ce mouvement dans la zone sahélo-sahélienne, il est plausible de constater qu'au Nigeria, les protestations islamiques ne sont pas nouvelles. Elles se cristallisent surtout dans le Nord à dominante musulmane. On distingue historiquement quatre principales tendances réformatrices, voire révolutionnaires au Nigeria. Loin de vouloir développer cet ensemble, intéressons-nous à deux tendances : le mouvement de type *salafi* et les islamistes « modernes ».

La tendance du mouvement de type *salafi*, s'inspirent du wahhabisme saoudien et préconisent un retour à la religion originelle des ancêtres

(*salaf*), notamment la « Société pour l'éradication des innovations maléfiques et le rétablissement de l'orthodoxie » de feu cheikhs Abubakar Mahmud Gumi et Ismaila Idriss ibn Zakariyya. Ce mouvement est officiellement établi en 1978. Il fut scindé au départ en deux factions, l'une basée à Kaduna sous l'égide de cheikh Yusuf Sambo Rigachikun, l'autre à Jos sous la direction des cheikhs Samaila Idriss puis Sani Yahaya Jingir, qui les a finalement réunifiées sous sa coupe à la fin de l'année 2011 (Pérouse de Montclos 2005).

Dans ses analyses, l'historien camerounais Ludovic Njuh présente l'islamisme comme le produit du fondamentalisme et du réformisme musulman du 19^e siècle. Il va plus loin dans l'histoire des révolutions islamiques, pour constater qu'aujourd'hui, avec les mouvements terroristes, l'on est passé du nationalisme à un « djihad » mondial influencé par les mutations politico-idéologiques du proche orient (Njuh 2020 : 258). C'est en 1999 que la tendance des islamistes du Nigeria commence à revendiquer ouvertement une application plus stricte de la charia. C'est de ces mouvements que se fonde le groupe Boko Haram.

Boko Haram a été fondé en 2002 dans l'Etat de Bornou au Nord-Est du Nigeria par Mohammed Yusuf, lui-même disciple de Cheikh Ja'far Adam, un érudit du mouvement *Izala* (Pitroipa Raynesalgo 2015 : 72). Le leader spirituel de Boko Haram, Mohammed Yusuf, s'inspire en l'occurrence des enseignements d'Ibrahim el-Zakzaky, d'Abubakar Mujahid et d'une faction salafiste des « Éradicateurs » (*Izala*), la « Communauté des traditionalistes » (*Ahl as-Sunnah wa al-Jama'a*) (Pérouse de Montclos 2012 : 6).

De par son sectarisme et l'évolution de sa confrontation avec l'État nigérian, Boko Haram est une secte terroriste radicale à forte connotation islamique qui prône entre autre l'application de la charia, condamne la démocratie, l'éducation occidentale, le sécularisme, le judaïsme, le christianisme, l'idolâtrie, le fait de travailler et collaborer avec un gouvernement non islamique. Disposé à combattre la culture occidentale, Boko Haram s'inscrit dans la logique de l'hostilité à la culture occidentale, se situe de ce fait sur les traces du mouvement *Maitatsine*. Rappelons que, ce mouvement *Maitatsine* est à l'origine d'une insurrection qui avait entraîné entre autre, la mort du prophète Muhammad Marwa, l'entrée en clandestinité de ses fidèles et l'extension des troubles en province dans les années qui suivirent. La violence de Boko Haram au Nigeria s'exporte dans l'ensemble du bassin du lac Tchad.

La transnationalisation de la violence dans le bassin du lac Tchad

Outre le Nigeria, épïcentre du phénomène, les Etats touchés par les actes terroristes de Boko Haram sont le Cameroun le Tchad et le Niger. L'offensive militaire nigériane du 14 mai 2013 contre cette organisation a eu comme effet la radicalisation et l'extension de cette nébuleuse dans les territoires voisins, notamment le Cameroun. La zone dans laquelle se trouve Boko haram est un espace qui lui permet de faire rapidement jonction avec le Tchad et la RCA en passant par le Cameroun, ce qui lui ouvre rapidement la voie d'un ravitaillement court ; soit du Sud-Soudan, de la Somalie ou de la Libye. De ce fait, le Cameroun est donc pour cette nébuleuse terroriste, la voie la plus courte pour se ravitailler rapidement. Il était donc question pour elle de défoncer le mur imposé par le Cameroun.

Le groupe Boko haram se fait remarquer au Cameroun dès février 2013, par l'enlèvement de sept (07) français dans l'Extrême nord. Outre les incursions et les enlèvements menés par Boko Haram au nord Cameroun, le premier contact purement opérationnel entre l'armée camerounaise et Boko Haram a eu lieu le 2 mars 2014 dans la localité de Fotokol. Le 27 juillet 2014, tôt au petit matin, les éléments de la secte Boko Haram lancent un assaut d'envergure dans la localité de Kolofata, département du Mayo Sava, région de l'Extrême Nord du Cameroun. Les 15-16 octobre 2014, les localités d'Amchidé et Limani sont attaquées par les Boko Haram. De même, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2014, le poste frontalier BIR de Kerawa, renforcé par les unités du Régiment d'Artillerie sol-sol (RASS) et du bataillon blindé de la reconnaissance (BBR) est également attaqué (Badjeck 2015 : 36).

Le 28 décembre 2014 à 5 h, le poste d'Ashigashia dans le département du Mayo Tsanaga, arrondissement du Mozogo est à nouveau l'objet d'une agression brutale, d'une violence inqualifiable. En effet, la localité d'Ashigashia est la cible de 600 combattants intégristes lourdement armés, venus avec une logistique de pointe. Cet épisode tragique est rentré dans l'histoire car, pour la première fois, sur ordre du commandant de la 4^{eme} Région Militaire Interarmée, l'armée de l'air est intervenue à travers un appui aérien d'un alpha jet armé de roquettes. La localité est pilonnée, les combats durent plusieurs jours, et le 29 janvier 2015, Ashigashia est totalement libéré à 17 h précisément (Badjeck 2015 : 37). Ce récit de l'ancien chef de division de la communication du MINDEF, rend compte de la réalité insécuritaire qui règne au Cameroun.

La transnationalisation et la systématisation de la violence de Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun a eu un impact lourd en terme

de bilan des victimes et des dégâts. Alphonse Zozimze Tamekamta dénombre « entre 2013 et 2016 1098 civils camerounais tués, 67 militaires camerounais tués, 3 policiers tués, une soixantaine d'attaques suicides, plus de 7 000 bœufs volés, plus de 150 000 déplacés internes » (Tamekamta 2020 : 6). Une réalité qui trouble la paix et menace la stabilité non seulement de ce pays, mais aussi de l'ensemble de la sous-région. En additif à ces attaques macabres, on note un nombre important d'attentats suicides. Ces attentats arrivent comme pour appuyer les actes de terreur et de frayeur qui martyrisent la population. Seignobos est pertinent dans le récit des actes de Boko Haram qui dépassent l'entendement humain :

À Kerawa, au Cameroun, le 3 septembre 2015, la première kamikaze opère sur le marché, ouvrant ainsi la voie à la seconde pour pénétrer dans la garnison toute proche. Le 20 septembre, même tactique, deux jeunes kamikazes visent le grand marché du dimanche à Mora. Débusqués, ils font sauter leurs charges avant d'avoir atteint le périmètre du marché, limitant ainsi le nombre de victimes. (Seignobos 2015 : 96)

Boko haram témoigne à partir de ces actions, sa grande capacité de nuisance dans un contexte sécuritaire particulièrement précaire et difficile. Ce groupe terroriste multiplie ainsi des actes terroristes qui créent la désolation et l'émoi. Ce récit rend évidemment compte de la dangerosité de Boko Haram. Ce qui implique inéluctablement la réaction coordonnée des Etats dans le cadre de la riposte régionale.

La riposte régionale des Etats du bassin du lac Tchad

Ces multiples attaques font de Boko Haram une menace pour la stabilité, la paix, la sécurité et le développement de la région, et nécessitent une réponse collective. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État de la CBLT et du Bénin, avec l'appui de l'UA, ont mis sur pied une force conjointe de lutte contre le terrorisme destiné à empêcher collectivement Boko Haram de continuer ses poussées en Afrique.

La mutualisation des forces de la CBLT : la FMM symbole d'une riposte coalisée

A partir d'une coalition tous azimuts, la mutualisation des forces s'impose dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est à juste titre que le géostratège pense : « À partir du moment où le terrorisme ignore les frontières des États, il est important que les gouvernements mutualisent leurs efforts à travers une coalition régionale, voire interrégionale » (Sambo 2017 : 150). C'est en 2015 qu'une coalition régionale à travers la

Force multinationale mixte (FMM) s'est structurée, face à la persistance de plus en plus accrue du problème Boko Haram. Elle devait coordonner les politiques d'encadrement sécuritaire des Etats de la CBLT, pour mettre un terme au terrorisme dans la région du lac Tchad.

La Force multinationale mixte (FMM) est née en la faveur de multiples rencontres des hautes autorités de la CBLT. Les 17 et 18 mars 2014, une réunion se tient à Yaoundé regroupant autour d'une table, les ministres de la Défense et des chefs d'état-major des pays de la commission. Elle devait plancher sur la réflexion en vue de la mise en place de la Force mixte multinationale. A cette réunion, le schéma et le mandat de la Force multinationale ont été clairement déroulés. Elle aura ainsi pour mandat « d'assurer la paix et la sécurité dans le bassin du lac Tchad afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens et le développement économique et social » (Sambo 2017 : 148). Sept mois plus tard, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la commission est tenu à Niamey au Niger, le 7 octobre 2014. Selon le communiqué final (CBLT 2015), il en ressort :

la volonté des pays de se doter d'une stratégie commune pour combattre Boko Haram, et confirment l'objectif de déploiement de 700 soldats par chacun des États membres et le Bénin, le long de leurs frontières à partir du 1er novembre ; l'opérationnalisation de l'état-major conjoint de la Force mixte multinationale autour du 20 novembre ; la mise en place d'une cellule de fusion du renseignement ; la recherche de l'appui stratégique de partenaires internationaux dans le domaine du renseignement, comme le déploiement de drones. Au Tchad, la réunion des chefs d'état-major des pays de la CBLT et du Bénin pour la mise en place de la force multinationale chargée de la lutte contre Boko Haram, a permis de décider des effectifs, d'évoquer la question du financement et enfin d'aborder les détails stratégiques. À l'issue de cette concertation, le chiffre de 8 700 hommes a été fixé. Ainsi, le Nigeria déploiera 3 750 soldats, le Tchad 3 000, le Cameroun 2 650, le Niger 1 000 et le Bénin 750 (Sambo 2017 : 148).

Lorsque la FMM est mise pied, sur le terrain, la CBLT et le Bénin ont opté pour une opérationnalisation progressive. C'est ainsi que, les trois zones territoriales qui ont été définies autour du bassin du lac Tchad sont supervisées par un commandant désigné par chaque pays contributeur de cette force. Il est important de noter que, l'état-major de la force a été installé à Ndjamena au Tchad. Progressivement, l'on observe depuis août 2015 le déploiement des troupes dans les trois secteurs de combat. D'ailleurs, à partir d'octobre 2015, les activités opérationnelles ont été déployées.

La FMM sur le terrain a mené des interventions dans l'optique d'affaiblir la secte Boko haram. En territoire nigérian et au Cameroun par exemple,

les éléments du secteur N° 1 de la FMM basés à Mora au Cameroun, commandés par le général de brigade Boubou Doucoure, ont lancé des offensives. Ces différentes interventions des unités de FMM ont permis d'infliger de lourdes pertes à la secte. Ses capacités opérationnelles ont été significativement et considérablement réduites. Cela a permis d'affaiblir sensiblement le groupe Boko Haram, sans pour autant l'anéantir totalement. Car, on assiste souvent à des attentats sporadiques de Boko Haram au Cameroun.

Le Cameroun et le problème Boko Haram : une participation éclairée à la lutte contre l'extrémisme violent

Face aux agressions de Boko Haram, le Cameroun a déployé une stratégie visant à contrecarrer les actions de la secte. Il s'agit de la révision du dispositif de défense, mais aussi du renforcement des actions civilo-militaires. Cette nouvelle dynamique marque un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité en Afrique centrale.

Le 14 août 2014, le Président de la République, signait un décret portant réorganisation du commandement militaire territorial. Sur le plan militaire, le territoire est divisé en quatre régions militaires interarmées (RMIA) correspondant à quatre régions de gendarmerie. Cette réorganisation marque une césure avec l'ancien découpage issu de la réforme de 2001. Dorénavant, la troisième région militaire interarmée (RMIA 3) a pour ressort territorial la région de l'Adamaoua et la région du nord hormis le département du Mayo Louti. Son poste de commandement étant à Garoua. S'agissant de la quatrième région militaire interarmée (RMIA 4) nouvellement créée, elle englobe la région de l'Extrême-nord et le département du Mayo Louti dans la région du Nord et a pour poste de commandement Maroua. Dans l'esprit de ce découpage, il s'agit de rapprocher le commandement des postes et diverses unités de combat sur le terrain afin de fluidifier le mouvement des instructions et de s'assurer d'une plus grande efficacité opérationnelle dans la lutte contre l'extrémisme. Ou mieux, de faciliter le commandement et de favoriser une meilleure coordination dans la riposte globale contre Boko Haram.

Dans le même esprit, le chef de l'Etat, chef suprême des armées signe le 15 juin 2015 deux importants décrets visant la montée en puissance de l'appareil de défense du Cameroun. Il s'agit principalement du décret N°2015/270 du 15 juin 2015 portant activation et organisation interne de la Brigade d'intervention rapide et du décret N°2015/271 du 15 juin 2015 portant création et organisation des centres d'entraînement et d'aguerrissement de l'armée de terre. Ces différentes structures d'instruction et de formation militaire ont pour mission : le recyclage des

unités de l'armée de terre, l'aguerrissement des hommes et des unités, et la préparation opérationnelle des unités projetables .Il s'agit du centre d'entraînement et d'aguerrissement en zone forestière (CEAF) avec poste de commandement à Motcheboum dans la région de l'Est ; le centre d'entraînement et d'aguerrissement en zone sahélienne (CEAS) basé à Mindif dans l'Extrême nord du Cameroun ; et enfin le centre d'entraînement et d'aguerrissement en zone montagneuse (CEAM) établi à Babadjou à l'ouest Cameroun.

Il est plausible de constater que cette réorganisation sonne comme la consécration d'un nouveau découpage territorial qui appelle à une réaction face à la situation sécuritaire. Ces réajustements montrent alors que le concept de l'inter-armisation qui conditionne la création des Régions Militaire Interarmées, vise un meilleur quadrillage et un maillage du territoire dans l'optique d'adapter le dispositif sécuritaire aux nouvelles menaces auxquelles le Cameroun fait face. L'ensemble des reformes liées à cette restructuration territoriale commande au Président de la République, Chef de l'Etat et Chef Suprême des armées, un redéploiement stratégique, opérationnel et tactique des hommes chargés d'animer ces structures. Ainsi donc, par décret N° 2015/381 du 13 août 2015, il nommait au grade de général de brigade, les colonels Ezo'o Mvondo Simon, Kodji Jacob, Nka Valère, Ndjonkep Mehomy Frédéric et Bouba Dobekreo.

Dans le sillage de la riposte contre Boko Haram, le lien armée-nation a joué un très grand rôle. A travers le concept de défense populaire et les comités de vigilance, les forces vives de la nation ont donné des réponses appropriées face au terrorisme. Pour sauver une nation, les armées seules ne suffisent pas. La défense étant l'affaire de tous, le peuple se doit d'assurer par tous les moyens, la défense de la patrie pour une nation forte et invincible. Les comités de vigilance formés à cet ont joué pleinement leur rôle.

De même, les actions civilo-militaires ont permis de renforcer le lien armée-nation en fragilisant ainsi le groupe Boko Haram dans le sens où, Il s'agit de décourager les efforts les entrepreneurs du mal et du chaos, dans leurs élans machiavéliques et belliqueux. Mieux, il s'agit d'isoler de la population de telle sorte qu'elle ne soit pas solidaire des actions des terroristes. En même temps, ces actions de développement ont un effet consciencieux sur les bienfaits de la paix et le rôle des armées qui s'articulent autour de la protection des biens et des personnes ; mais aussi à la construction des espaces de vie stable et sécurisé.

L'action sociale permanente de l'armée camerounaise est exercée par le génie militaire. Il est difficile d'énumérer les actions posées par l'armée en faveur des populations, notamment dans les domaines du génie civil et de la médecine. Ces actions des militaires camerounais à l'extrême nord, dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram ont contribué à atténuer les souffrances des populations. Il s'agit entre autre de la fourniture des services de santé, de denrées alimentaires, du matériel didactique, la reconstruction des écoles. Tous ces indices nous amènent à soutenir l'idée selon laquelle l'armée et la nation constituent le socle granitique de la sécurité nationale.

Conclusion

Au terme de cette étude qui portait sur Le problème Boko Haram et la riposte régionale des Etats du bassin du lac Tchad, il était question de montrer à partir de la dynamique conflictuelle transnationale dans le bassin du lac Tchad, comment une prise de conscience de l'africanisation du maintien de la paix a pu s'opérer à travers la riposte coalisée des armées africaines. Il ressort l'idée selon laquelle, l'analyse des logiques des nébuleuses conflictuelles observées dans la région du lac Tchad a permis de relever que l'insécurité transnationale liée à la nébuleuse Boko Haram est la résultante d'un ensemble de causes notamment la circulation incontrôlée des armes du fait de la perméabilité des frontières étatiques et la paupérisation des populations. Cette conjoncture a joué en faveur de la secte qui a réussi à étendre ses activités criminelles dans les pays voisins du Nigeria, mettant ainsi en péril la vie des populations. La mise sur pied de la Force multinationale mixte (FMM) est une grande avancée dans la lutte contre Boko Haram. Elle a contribué à réduire les capacités de nuisance de la secte terroriste. En le faisant, la FMM porte son concours à l'édification d'un espace de paix et de sécurité en Afrique. Elle démontre aussi, la capacité des africains à forger un mécanisme de maintien de la paix capable de donner une réponse efficace au problème d'insécurité et d'extrémisme violent.

Bibliographie

Ateba I. (2001) : La pauvreté comme mécanisme amplificateur des tensions sociales, La prévention des conflits en Afrique centrale. Perspective pour une culture de la paix, Karthala, Paris, pp.79 - 84.

Badjeck D. (2015) : Sécurité aux frontières, victoire sur tous les fronts, Honneur & Fidélité, Edition spéciale, pp.34 - 38.

CBLT, 2015, Communiqué final du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT (http://www.cb.lt.org/sites/default/files/communiqu_e_final_07_10_2014fr.pdf). Consulté le 08 août 2015.

Ebogo I. (2019) : Les mobilisations collectives anti Boko Haram au Cameroun. Entre calculs politiques, patriotisme exacerbé et solidarité transversale, Publibook, Saint Denis.

INS, 2010, « Rapport régional de progrès des objectifs du millénaire pour le développement de l'Extrême-Nord », MINEPAT, INS, PNUD. Consulté sur www.cm.undp.org le 01/02/2021.

Koungou L. (2014) : *Boko Haram. Le Cameroun à l'épreuve des menaces*. Paris, l'Harmattan.

Lasserre Yakité C. (2019) : La prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique centrale et dans le bassin du lac Tchad, *Revue Africaine sur le Terrorisme*, Vol 7, N°2, pp.141-163.

Mandjem Y P. (2020) : Les groupes jihadistes et les relations internationales : contribution à une sociologie d'un acteur controversé. Le cas de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad, *Cahier Thucydide*, n° 27, pp. 2-58.

Many-Girardot D. (2014) : L'africanisation de la réponse sécuritaire en Afrique, Mémoire de Master de recherche en sécurité et défense, Université Panthéon-Assas - Paris II.

Mba Abessolo G. (2014) : Les instruments du COPAX face aux enjeux sécuritaires en Afrique Centrale, Mémoire de Master en Géographie, Université d'Omar Bongo.

Mens Y. (2014) : Nigeria : Boko Haram n'est pas qu'un groupe terroriste, *Alternatives Internationales*, vol. 63, n° 6, pp. 6-18.

Melchisedek C. (2020) : Comprendre Boko Haram à partir d'une perspective historique locale et régionale, *Revue canadienne des études africaines*, 54 (2), pp. 215-227.

Mengue L. (2018) : La synergie entre les forces de défense camerounaises et les comités de vigilance dans la lutte contre boko haram, Mémoire de

Master en stratégie, défense, sécurité et gestion des conflits et catastrophes, Université de Yaoundé II-Soa.

Metou M. (2015) : Lutte contre Boko Haram : la force multinationale mixte entre en action, (<http://www.sentinelles-droit-international.fr/?q=content/lutte-contre-boko-haram-la-force-multinationale-mixte-entre-en-action>). Consulté le 18/02/2021.

Nabhon A et Aghedo I. (2014): security architecture and insecurity management: context, content and challenge in Nigeria, journal of the social sciences, vol 4, n°1, pp.22-36.

Ngassam N. (2020) : Historique et contexte de l'émergence de la secte islamiste Boko Haram au Cameroun, Cahier Thucydide n°24, pp.5-33.

Nguijoi G. (2017) : la problématique du régionalisme sécuritaire face à des menaces transnationales en Afrique : regard rétrospectif et prospectif, Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix, NDR n° 30, pp.1-12.

Nkalwo Ngoula J. (2015) : L'État islamique en Afrique de l'Ouest (Ex-Boko Haram) : la stratégie de diversion face à l'assaut de la coalition armée, Thinking Africa, note de recherche, Institut de recherche et d'enseignement sur la paix, NAP n° 30.

Ntuda Ebode J. et al. (2017) : le conflit Boko Haram au Cameroun. Pourquoi la paix traîne-t-elle ? Friedrich Elbert Stiftung, PUA.

Pérouse De Montclos M. A. (2005) : Vertus et malheurs de l'islam politique au Nigeria depuis 1803, L'Islam politique au Sud du Sahara : identités, discours et enjeux, Paris, Karthala, pp. 147-158.

Pérouse De Montclos M. A. (2012) : Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? Questions de Recherche n°40, pp. 529-555.

Pérouse De Montclos M. A. (2015) : Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au "Sahélistan". Une perspective historique, *Afrique contemporaine*, 3, 255, pp. 21-41.

Pitroipa Raynesalgo A. (2015) : Le Nigeria à l'épreuve du terrorisme : une analyse des racines sociohistoriques et politiques de la violence revendiquée par Boko Haram, Mémoire de maîtrise en Science Politique, Université de Montréal.

Njuh L. (2020) : Le terrorisme dans l'Afrique saharo-sahélienne et maghrébine : cinétique chrono-spatiale d'une « crimigration » entre l'idéologique et l'empirique, Revue burkinabè de la recherche Lettres, Sciences sociales et humaines, Spécial hors-série n° 5, pp. 255-271.

Sambe B. (2015) : Boko Haram : du problème nigérian à la menace régionale, Presses Panafricaines.

Sambo A. (2017) : La cohérence des coalitions interrégionales pour lutter contre le terrorisme en Afrique subsaharienne : cas de la Force multinationale mixte de la CBLT contre la secte Boko Haram, Afrique et développement, Volume XLII, N°. 3, pp. 137-155.

Seignobos C. (2015) : Boko Haram et le lac Tchad. Extension ou sanctuarisation ? Afrique contemporaine 2015/3 n°255, pp. 93-120.

Tamekamta A. (2015) : Lutte contre Boko Haram et restriction des droits de l'homme au Cameroun : effets et contre-effets, consulté sur www.absp.be le 10/02/2021.

Weeraratne S. (2015): Theorizing the expansion of the Boko Haram insurgency in Nigeria, Terrorism and political violence n°29 (4), pp. 1-25.

Territoires, filières et réseaux du coltan dans les Grands Lacs : exploitation des ressources et dialectiques de la puissance en République Démocratique du Congo

Max Zachée Saintclair Mbida Onambélé

mbidamax@gmail.com

Institut des Relations Internationales du Cameroun
IRIC/Université Yaoundé II

Résumé

La géopolitique du coltan dans la sous-région des Grands Lacs suggère une posture compréhensive de sa distribution dans l'espace, ses usages, la nomenclature des acteurs qui s'y intéressent et les dialectiques de la question connexe de la puissance. Cet article a pour ambition de cerner, à partir des instruments analytiques complémentaires de la sociologie des réseaux, de la théorie éliasiennne de la configuration et de l'analyse géopolitique, autant les filières et réseaux que les jeux et enjeux qui structurent la dynamique des commerces économiques, politiques et stratégiques du coltan en République Démocratique du Congo.

Mots-clés : Configuration, Réseaux, Puissance, Coltan, République Démocratique du Congo.

Résumé

The geopolitics of coltan in the Great Lakes subregion suggests a two branches approach : on the one hand, the analysis focuses on its geographical distribution, its uses and benefits, actors involved in its exploitation and the related issue of power ; and, on the other hand, this is the aim of this article, the analysis intends to seize the set of economic, political and strategic networks of games and stakes of the business of coltan in The Democratic Republic of the Congo through the complementary analytical tools of the sociology of networks, the eliasian's figurational theory and the geopolitical analysis.

Keywords : Configuration, Networks, Power, Coltan, Democratic Republic of the Congo.

Introduction

L'exploration, l'exploitation et les trafics des ressources naturelles sont au cœur de la dialectique de la puissance en Afrique Centrale. « *Scandale(s) géopolitique(s)* » (Cros & Misser 2006 : 15s) dont on a si souvent l'impression que seuls les Etats de la sous-région n'en maîtrisent pas (Leloup 2005) les enjeux géopolitiques et géostratégiques, la nature, du nœud camerounais du Golfe de Guinée à la zone de contact intercommunautaire entre la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), la République Démocratique du Congo (RDC) constituant par ailleurs une intersection féconde, focalise l'attention du monde géopolitique, géoéconomique et de la mafia internationale (Gayraud 2008) des matières premières. Des minerais à la biodiversité forestière, faunique, hydraulique et halieutique, chaque ressource naturelle raconte la lourde histoire de ses amours problématiques. D'où tout l'intérêt de cette analyse qui interroge le dilemme de la puissance dans les pays dits « petits Etats » (Mvelle 2020) ou « sous-développés », autant que le complexe et la complexité des enjeux que drainent le travail et les commerces du coltan dans les Grands Lacs en général, et au Congo-Kinshasa en particulier, autour de la question de savoir quelle est la structure des territoires, des filières et des réseaux licites et/ou illicites du coltan dans la sous-région des Grands Lacs ?

Cette réflexion se fonde sur la conviction que la prédation et le bradage des atouts naturels de la capacité géopolitique et géostratégique de la RDC aura pour conséquence son affaiblissement stratégique et la consolidation de son statut géopolitique de vassal et d'inapte stratégique. La lecture critique de ce présupposé nous impose une démarche en trois temps. Il s'agira, dans un premier temps, de faire le point sur un atout capital de puissance pour la RDC à travers l'indentification des territoires et des figures politiques du coltan. Puis nous nous intéresserons aux filières d'exploitation de ce minerai précieux dont la réputation des créneaux problématiques de ses commerces lui vaut de figurer au registre des « *minerais de sang* » (Boltanski 2012). Enfin, l'analyse tentera de saisir la dialectique problématique de la puissance en RDC, l'exploitation questionnable et la configuration des marchés imbriqués du coltan laissant apparaître les impérities stratégiques de la CEPGL et les indécidabilités technopolitiques nationales. Cette ultime observation rend compte de la ruse de la puissance liée à la géoéconomie du coltan dont les dynamiques corrélées pourraient, à terme, conforter la position de marginalité stratégique du Congo-Kinshasa (II).

Pour amorcer l'examen de cette problématique, nous convoquerons d'une part une démarche méthodologique assise sur l'exploitation croisée des ressources documentaires et, d'autre part, une projection théorique triplement inspirée, d'abord par la géopolitique des ressources pour visualiser la cartographie du coltan et la toile des dynamiques mêlées de puissance induites du travail et du commerce du précieux minerais ; ensuite par la sociologie des réseaux (Colonomos 1995 ; Coenen-Huther 1993) pour observer les circuits et les acteurs et, enfin, par l'approche éliásienne de la « *configuration* » (Norbert Elias 1991) pour démêler l'écheveau des interrelations et des interactions, des complicités et des « *face-à-face* » (Dobry 1992), en somme, la « *structure des tensions* » (Elias 1985) que suscite la ressource, son exploitation et sa circulation dans les arènes du commerce aux niveaux national, régional et mondial.

Géophysique et géopolitique d'un atout capital de puissance

La géopolitique du coltan peut se décliner en termes de localisation de la ressource et de ses usages. Cette herméneutique des spatialités du coltan offre par ailleurs la latitude de l'identification de la nomenclature des acteurs qui évoluent dans le sillage de son exploitation et de son commerce.

Les terres et les bénédictions du tantale

Le coltan se trouve dans les pegmatites, des roches magmatiques de petite taille qui ne sont pas propices à l'exploitation industrielle ou mécanisée. Ce qui explique qu'il soit surtout cueilli de façon artisanale. Ces pegmatites prolifèrent toutefois en des quantités considérables pour constituer des grappes de pegmatites qui forment de vastes secteurs miniers. Une formation géophysique constituée de ce champ de pegmatites prend le nom de « *ceinture du coltan* ». Souvent considéré comme la « *malédiction* » du Congo, le colombo-tantalite ou coltan se retrouve également dans d'autres parties de l'Afrique et du monde.

Une hégémonie matérielle globalement attestée

Du point de vue de la géopolitique du coltan, la République Démocratique du Congo bénéficie du privilège hégémonique au regard des potentialités de ses réserves minières. On attribue à ce pays de contenir dans son sous-sol 80% des réserves mondiales de coltan. La RDC offre en effet des opportunités préférentielles d'exploitation. La région du Kivu, dans l'Est du pays, dont le contrôle est un enjeu géo-stratégique (Kankwenda Mbaya et Mukoka Nsenda (dir.) 2013), économique et sécuritaire (Barnes 1999), représente à elle seule 60 à 80% des réserves mondiales de tantale (Braeckman 1998). Au Nord-Kivu, les gisements de coltan couvrent les

zones de Punia, Goma, Masisi et Walikale. On en retrouve également dans le parc national de Kahuzi-Biega et dans les zones de Lweshé dans la province du Sud-Kivu, dans le territoire de Rutshuru. Les « *ceintures du coltan* » (Billion et Hocquard 2007a) se retrouvent aussi dans les provinces du Maniema et du Katanga dans les régions de Mitwaba et Manono ainsi que de Butembo à Bunia et Bafwasenda dans la province Orientale (Kibanda Matungila 2013 : 100). D'après des statistiques de l'United States Geological Survey (USGS), la RDC était un producteur marginal avant le déclenchement de la Deuxième guerre du Congo en 1998 avec une production qui était restée constante à environ une trentaine de tonnes par an tout au long de la décennie 1990. Cette performance bondira à environ 700 tonnes en 2000 pour occuper 25% du marché mondial. Cette progression sera compromise par la récession de l'an 2000 qui fera tomber les parts du tantale congolais à 5% du marché mondial.

Dans la sous-région des Grands Lacs, des gisements de ce minerai existent au Rwanda et au Burundi. Le Rwanda, dont les réserves sont quasi-insignifiantes malgré l'important gisement de la région de Gatumba, représente pourtant 25% de la production mondiale de coltan. Au-delà des Grands Lacs, des champs de pegmatites ont été identifiés en Afrique de l'Ouest, au Nigeria notamment dont l'exploitation représente 11% de la production mondiale pour 7000 tonnes de réserves. Dans la partie australe de l'Afrique, la Namibie, le Mozambique et l'Ouganda offrent également des opportunités non négligeables d'exploitation.

D'autres alternatives à l'hégémonie géologique congolaise sont offertes par le continent américain, notamment avec les mines de la Nouvelle-Angleterre aux Etats-Unis ou encore celles du Brésil qui représentent 16% de la production mondiale. Le Brésil s'est même hissé au rang de 1^{er} producteur en 2009 avec des réserves estimées dès l'année 2001 à 53 000 tonnes. Le Canada est comptable de 5% de la production mondiale, soit environ 5000 tonnes de réserves. L'Australie, avec ses 58 000 tonnes de réserves de coltan en 2001 a, par ailleurs, la spécificité d'abriter dans son sous-sol les quelques rares pegmatites géantes qui existent au monde, notamment dans les gisements de Greenbushes et de Wodgina. En Eurasie, la Russie, la Chine ou encore la Thaïlande, offrent des opportunités non négligeables d'exploitation du coltan.

Tableau n° 1 : Production du tantale en 2001 (tonnes)

Pays	1997	1998	1999	2000	2001
Australie	302	330	350	485	660
Brésil	125	310	320	340	340
Rwanda	60	60	90	160	95
RDC	N/D	N/D	N/D	130	60
Canada	49	57	54	57	77
Ethiopie	12	24	29	38	47
Nigéria	3	3	3	4	3
Etats-Unis	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
Autres pays	11	7	11	6	18
Total mondial	562	791	857	1220	1300

Ref : Patrik Martineau, Mai 2003 (version révisée)
http://www.unites.uqam.ca/grama/pdf/Martineau_coltan.pdf

Un minerai au potentiel diversifié

Le coltan, une abréviation pour colombo-tantalite, est un minerai qui associe deux métaux classés parmi les métaux réfractaires : le colombium (appelé aussi nobium, symbole chimique Nb) et le tantale (symbole chimique : Ta). C'est ce dernier qui donne sa valeur au minerai. La tantalite pure contient environ 80% de tantale. Le tantale est reconnu pour sa dureté et sa résistance extrême à la chaleur et à la corrosion. Les potentialités du coltan, dont la transformation (opération au cours de laquelle on sépare la colombite et la tantalite) n'est maîtrisée que par cinq pays dans le monde dont l'Allemagne et les Etats-Unis qui contrôlent 80% du marché du tantale à travers les sociétés HC Stark, filiale de Bayer AG, leader du marché, et Cabot Corp., sont de trois ordres : économique, technologique et stratégique.

L'économie du coltan est l'une des plus florissantes au monde avec des flux de devise très importants. Une étude de l'Ecole française de Guerre Economique (EGE) montre en effet que le coltan acquiert 560% de valeur ajoutée après sa transformation, ce qui justifie la ruée des fonds de pension américains vers les concessions minières de la RDC à la fin du 20^e siècle. Entre 1950 et 2000, en effet, le tantale fut utilisé comme arme financière par le Defence National Stockpile Center (DNSC) américain qui se serait dépossédé, le 8 décembre 2000, de centaines de tonnes de tantale pour une valeur de 91,3 millions de dollars américains auprès du London Stock Exchange (LSE) pour contenir l'inflation, le tantale passant en quelques mois de 60 dollars US le kilogramme à plus de 1000 dollars US. Cette opération procura au gouvernement américain des revenus considérables. Les Etats-Unis n'abandonneront réellement cette manière

d'intelligence économique qu'en 2008 pour privilégier l'option du stockage stratégique.

Sur le plan technologique, le potentiel du coltan traverse les secteurs de pointe aussi divers que l'électronique, les industries aéronautiques, aérospatiales, etc. Les utilités techniques du tantale ont d'abord été développées durant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite, au cours des années 1960, par le secteur des industries chimie, spatiale, électronique et militaire. Le colombo-tantalite est nécessaire pour la fabrication des téléphones portables, des ordinateurs et, dans la technologie du nucléaire militaire, c'est un composant très important de l'ingénierie des missiles qu'il rend capables de détruire les meilleurs blindages (Cros et Misser 2006 : 25). Il sert également à fabriquer des pièces d'avion, des fusées, des outils de précision, des jeux vidéo, etc. Le secteur de l'électronique monopoliserait à lui seul de 60 à 80% du marché du tantale. La quantité de tantale pour produire un condensateur de téléphone portable par exemple est de 0,02g et ce volume tend à diminuer. D'autres matières telles que l'aluminium, la céramique et le niobium concurrencent le tantale mais celles-ci, même si elles sont moins chères, n'atteignent pas ses niveaux de performance, notamment dans les processus de fabrication et de miniaturisation des appareils mobiles. La consommation mondiale de tantale en 2001 était de 2000 tonnes et elle aurait atteint les 2800 tonnes en 2005.

Tableau n° 2 : Applications du coltan

Applications	Pourcentage
Condensateurs	68%
Autres électroniques et optiques	11%
Autres électroniques et optiques	8%
Carbure	5%
Procédé chimique	2%
Procédé de métallisation (sputtering)	2%
Matériels militaires	1%
Autres	3%

Ref : Patrik Martineau, Mai 2003 (version révisée)
http://www.unites.uqam.ca/gramal/pdf/Martineau_coltan.pdf

Le lien étroit avec les politiques de défense nationale et l'ingénierie militaire a amené le US Geological Survey Minerals du US Department of the Interior à le classer « *strategical* » en 2001, les applications du tantale y étant « *either directly or indirectly related* ». Pour cela, le coltan est devenu une ressource extrêmement précieuse pour certains membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) et pour quelques intérêts privés en leur sein.

Tableau n°3 : Quelques producteurs de coltan et principales sources d’approvisionnement de l’Union européenne (UE)

Principaux pays producteurs	Principales sources d’approvisionnement de l’UE	Dépendance à l’importation (2006)
Australie (48%) Brésil (16%) Rwanda (9%) RD Congo (9%)	Chine (46%) Japon (40%) Kazakhstan (1%)	100%

*Ref : UE, Rapport/du Groupe de travail sur les matières premières stratégiques, 2009
Reproduit par Justin Kankwenda Mbaya et François Mukoka Nsenda (sous la direction de), La République Démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d’implosion, ICREDES, Kinshasa-Montréal-Washington, 2013, p. 106.*

Les figures « politiques » du coltan

Au-delà de sa géographie, la géopolitique du coltan soulève la question de la toile des acteurs qui gravitent autour du minerai. La sociogéopolitique du coltan montre en effet que les figures « politiques » du coltan regroupent, d’une part, les acteurs étatiques régionaux de la sous-région des Grands Lacs et les « puissances » et, d’autre part, les acteurs étatiques et non-étatiques internes congolais.

Les acteurs étatiques régionaux et les « puissances »

Parmi les acteurs étatiques de la géopolitique du coltan dans la sous-région des Grands Lacs figurent la RDC qui est l’épicentre de la problématique du coltan, le Rwanda dont les fonderies de Gisenyi et de Kigali seraient approvisionnées par le coltan congolais et dont il n’est pas exclu le rôle incitateur de l’instabilité qui règne dans l’Est de l’ex-Zaïre où se trouvent les principaux gisement du coltan congolais, le Burundi, l’Ouganda, l’Angola et certains pays de la Southern African Development Community (SADC), en l’occurrence le Zimbabwe et plus encore l’Afrique du Sud qui bénéficierait des retombées de la circulation et de l’évacuation de la manne grise congolaise.

Enclavé et peu contrôlé par Kinshasa, le sous-continent congolais entreprend, dès les années 2000, dans le cours des changements structurels initiés dès 1989 par la Banque mondiale (World Bank 1989a et b), de réformer son secteur minier avec l’appui des institutions financières internationales (IFI) qui intègrent la question minière comme l’une des composantes de l’institutionnalisation de la démocratie par la mise en œuvre de programmes assis sur l’objectif philosophique de « *bonne gouvernance* » et l’impératif de lutte contre la pauvreté. La loi minière de

2002, inspirée et rédigée sous les auspices de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Fmi), redéfinit le rôle de l'Etat à qui il est désormais reconnu une liberté d'action minimale, la mise en valeur des ressources minières étant dorénavant confiée aux investisseurs privés qui bénéficient de mesures financières incitatives, de la protection de l'Etat et des facilités des bailleurs de fonds. Toutefois, cette réforme n'est pas réappropriée par le gouvernement et les élites politiques congolaises, la présidence de Laurent-Désiré Kabila représentant la période la plus trouble de gestion du potentiel minier congolais avec le scandale des contrats léonins.

La période 2003-2006 sera caractérisée par de multiples entorses à la loi minière, notamment par le manque de transparence dans la signature des contrats de concession avec les investisseurs privés. Les entreprises d'Etat étant en faillite, la réforme vise à attirer les investisseurs privés étrangers afin de faire revivre le secteur minier. En vue d'assainir le secteur, l'Etat congolais va mettre sur pied en 2007 une Commission de « *revisitation* » et en 2008 un panel de révision des contrats miniers. Mais trois pesanteurs vicient cette action de l'Etat : le manque de volonté politique, des capacités institutionnelles quasi-inexistantes (Mazalto 2008) et la faiblesse d'une armée qui ne peut pas garantir le minimum de dissuasion symbolique⁵⁴. En RDC, l'activité minière ne contribue qu'à hauteur de 3,6% du PIB et n'a injecté que 274 millions d'euros dans les caisses de l'Etat en 2007. Depuis 2003, le gouvernement de Kinshasa a accordé 420 permis miniers sans que cela n'impacte véritablement la vie des populations. Un déficit qui indexe les rôles et responsabilités de l'Etat dans la production de l'instabilité permanente et la prolifération des conflits liés aux ressources naturelles au Congo-Zaïre (Vandeburie 2007).

Parmi les sociétés congolaises exploitatrices de coltan, on peut citer la Société Minière des Grands Lacs (SOMIGL) détenue à 80% par des intérêts belges à travers Africom, rwandais à travers Promeco, sud-africains par la

⁵⁴ La défection du Mouvement du 23 mars (M23) pourrait atténuer la force de ce constat. Toutefois, il est intéressant, en analysant avec prudence l'exploit des forces régulières congolaises, de situer cette prouesse sécuritaire dans son contexte, l'offensive ayant été menée conjointement avec la brigade onusienne et couverte par une communauté internationale qui aura enfin consenti de tenir ferme la laisse au coup du Rwanda dont on connaît le rôle dans l'entretien de l'instabilité à l'Est de la République Démocratique du Congo depuis la chute du régime de Mobutu et ses arrangements maquisards mal négociés avec l'AFDL de Laurent Désiré Kabila. Cette constellation de facteurs pose, par ailleurs, la question de l'intérêt de la communauté internationale dans la stabilisation de la RDC : répare-t-elle ses torts vis-à-vis du peuple congolais dont la mémoire n'a pas pardonné les assassinats de Lumumba en 1963 et de Laurent-Désiré Kabila en 2001 ? Ou alors contourne-t-elle la difficulté de la mobilisation sociopolitique contre le projet de balkanisation de la RDC pour, en feignant d'apaiser la colère du peuple, mieux contraindre Joseph Kabila Kabange à céder sur le dossier ?

Cogecom et une part par le groupe rebelle du Rassemblement Congolais pour la Démocratie, branche de Goma (RCD-Goma) qui bénéficiera d'une concession de monopole d'achat du coltan entre novembre 2000 et avril 2001 ; la Société Minière du Kivu (SOMINKI) est une société d'économie mixte pour laquelle la RDC détient 20% des parts alors que l'Allemand Geselisehaf Fur Elektrometallurgie en posséderait 70% et Kluchevsky Ferro-Alloy Plant, une firme du groupe russe dénommé Rosspetsstavlav 10%. La SOMINKI fera des réserves stratégiques équivalentes à sept années de production du coltan. C'est une filiale du groupe Schneider créée par le baron Empain, principal groupe minier dans la région à capital belge et congolais. La SOMINKI sera liquidée en novembre 1995 et cédée à la compagnie canadienne Banro Resources Corporation qui s'associera en janvier 1996 avec le groupe anglais Cluff Mining Limited. La SOMINKI organisait, contrôlait et achetait le coltan récolté par les creuseurs artisanaux. Tout juste avant la prise de Kinshasa par les rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) le 17 mai 1997, le Premier ministre Norbert Likulia Bolongo autorisait la création d'une nouvelle entreprise minière de type industriel, la Société aurifère du Kivu et du Maniema (SAKIMA), dont l'activité devait s'étendre sur 47 concessions minières dont d'anciens sites de la SOMINKI. La part de l'État congolais était à ce moment réduite à 7%. Un peu plus tard cependant, à la veille des nouvelles hostilités de 1998, le président Joseph-Désiré Kabila signera un décret liquidant la SAKIMA. La Société minière congolaise (SOMICO), pour laquelle l'État congolais détenait 60 % des parts, fut créée à la place.

Le Rwanda apparaît dans cette configuration comme le poumon de l'instabilité à l'Est du Congo. L'Etat rwandais a, en effet, mené plusieurs incursions déstabilisatrices au Zaïre/RDC au point d'en annexer de facto, sinon le territoire, du moins les ressources (Gaëlle Loir 2005). Tout au long de la « *Grande Guerre Africaine* » (Kengoum 2010), le coltan a été la matière la plus convoitée et la plus pillée par les envahisseurs rwandais. A partir de 1997, la production rwandaise du coltan connaît une progression vertigineuse et ses exportations vont passer du simple au double voire au triple. Le pays de Paul Kagamé aurait même, d'après le Comité d'experts de l'ONU sur la RDC, créé au sein du Département des relations extérieures de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR), dont les prisonniers d'origine hutu travaillent dans les mines que l'APR exploite, un Bureau Congo chargé de la supervision des activités prédatrices chez le « *géant* » voisin et faciliter les contacts avec les clients internationaux.

Tableau n° 4 : Echantillon des sociétés étrangères qui importent le coltan de la République Démocratique du Congo via le Rwanda et les pays de destination

Sociétés	Pays de destination
Rwasibo-Butera	Allemagne
Masingiro	Allemagne
Union-Transport	Allemagne
Patel Warehouse	Belgique
Afrimex	Belgique
Sogem	Belgique
Cogecom	Belgique
Cogea	Belgique
Tradement	Belgique
Finining Ltd	Belgique
Cicle International	Belgique
Specialty Metal	Belgique
MDW	Belgique
Finconcorde	Fédération de Russie
Raremet	Inde
Panalpina	Kenya
Banko-Resources Corp.	Malaisie
Finconcord	Pakistan
Veen	Pays-Bas
Soger	Pays-Bas
Chimie Pharmacie	Pays-Bas
Ventro Star	Royaume-Uni
Coopimar	Rwanda
Geologistics Hanover	Rwanda
Eagleswings	Suisse
Extano-Office	Tanzanie

Ref. : ONU, 2001.

Reproduit par Justin Kankwenda Mhaya et François Mukoko Nsanda (sous la direction de), La République Démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion, ICREDES, Kinshasa-Montréal-Washington, 2013, pp. 95-96.

Le Rwanda exploiterait et commercialiserait le coltan congolais pour le compte de plusieurs compagnies internationales représentées à Kigali, en l'occurrence, Kenrow International of Gaithersburg du Maryland aux Etats-Unis, Littlerock Mining Limited, Tenfields Holdings Limited, Collier Ventures Ltd ou encore Sabora Mining Ltd (Kibanda Matungila 2013 : 109). Cette ponction du sous-sol congolais serait facilitée sur le terrain par Rwanda Metals (connu au Congo sous le nom de « Comptoir Kaferege») et Grands Lacs Metals, des enseignes commerciales qui appartiennent respectivement aux Forces Patriotiques Rwandaises (FPR) et à l'APR. Rwanda Metals et Grands Lacs Metals auraient fait commerce avec la compagnie suisse Finining, une société offshore enregistrée dans le paradis fiscal de Saint-Kittz et qui ferait traiter son coltan par l'usine Ulba Metallurgical au Kazakhstan (Cuvelier 2004 : 85). La société Sonex, dirigée par Emmanuel Kamanzi, un ancien responsable du département des finances du RCD-Goma, fut créée en mars 1999 à Kigali pour servir de bras financier et commercial au RCD-Goma. Pendant la Première guerre du

Congo qui conduira M'zee⁵⁵ Kabila au pouvoir en 1997, les invasions répétées du Rwanda et de l'Ouganda qui appuient les rébellions locales avec les bénéficiaires du racket, du pillage et autres impositions illégales favorisent la prise de contrôle des richesses minières du pays (Mazalto 2008). De novembre 1998 à avril 1999, 1500 tonnes de coltan furent déportées du Kivu à Kigali par voie aérienne. D'après des chiffres rendus publics en 2009 par la Banque Centrale du Rwanda, le coltan exploité illicitement au Congo aurait rapporté au pays de Kagamé 11 millions de dollars. Le Rwanda aurait été, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, le plus grand exportateur de tantale vers les Etats-Unis en 2001, soit un seuil d'exportation de 39 tonnes contre 4 pour la République Démocratique du Congo.

Tableau n° 5 : Importations de tantale des États-Unis en provenance des Grands Lacs de 1993 à 2001 (en tonnes)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Burundi	50	122	123	60	--	36	7	--	N/D
Rwanda	193	72	31	71	58	71	59	68	39
RDC	48	10	32	13	51	186	81	167	4
Ouganda	--	--	--	--	--	18	24	5	--
Total	291	204	186	144	109	311	171	240	40

Ref : Patrik Martineau, Mai 2003 (version révisée)
http://www.unites.uqam.ca/gramal/pdf/Martineau_coltan.pdf

L'Ouganda est, avec le Rwanda, l'un des principaux protagonistes de la prédation des ressources naturelles et de la géo-économie des conflits en RDC. Kampala contrôle les échanges commerciaux et la contrebande minière dans toute la partie Nord-Est de la RDC où l'Ouganda est appuyé par les rebelles du RCD-Kisangani-ML. Ces derniers accorderont, le 22 février 2002, une exonération totale de paiement des taxes dans les zones sous le contrôle de leurs troupes aux opérateurs économiques ougandais. Après moult pressions, l'Ouganda sera accusé d'agression sur la RDC et sera jugé par la Cour Pénale Internationale (CPI) qui condamnera le pays de Yoweri Museveni à payer un milliard de dollars US à la RDC en réparation des pillages des ressources auxquels le pays s'est livré durant la guerre de 1998 à 2003 (Deneault et al. 2008 : 138).

Quant au Zimbabwe, sa participation à l'effort de guerre au côté de la RDC lui aura tout de même valu un droit de prédation tacite sur les richesses congolaises. Pour mener ses activités, le Zimbabwe utilisera les services de la Zimbabwean Defence Industries (ZDI) qui couvrira surtout le

⁵⁵ « Le vieux » en lingala ainsi qu'on appelait affectueusement Laurent-Désiré Kabila. Cette appellation servirait également pour le distinguer de son fils, Joseph Kabila Kabange qui lui succédera après son assassinat le 26 janvier 2001.

territoire de la province du Katanga, et de la COSLEG, société issue de la fusion de la Operation Sovereign Legitimacy (OSLEG) zimbabwéenne et de la Compagnie mixte d'import-export du Congo (COMIEX) qu'on disait appartenir à Laurent-Désiré Kabila et quelques hauts responsables de l'AFDL. La COSLEG exploitait et commercialisait les minerais, dont le coltan.

Le bloc des Etats étrangers à la sous-région, notamment les « *grandes puissances* » (Mwayila Tshiyembe 2010), dont la configuration des actions, relations et interrelations renverrait l'architecture d'une guerre géostratégique permanente, comprend les pays de la troïka que sont la Belgique avec le marché noir d'Anvers et dont une compagnie, la Cogecom, aurait été en étroite affaire de coltan avec la SOMIGL par le truchement de laquelle la Belgique alimentait l'effort de guerre des mouvements rebelles dans l'Est de la RDC ; la France dont l'hégémon mafieux Bolloré en impose la fierté et la puissance et les Etats-Unis d'Amérique qui ont fait du projet de démantèlement de la RDC une question d'intérêt national et contrôlent 90% de la fabrication mondiale de condensateurs, composant indispensable à la confection des appareils électroniques et qui absorbe 70% du marché du tantale. Le groupe industriel américain General Electric qui construit les réacteurs des avions civils et militaires, les réacteurs des missiles et des fusées pour l'armée américaine et pour le commandement opérationnel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Lorsque Mobutu est renversé en mai 1997, les Etats-Unis dépêchent Lawrence Devlin, l'un des maîtres-d'œuvre de l'assassinat de Isaïe Tasumbu Tawosa alias Patrice Emery Lumumba et l'un des fossoyeurs du projet populaire d'indépendance du Congo dans les années 60, à Kinshasa pour faire profiter de ses réseaux congolais les chefs de file du domaine minier, en l'occurrence, Michael McMurrough, Jean-Raymond Boule ainsi que Maurice et Léon Templesman, et leurs compagnies, American Mineral Fields International (AMFI), enregistrée à Hope en Arkansas, en 1995, et Lazare Kaplan International pour leur donner accès aux diamants et au coltan (Denault et al. 2008 : 102). AMFI, rebaptisée Adastra, aujourd'hui la propriété de First Quantum Minerals, était cotée en bourse à Toronto (TSX) et à Vancouver et avait son siège social en Arkansas au moment de s'engager dans des tractations controversées avec le Président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, puis de faire affaire avec son opposant Laurent-Désiré Kabila dont ils accompagneront la grande « *odyssée* » (Willame 1999).

Ces pays et d'autres exploitent, transforment et entretiennent des stocks stratégiques de tantale par les arcanes d'un réseau complexe de multinationales dont la démarche « *consiste fondamentalement en une remise en question* (avec l'appui des institutions de Bretton Woods) *de la souveraineté de l'Etat Congolais en tant que propriétaire du patrimoine*

*national, législateur et régulateur de l'économie et en tant que garant des droits et intérêts du peuple congolais » (Kibanda Matungila 2013 : 110). Il en est ainsi de Kemet Corp., Vishay Intertechnology, Cabot Corp., etc., et des agences de courtage et de transport. C'est le cas de l'Allemagne qui maîtrise l'entrée sur le marché mondial de plus de 80% du tantale disponible. Le patronat germanique, soutenu par la chancellerie dont les frictions diplomatiques avec Kinshasa seraient fréquentes, apporterait un soutien régulier aux milices sécessionnistes et pro-rwandaises. Berlin a la tutelle depuis 1994 du gisement de colombium de Lweshé. Telle une ruse de la puissance, la coalition internationale pour la gouvernance de l'exploitation minière intitulée Task Force Mineral Resources for Central Africa constituée en mi-janvier 2007 pour une plus grande transparence du secteur minier congolais et la mise en place de codes de bonne conduite pour les entreprises, a confié le suivi de la filière coltan à l'Allemagne. Le Canada appuie politiquement et financièrement les sociétés minières et pétrolières canadiennes qui exploitent le sous-sol africain et écument particulièrement les mines congolaises. La bourse de Toronto serait « *stratégiquement ce qui s'apparente de plus au talon d'Achille de l'industrie (... Elle) s'impose comme le point nodal entre l'industrie violente et âpre en Afrique et la financiarisation hypertechnologique de l'économie occidentale. Elle fait tacitement du Canada un paradis judiciaire dont la couverture juridique est à penser également en fonction des avantages fiscaux injustifiés que les sociétés concernées trouvent grâce à leurs filiales dans les paradis fiscaux de la Caraïbe et d'Europe » (Alain Deneault, avec Delphine Abadie et William Sacher 2008 : 323).**

La participation de la Russie au capital de la SOMINKI dévoile ses ambitions stratégiques. Le Japon, à travers l'entreprise manufacturière NEC/Tonkin a des accointances commerciales qui le rapprochent de la filière américaine. Enfin, et non des moindres, la Chine a signé le 17 septembre 2007 un contrat d'exploitation avec Kinshasa. Pendant 30 ans, les dividendes issus de l'exploitation des ressources naturelles seront repartis à raison de 68% pour la Chine et 32% pour la RDC qui devra, par ailleurs, bénéficier de la construction des infrastructures. Cette nouvelle stratégie de puissance qui repose sur la logique du troc : infrastructures contre minerais, illustre la politique gagnant-gagnant de la diplomatie chinoise dont la neutralité politique ne manque cependant d'être concurrencée par un attrait pour la contrebande du coltan via le Rwanda. Ces Etats seraient de « *connivence* » (Badie 2011) avec des multinationales et autres sociétés et entreprises transnationales dont ils couvrent les activités de contrebande ainsi que le relève les rapports et additifs de rapports 2001, 2002 et 2003 du Groupe d'Experts des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesses de la RDC

mis sur pied le 31 juillet 2000 et regroupant cinq experts internationaux. En soutenant politiquement les multinationales, les puissances occidentales dessinent respectivement un échiquier géopolitique où les Etats pilleurs de la RDC, principalement le Rwanda mais aussi l'Ouganda et le Burundi, néo-comptoirs coloniaux d'où s'exporte le coltan, sont leurs partenaires dans le projet de dépouillement du Congo-Kinshasa.

Au-delà des Etats, les acteurs du coltan sont les Organisations Internationales non-gouvernementales à l'instar de Global Witness, Center Carter, Publish What You Pay, Partenariat Afrique-Canada, etc. qui forment le versant « *vertueux* » de la cause. On peut également mettre sous cette rubrique les organismes spécialisés et d'autres mécanismes du Système des Nations Unies, notamment la Mission de l'Organisation de Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) qui deviendra la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) le 1^{er} juillet 2010. La MONUSCO sert la politique des « puissances » titulaires du droit de veto au Conseil de Sécurité des Nations Unies par une politique publique de condamnation de principe censée adoucir le malheur congolais. De même, la mission brille par son alignement nécessaire derrière la puissance faïtière américaine et les autres membres permanents du Conseil de Sécurité qui constituent l'essentiel de sa force vitale. Il est effectivement paradoxal la permanence de l'instabilité, de l'exploitation et du trafic illégaux des ressources naturelles et du coltan particulièrement là même où la Monuc/Monusco a installé son quartier général et sa zone de surveillance privilégiée, l'Est du Congo. A ces acteurs il faut associer les Institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale (Bm) dont l'implication dans la réforme du secteur minier, bien qu'appréciée au départ, trahit un engagement a minima pour le suivi et l'évaluation de la réforme (Mazalto 2008) et dont les orientations philosophiques intempestives et à l'efficacité douteuse « *fournissent le ferment* » à l'instabilité généralisée des pays qui survivent à son crochet (Serfati et Le Billon 2007b). Enfin, les agences internationales de courtage et de transport qui sont elles aussi généralement des filiales des holdings miniers. Elles assurent la surveillance et l'entretien des circuits d'exploitation des mines congolaises aux points d'évasion vers l'extérieur.

Les acteurs étatiques et non-étatiques internes

Parmi les acteurs étatiques et non-étatiques internes sont remarquables les autorités politico-administratives, les associations criminelles, les entités socio-anthropologiques, les individus et les cadres militaires étrangers qui ponctionnent tous les acteurs de la chaîne, de la production à l'exportation.

Analysant le comportement au patrimonialisme (Médard 1990 ; Weber 1995) exacerbé des agents publics congolais, Marie Mazalto relève l'existence de pratiques qui visent à détourner le service public de sa mission d'intérêt général. En lieu et place du Service Public d'encadrement des mineurs artisanaux (SAESSCAM), a été mis en place, note-t-elle, un Comité des mines non officiel dans chaque unité d'exploitation dont le président est désigné par le chef de groupement. Au sein de chaque Comité sont représentés les autorités coutumières, les chefs de secteurs, du territoire, du district et du gouvernement, la police des mines, l'Agence Nationale des Renseignements (ANR) et les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Les comités de mines, dit-elle, illustrent la prégnance « *des organisations parallèles, qui permettent l'enrichissement d'individus censés représenter l'Etat* » (Mazalto 2008). Les élites congolaises donnent ainsi à voir « *l'accaparement de l'appareil étatique (...) délaissant les fonctions traditionnelles de l'Etat* » ou les utilisant « *à des fins prédatrices* » et « *personnelles* » (Vandeburie 2007).

D'autres figures, révélées par « *l'instrumentalisation des conflits ethniques à des fins mercantilistes* » par les « *classes dirigeantes* » (kibanda Matungila 2013 : 92), sont les associations criminelles, les groupes armés et la myriade de seigneurs de guerre qui écument l'Est de la RDC autant que les bandes armées qui alimentent les activités rebelles dans les autres pays de la sous-région. Depuis 1996, les interactions systémiques de l'économie globalisée du coltan ont financé les groupes armés qui entretiennent l'industrie de l'instabilité dans l'Est du Congo-Kinshasa. La rente minière rapporterait, d'après les Nations Unies, vingt milliards de dollars par mois aux groupes armés. Il y'a ceux qui s'impliquent ouvertement tels que le faisaient le Mouvement du 23 mars (M23), la rébellion armée de L'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) dont l'« *anabase* » mythique s'est construite sur le contrôle de la production minière tout au long de la longue guerre de conquête qui a mené Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 1997 ; ou encore le Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD-Goma) dont le projet déstabilisateur contre M'zee Kabila aura l'aval et l'appui de vastes réseaux transnationaux de clients avec lesquels les rebelles échangent services et ressources contre un soutien militaire et financier. Ils imposeront même, dès le 25 novembre 2000, un monopole strict sur l'achat et la vente du coltan dont ils confieront la gestion à la SOMIGL dirigée par Mme Gulamali que l'ONU, dans le Rapport du Groupe d'Experts, soupçonnait d'avoir financé et armé les rebelles hutus du Front pour la Défense de la Démocratie (FDD) au Burundi avant de s'associer au régime de Kigali et au RCD-Goma. Cette opération aurait rapporté au RCD-Goma 1 124 970 dollars d'impôts en décembre 2000 (Jeroen Cuvelier 2004). A la

faillite de la SOMIGL, la Congo Holding Development Company (CHDC) sera créée pour pallier ses faiblesses. La nouvelle société aura deux sièges, l'un au Rwanda et l'autre à Goma et ses activités sont notamment d'exploitation et de commercialisation du coltan. Gertrude Kitembo, dont le mari, Wangira Rukangira, a travaillé à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), cofondatrice du RCD en 1998, et qui sera par la suite nommée gouverneur de la province du Maniema, présidente régionale et ministre des services postaux et télécommunications dans le gouvernement Tshisekedi de transition mis sur pied conformément aux accords de paix de décembre 2002, a été l'un des gestionnaires de la CHDC (Cuvelier 2004 ; Omasombo et Kennes 2006). Il faut par ailleurs compter avec les nombreuses milices qui infestent les forêts congolaises et se constituent une rente de guerre sur l'exploitation et la vente clandestine de gisements de coltan.

Du point de vue de la « *géopolitique identitaire* » (Muamba Mumbunda 2010) congolaise, les enjeux de l'exploitation du coltan favorisent les tensions inter-ethniques notamment dans les territoires du Masisi entre les groupes qui se disputent l'accès à la terre et aux gisements. Le Nord-Kivu est peuplé principalement des Nande, des Hutu et Tutsi qui composent le groupe ethnique Banyarwanda, des Nyanga, des Hunde et des Tembo. Les Banyarwanda sont composés de populations autochtones mais également d'immigrés ou transplantés, notamment les réfugiés des événements de 1959, 1993 et 1994 au Rwanda. L'exploitation artisanale du colombo-tantalite étant devenue l'activité la plus lucrative dans les Kivu, la cohabitation entre ce groupe et les autres ethnies s'est complexifiée et est demeurée très tendue, les conflits dénonçant la sensibilité de la problématique de l'accès au sol et au sous-sol et donc au coltan. Par ailleurs, la guerre interethnique entre Hema et Lendu dans la région de l'Ituri au début du 21^e siècle avait en réalité pour *causus belli* le contrôle de riches zones minières de l'Ituri. Cette situation est renforcée par les infiltrations et manipulations du gouvernement rwandais dans la région du fait de l'institutionnalisation de l'animosité entre Tutsi et Hutu dont l'exportation des conflits internes au Rwanda renforce l'instabilité du côté congolais.

L'action des individus, dénoncée par le Groupe d'experts des Nations Unies, et des organisations de la société civile locale financées par les bailleurs de fonds internationaux n'est pas négligeable dans la ruée au précieux minéral. La course au coltan des artisans mineurs s'accélère à partir de l'année 2000, provoquant un boom de l'exploitation artisanale, un artisan mineur pouvant réaliser des gains de plus de 100 dollars (environ 50 000 Fcfa) en quinze jours. Le Rapport conjoint 2007 Banque mondiale et International Development Association sur la RDC estime à dix millions le nombre de personnes, soit 16% de la population, qui dépendent de

l'activité minière artisanale et assurent la production de 90% de la production minière totale exportée par la RDC. Ce sont des catégories de population à la main-d'œuvre non qualifiée, des chômeurs privés d'embauches dans les sociétés d'Etats et d'anciens paysans qui cherchent à cueillir leur pitance (Mazalto 2008). D'après Patrick Martineau, le prospecteur-creuseur est un villageois, souvent un ancien mineur, et il s'avère être le chef d'orchestre du processus d'extraction du coltan. Véritable homme d'affaires, il s'occupe d'abord d'explorer divers sites afin de dénicher les endroits les plus profitables pour aller négocier ensuite une entente de « concession » temporaire avec le propriétaire du terrain. Ce genre de « concession » peut couvrir une surface aussi petite que 4 mètres. Ces petites concessions se négocient selon les régions et selon la valeur estimée de la ressource. Leurs prix varieraient entre 300 et 1 500 dollars US, et ce, pour une période qui peut devenir indéterminée.

Au-delà des creuseurs dont la nécessité de survivre justifie la prédation, la ponction subie du fait de la présence militaire étrangère met en lumière l'action « *des bourgeois militaristes trop à l'étroit dans leurs frontières nationales* » (Kibanda Matungila 2013 : 92), notamment des généraux de l'armée ougandaise dont la figure du Général Salim Saleh qui aurait été étiqueté par le juge David Porter, Président d'une Commission d'enquêtes créées en Ouganda sur le pillage des ressources congolaises, comme étant le cerveau d'une organisation qui allie trafic et transport d'armes, appropriation, pillages et rapatriements des ressources locales. Il sera, entre autres charges, accusé de trafic illicite des ressources provenant de l'Est du Congo via l'Ouganda dont le diamant, l'or, le bois, l'ivoire et le coltan (Denault et al. 2008 : 138).

Filières et réseaux problématiques du coltan : dévoiement et désenchantement de la puissance congolaise

Les commerces problématiques du coltan, en mettant en exergue les logiques des acteurs, dévoilent un plan praxéologique configurée où les marchés licites et illicites le disputent aux réseaux de circulation de la ressource.

Marchés et filières problématiques du coltan

Le marché du coltan peut se lire en termes de dynamiques de sa valeur marchande et à travers ses itinéraires commerciaux.

Les commerces fluctuants du coltan

Le marché du coltan connaît un boom spectaculaire en 2000, le prix du tantale passant de 30 à 120 dollars la livre. Cette explosion de la valeur du minerai aurait généré des revenus d'environ 95 millions de dollars pour le régime congolais et 140 millions de dollars pour les acteurs en dehors de la RDC. La part des acteurs locaux dont les creuseurs, les chefs d'équipe et les petits négociants auraient été de 35 millions de dollars. Nous reproduisons ici le tableau récapitulatif de la répartition des revenus entre acteurs de la filière du tantale en 2000 tel qu'adapté de Patrick Martineau (2003) et Didier de Failly (2001) par Philippe le Billion et Christian Hocquard (2007).

Tableau n° 6 : Répartition des revenus entre acteurs de la filière du tantale en 2000

Acteurs	Revenu par kilo (dollars)	Part du revenu (local)	Revenu total (millions de dollars)	Part du revenu (global)
Chef d'équipe de mine	12	10,00%	9,6	1,00%
Creuseurs (6 personnes)	20	17,00%	16	2,00%
Petits négociants	11,5	10,00%	9,2	1,00%
Gros négociants	15,8	13,00%	12,6	2,00%
Comptoir d'achat	12	10,00%	9,6	1,00%
Taxes publiques (RCD)	8,7	7,00%	6,9	1,00%
Autres redevances	26,5	22,00%	21,2	3,00%
Groupes armés	12,6	11,00%	10	1,00%
Revenu en RDC	119	100,00%	95,2	12,00%
Transport international	2,8	--	0,7	0,00%
Agences de courtage	135	--	32,7	14,00%
Raffineurs	261	--	63,3	27,00%
Fabricants de condensateurs	450	--	109,1	46,00%
Revenu global	967,8	--	234,6	100,00%

Réf: Philippe Le Billion et Christian Hocquard (2007)

D'après le tableau qui précède, il est remarquable la diversité des acteurs impliqués dans le marché du coltan et dont les bénéfices ne sont pas négligeables. Le coût du coltan perdra en début 2001 les 2/3 de sa valeur. Et pour cause, la miniaturisation poussée des appareils téléphoniques, les excédents de production des appareils électroniques, la récession qui a frappé les industries de la communication, la décision en décembre 2000 d'écouler une partie de son stock stratégique par la Defence Logistics Agency des Etats-Unis d'Amérique, opération qui aurait rapporté 93 millions de dollars au trésor américain, et l'entrée en production d'une

nouvelle mine à ciel ouvert en Australie. Au même moment, la production de la SOMIGL baisse drastiquement de 97,6 tonnes en janvier 2001, à 27 tonnes en février et seulement 19 tonnes en mars. Sur le marché de Goma, le prix du kilogramme de coltan oscillait entre 30 et 60 dollars, les creuseurs étant parfois contraints à un bénéfice dérisoire de 3 dollars au kilogramme (Cuvelier 2004). En 2003, la production du Congo-Kinshasa, qui représente 15% de la production mondiale, sera dépassée par celle de l'Australie. Le prix du tantale atteint à ce moment le sommet vertigineux de 485 dollars US le kilogramme et baissera à 22 dollars US en 2004. Pourtant, il ne semble pas y avoir de cours mondial formel du coltan, quoique le tantale et le colombium soient inscrits au *London Metal Board* et qu'ils soient parfois transigés sur le *spot market*. En fait, la majeure partie de l'approvisionnement semble être garantie par des contrats à long terme (parfois pour plus de 15 ans), et ce, à un prix fixe (entre 88 et 121 dollars US le kilogramme), entre extracteurs et producteurs.

Les itinéraires sinueux marchands du coltan

Le marché du coltan est configuré en trois nœuds d'itinéraire. Le premier nœud représente le marché local sur les comptoirs de Goma et de Bukavu en RDC. Ici, on a surtout affaire au coltan de contrebande qu'écoulent des creuseurs isolés ou organisés et/ou contrôlés soit par l'élite locale, les bandes armées ou des mouvements rebelles armés se revendiquant d'une bannière politique. Au plus fort de la production artisanale au début de la décennie 2000, 150 000 kg de coltan par mois étaient valorisés entre 35 et 150 dollars le kg. Dès 2001, avec le repli des cours du tantale, le nombre de comptoirs d'achat du coltan à Goma va diminuer de 19 à 3 et le kilogramme chutera pour se vendre de 4 à 9 dollars (le Billion et Hocquard 2007).

Puis la route du coltan forme un second nœud sur les comptoirs commerciaux régionaux. Ceux de Kigali et de Gisenyi au Rwanda, mais également ceux installés dans les points de vente burundais et ougandais à Kampala. Ceux-ci bénéficient des réseaux illicites mis en place par les manœuvres du Rassemblement Congolais pour la Démocratie - Mouvement de Libération (RCD-ML) qui alimentait ses appuis ougandais pendant la Deuxième guerre du Congo. L'Afrique du Sud s'est aussi investie dans le circuit commercial du coltan congolais comme l'une des voies d'exportation de la production minière congolaise, malgré les expériences malheureuses de la compagnie Trackstar 151 Ltd et de Metal Processing Association (MPA) qui finira tout de même par s'installer à Kigali et bénéficier des compétences d'Abdul Karangira, un rwandais qui fut très proche du régime Kabila père. Karangira flirta avec les rebelles du RCD-ML d'obédience ougandaise et fut impliqué dans les transactions d'achat d'armes sous M'Zee Kabila avant d'entrer dans un partenariat de commerce

du coltan avec la MPA jusqu'en novembre 2002 dont il facilitera les contacts avec de hauts responsables rwandais, en l'occurrence Alfred Kalisa, le président de la Banque rwandaise de commerce, de développement et d'industrie, et Alfred Rwigema, beau-frère du Président rwandais Paul Kagame (Cuvelier 2004).

Le dernier nœud de la chaîne du réseau commercial du coltan est le secteur de la finance et du commerce international où, grâce au travail des agences de courtage internationales telles que Sogem et A&M Metals (Martineau 2003 : 27) le coltan acquiert des valeurs réelles et spéculatives hors du commun sur les marchés noirs belges d'Anvers, les places boursières, le marché de l'armement, les vitrines de commercialisation des produits de la technologie, etc.

Les réseaux « de sang »

La cartographie des filières du coltan, tout comme celle de son commerce, dévoile trois types de réseaux principaux qui correspondent à la structure de l'économie « mondialisée » : la filière nationale, la filière régionale et la filière internationale. Ces filières dont une analyse mono-figurale laisserait voir des segments isolés et autonomes sont en effet représentatives d'une structure collaborative dont la conjonction des intérêts dévoile une toile de réseaux multi-faces, multiplexes (Coenen-Huther 1993) et « multi-niveaux » (Lazega et al. 2007) fortement imbriqués qui font en sorte que le creuseur artisanal des galeries des mines du Kivu participe de réseaux dont les circuits d'interdépendances, et les guerres qui s'y mènent, façonnent les faces visibles et invisibles de la mondialisation (Serfati et le Billion 2007b).

Les relents mafieux de la filière nationale

La République Démocratique du Congo ne disposant pas d'une politique minière pro-active et sa gouvernance administrative, notamment territoriale, ne dissuadant pas suffisamment les incursions illicites sur les ressources de son sous-sol, l'essentiel de la filière nationale du coltan est entre les mains des réseaux mafieux. Pendant la deuxième guerre du Congo, les agriculteurs habitant les territoires contrôlés par le RCD-Goma ont été contraints de désertter les champs pour les mines de coltan. La rébellion revendait le produit de cette exploitation illégale sur les comptoirs commerciaux de Goma et de Bukavu. Au niveau national, le coltan circule ainsi de la mine où il est extrait par les mineurs et creuseurs artisanaux vers les groupes armés au profit desquels ils travaillent ou vers des acheteurs clandestins qui vont revendre sur les comptoirs ou alimenter le marché noir en direction des pays frontaliers.

Les contours illicites de la filière régionale

Au niveau régional, Kigali, capitale du Rwanda, est considérée comme le hub opérationnel de la mafia du coltan. C'est de là que les pillages sont orchestrés et où sont acheminés les fruits en retour. Le coltan qui est traité à St Albans dans la banlieue de Londres est fourni à la Grande-Bretagne par le Rwanda dont Tony Blair, l'ancien chef du gouvernement, est le conseiller de Paul Kagamé, à travers les réseaux miliciens congolais des Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR, en kinyarwanda : Urugaga Ruharanira Demokarasi No Kubohoza U Rwanda), du Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) et des Mai-Mai. Le Rwanda alimente également la Malaysia Smelting Corp., une entreprise malaisienne de traitement du coltan. Le produit de l'exploitation illégale du coltan était acheminé pendant la guerre au Rwanda principalement par voie aérienne par les compagnies telles que New Gomair dont l'un des actionnaires était l'épouse du ministre rwandais des finances de l'époque et reliait Kisangani, Goma et Kigali ; Air Navette qui liait Goma, Bukavu, Kisangani en RDC à Kigali au Rwanda et était détenue en majorité par Modeste Makabuza, un proche de Kagamé ; Air Boyoma (Goma-Lodja), la Compagnie aérienne des Grands Lacs, Cargo Fret International et Kivu Air Services. Les stocks de coltan étaient par la suite exportés vers la Belgique sur le marché noir d'Anvers par Brussels Airlines, aux Pays-Bas sur la place de trafic d'ostende par Martinair, vers le Groupe Bolloré en France par SDV Transintra en transitant par Mombassa au Kenya et par le port de Dar-es-Salam en Tanzanie, au Danemark par Safmarine, la liaison maritime jusqu'à Anvers ou Ostende.

D'autres réseaux sous-régionaux et régionaux portent la filière du coltan jusqu'en Ouganda, en Afrique du Sud et dans certains pays qui servent de transit. D'après les conclusions du Groupe d'experts des Nations Unies, les transporteurs locaux de Trinity Investment à Bunia, notamment le groupe familial Savo, acheminent les produits de l'exploitation illégale de Bunia à Kampala en franchise de taxes à l'exportation mais en s'acquittant des droits aux péages des Forces de Défense du Peuple Ougandais (UPDF). Le réseau à filiation ougandaise a bénéficié de la manche des compagnies aériennes et terrestres privées telles que Air Alexander qui reliait Entebbe à Kisangani et appartenait à Jovia Akandwanaho, l'épouse du Général Salim Saleh, frère cadet du Président Yoweri Museveni ; Air Navette qui faisait la ligne de Gbadolite, Gemena, Kisangani et Bunia en RDC à Kampala en Ouganda et bénéficiait des apports du Général Salim Saleh et de Jean-Pierre Bemba du Mouvement de Libération du Congo (MLC) ; enfin, Uganda Air Cargo qui assurait la navette entre Entebbe, Gemena, Bukavu, Isiro et Buta sous le couvert du ministre ougandais de la défense. L'Afrique du Sud est aujourd'hui l'une des voies d'écoulement du produit

de l'exploitation illégale des minerais congolais. Le transport de Kigali ou directement des zones d'exploitation en RDC vers l'Afrique du Sud est assuré par la compagnie de fret Interfreight ou encore la compagnie DAS Air qui transportait le coltan de Bukavu ou Goma vers l'Europe via Kigali.

Les voies obscures de la filière internationale

Les circuits internationaux du marché de « *l'or gris* » auraient pour leviers les Etats occidentaux qui agiraient à travers des prête-noms ou des mécanismes écrans tels EPCOS (filiale de TDK Electronics), HC STARK pour l'Allemagne, CABOT Corp., KEMET Corp et VISHAY Intertechnology pour les Etats-Unis d'Amérique ou encore Sons of Gwalia pour l'Australie. Ces bras prédateurs des puissances constituent l'autorité économique du marché mondial du coltan. Un réseau de transporteurs aériens dont Sabena, Swiss Air ou encore la compagnie néerlandaise Martinair assure la liaison entre les comptoirs d'achat de Kigali au Rwanda ou encore Entebbe en Ouganda vers Bruxelles, Amsterdam et d'autres capitales européennes et américaines. L'argent du coltan alimente les places financières internationales à l'image des bourses de valeurs de Toronto (TSX) au Canada, de Vancouver au Pays-Bas, la Nyse à New York (Denault et al. 2008) autant qu'il entretient la mafia financière internationale à travers ces mondes sans lois (de Maillard et Pierre-Grezaud 1998) que sont les paradis fiscaux dont le système repose sur l'évasion fiscale, la discrétion des transactions et l'immunité légale dont bénéficient des clients aussi divers que les Etats, les organisations criminelles, des particuliers, etc., tous desservis par « *une faune étrange de sociétés à géométrie variable* » (Lille 2002).

Le coltan, un enjeu de puissance

L'importance technologique du tantale place le coltan au cœur des enjeux stratégiques mondiaux comme le démontre le rapport du Groupe de travail sur les matières premières stratégiques publié en 2009 par l'Union européenne. Selon le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies, dans ses paragraphes 213 et suivants, le colombo-tantalite fait partie des cinq ressources minérales de premières importances qui suscitent la convoitise en RDC. Cet ascendant stratégique de l'« *or gris* » impose une géographie de la puissance qui, appréciée du point de vue du privilège de la propriété matérielle, placerait la sous-région des Grands Lacs, et prioritairement la RDC, aux premières loges de la puissance. Contradictoirement, « *c'est sa richesse qui mine l'Afrique, au lieu de l'aider à s'en sortir* » remarque François Lille (2002), et le coltan, en tant qu'enjeu de puissance, tend à reléguer sur la marge la sous-région des Grands Lacs en général et la RDC en particulier et ainsi renforcer sa dépendance stratégique. Cette dynamique paradoxale de la puissance permet quatre lectures possibles

de cette marginalité baroque dont la pragmatique heuristique nous semble située entre la myopie stratégique des institutions nationales et régionales et la projection de la domination extérieure par un phénomène réversif stratégique de déscaudalisation.

La myopie stratégique régionale et nationale

L'impéritie stratégique régionale, au regard des enjeux emmêlés de l'exploitation du coltan, est la conséquence de l'inertie caractéristique de la dynamique institutionnelle sous-régionale tout autant que de l'extraordinaire impuissance de la puissance congolaise.

La Communauté des Etats des Grands Lacs entre inertie institutionnelle et gouvernance informelle

Le cliché de la dynamique paradoxale de la puissance dans la sous-région des Grands Lacs rend compte de la vacuité existentielle du mécanisme fédérateur des pays des Grands Lacs et son incapacité viscérale à rassurer ses membres et à maîtriser son espace public communautaire. Eu égard à cette hibernation suspecte dont on pourrait envisager la faillite programmée, la sous-région, à travers l'inertie institutionnelle et pragmatique de la Communauté des Etats des Grands Lacs (CEPGL), s'installe dans la gouvernance de l'informel (Cuvelier 2004). Elle fait ainsi le lit de sa fragilisation, notamment à la faveur de la pesanteur des intérêts nationaux divergents (Dupréelle 2001) et l'agitation intercommunautaire entretenue par l'éloignement de la RDC du couple CEMAC/CEEAC à l'arrivée de M'zee Kabila au pouvoir au profit de l'Afrique australe. Une volte-face qui a plutôt bénéficié à la Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) et à la Southern African Development Community (SADC) et renforcera l'influence de la République d'Afrique du Sud sur les commerces, filières et réseaux illicites du coltan.

L'impuissance de la puissance congolaise

Le gigantisme géographique de la RDC ferait croire que le « *scandale* » de ses potentialités naturelles inouïes rendrait compte de sa fragilité et justifierait l'inéluctabilité de la dépendance stratégique « *nécessaire* » du pays et de toute l'Afrique. Cet état de choses qui trahit l'esprit de l'intervention du Président Mobutu à la tribune de l'Organisation des Nations Unies (ONU) lors de la 28^e Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 4 octobre 1973 (Mutamba Makombo Kitatshima 2008) se justifierait pourtant au regard de la déliquescence de l'Etat consécutive de l'incompétence managériale de ses « *hommes* » tout autant que par la faiblesse de ses institutions politiques et l'absence d'une institution

militaire capable d'assurer la sécurité et la défense de son immense territoire. Le tableau de cette souveraineté approximative condamnerait donc une RDC dont la géopolitique régionale et identitaire dévoile des entités anthropo-politiques segmentaires et autarciques à l'anti-nationalisme affiché, un voisinage agressif et conscient de ce que sa prospérité réside dans l'entretien d'un état de chaos permanent en RDC et qui par ailleurs ne lésine sur aucune ressource pour alimenter la déstabilisation et l'instabilité du géant au pied d'argile, les manœuvres pour l'appropriation de la rente minière, et en l'occurrence le coltan, étant « *l'objet d'une concurrence politique et économique accrue (...) animée par les groupes financiers mondiaux, les élites nationales (et) les réseaux transfrontaliers violents* » (Serfati et Le Billon 2007b).

Déscandaliser pour dominer

Le revers de l'incohérence stratégique sous-régionale et nationale entretient implicitement les positionnements et projections géostratégiques extérieures dont la manœuvre consiste à vider le sous-sol congolais de sa puissance symbolique par le jeu de la « recherche hégémonique » (Bayart 1989) et l'alimentation des réserves stratégiques de coltan pour prévenir la dégénérescence du privilège matériel de la puissance congolaise.

Les nœuds de la « recherche hégémonique » dans la sous-région

La sécurité de la force des pays dits « puissants » se nourrit des plaies d'un Etat congolais qui peine à résoudre le dilemme de sa cohérence stratégique. La puissance de cette force s'entretient pourtant, au-delà de l'incompétence organisationnelle des dirigeants et du peuple congolais, de la connexité des intérêts autour du coltan entre les puissances, la société politique congolaise et les entreprises et sociétés transnationales qui, à travers la prime à la déstabilisation et à la démobilisation de l'Etat attribuée aux groupes armes, rebelles et autres milices, s'assurent de la prééminence stratégique de l'extérieur sur la sous-région. La maille de ces interrelations conniventes rend compte des velléités de « recherche hégémonique » manifestes à l'international par le projet séculaire de « *balkanisation et d'implosion* »⁵⁶ de la RDC/Zaire/RDC (Kibanda

⁵⁶ Selon le professeur Filip Reyntjens de l'Université d'Anvers, s'exprimant sur la « Crise dans la région des Grands Lacs » à un Symposium international qui s'est tenu à Kinshasa du 1^{er} au 8 décembre 2000, le cycle des guerres en République Démocratique du Congo fait partie d'un plan américain pour détacher de l'autorité centrale le territoire où sont concentrés les minerais stratégiques. Ce territoire s'étend de la frontière soudanaise au Nord du Katanga sur une profondeur variable de plus ou moins 300 kms. Plusieurs groupes d'intérêts occidentaux participeraient à ce projet. Le Congo, en se fragilisant et en se disloquant en micro-républiques deviendrait plus accessible et vulnérable à la loi des

Matungila 2013 : 41-64) et au niveau régional pour un Rwanda qui voit bien que les vertus du projet occidentale de « *balkanisation* » de la RDC peuvent favoriser le dessein de sa propre « *israélisation* ». Bien plus, au-delà des « *effets-coûts* » (Mbida Onambélé 2012) de l'exploitation du coltan dans les Grands Lacs, la philosophie de la puissance s'argumente de misère, de manipulations, de fragilisation de tiers, de contrôle des ressources (Porteous et Jacquet 2003), de différenciation des Etats et de tout élément qui renforce le pouvoir des uns et l'impuissance des autres.

Décoltaniser pour conserver le privilège de la puissance

L'exploitation du coltan congolais, que ce soit son versant licite ou sous sa forme illégale, est doublement vicieuse pour le pays. D'abord en tant que processus de déscaudalisation géologique, les mines congolaises en général, et le coltan en particulier, n'étant pas inépuisable, et, ensuite, en tant que construction d'une illusion d'intéressement, que renforcent les sinueux territoires de la mondialisation et de l'économie mondialisée qui façonnent les rapports de force et sont également configurées par ceux-ci entendu que la mondialisation est un « *processus d'universalisation hiérarchisé et différencié* » (Serfati et le Billion 2007a). Les puissances, en alimentant leurs stocks stratégiques se préparent à renverser le pôle d'intéressement, l'épuisement des réserves naturelles congolaises, en distrayant le potentiel prospectif et développemental du pays, le condamnant à demeurer nécessaire et à renforcer sa dépendance à la puissance que les autres auront construite en se nourrissant de son « *sang* ». En même temps, souligne Kibanda Matungila (2013 : 116), les multinationales, bien encadrées par l'Occident, « *outré leur contribution à la création et au rapatriement dans leurs pays respectifs des richesses de leur activité en RDC (...), sont impliquées dans la construction des systèmes de défense de leurs Etats et aussi vis-à-vis de l'OTAN* ». Cette duplicité de la puissance « (...) *s'inscrit (...) dans une (logique de) continuité historique qui marque la volonté des gouvernements des « pays développés » de maintenir leur contrôle sur les ressources indispensables à la poursuite d'un fonctionnement dont on sait qu'il est soutenable et un facteur majeur de conflit* » (Serfati et le Billion 2007b). Signes de ce jeu de dupes, l'impasse dans laquelle se débattent aujourd'hui le Mali et la République Centrafricaine, autant que les pays où a soufflé le Printemps Arabe, en l'occurrence, la Tunisie, l'Égypte ou encore la Lybie, et bientôt

multinationales. Voir également : Kibanda Matungila, « Les ressources stratégiques comme fondement économique des guerres de balkanisation de la RDC », in Justin Kankwenda Mbaya et François Mukoka (sous la direction de), La République Démocratique du Congo face au conflit de balkanisation et d'implosion, ICREDES, Kinshasa-Montréal-Washington, 2013, pp. 91-129.

d'autres pays d'Afrique centrale s'ils ne prennent garde⁵⁷ ; une armée en banqueroute et des chefs d'Etat et putschistes aux abois réduits au ridicule du SOS (« *Save Our Soul* ») ; une politique économique et monétaire dépersonnalisée ; une géopolitique identitaire désarticulée qui érode l'Etat aux bénéfices des acteurs économiques internationaux (Taylor 2003) et des filières et trafics de la « *géopolitique de l'illicite* ».

Conclusion

En 1885 était isolée à Berlin une énorme bande de terre qui devait servir, au cœur de l'Afrique, comme un « *Etat tampon* » qui départagerait les puissances coloniales (Brunschwig 1971). L'ironie de l'histoire et la ruse de la puissance découvriront l'irrationalité de cette entente, le Congo s'avérant l'erreur stratégique la plus grossière de la colonisation. Le « *scandale* » de cette méprise a converti l'Etat congolais en une zone de non-droit de souveraineté, le paradoxe de ses richesses inouïes et de la pauvreté déplorable de ses populations jurant avec son extraordinaire attractivité géostratégique au cœur de laquelle se trouve la problématique de l'exploitation et des commerces du coltan. L'analyse des territoires, réseaux et filières du tantale nous a donné de mettre en exergue, à travers le prisme de la géopolitique des ressources, de la sociologie des réseaux et du paradigme de la configuration, autant les figures politiques, l'enjeu de puissance que les réseaux imbriqués de la géoéconomie du tantale dans les Grands Lacs. La « *malédiction* » du Congo suggère toutefois une interrogation à propos du dilemme de la puissance qui s'y joue : Au-delà des petites incompréhensions et frictions frontalières et régionales, les Etats africains sont-ils capables d'une intelligence stratégique suffisante qui, pour la République Démocratique du Congo, pourrait contribuer à la maîtrise des processus programmés de ses balkanisation et désandalisation ?

⁵⁷ L'enjeu que représente le Golfe de Guinée pour la maîtrise de ses ressources stratégiques permet de comprendre, au-delà des discours officiels, l'investissement international pour sa sécurisation ou le rapprochement des puissances occidentales des Etats de la sous-région. L'avancée des Etats-Unis d'Amérique, qui proposent leur expertise à cet effet et en même temps en profitent pour essaimer la région de leur appareillage de contrôle, pourrait susciter les inquiétudes de la France qui pourrait revendiquer la tutelle naturelle sur la région au regard de son passé colonial, et alimenterait, ne pouvant s'y installer légitimement, le conflit centrafricain en espérant l'embrassement du Cameroun où l'installation d'une base militaire donnerait à l'expansion stratégique française une emprise importante sur la région et contrecarrerait ainsi la projection américaine de contrôle de cet espace stratégique.

Bibliographie

Badie B. (2011) : La diplomatie de connivence. Les dérives oligarchiques du système international, La Découverte. Paris (ouvrage)

Barnes W. (1999) : Kivu : L'enlisement dans la violence, Politique africaine, n° 73, pp. 123-136 (article)

Bayart J.-F. (1989) : L'Etat en Afrique : la politique du ventre, Fayard. Paris (ouvrage)

Billon P. (Le) et Hocquard C. (2007) : Filières industrielles et conflits armés : le cas du tantale dans la région des Grands Lacs, Ecologie & politique, n° 34, pp. 83-92 (article)

Boltanski C. (2012) : Minerais de sang : les esclaves du monde moderne, Grasset. Paris (ouvrage)

Braeckman C. (1998) : L'enjeu congolais. L'Afrique centrale après Mobutu, Fayard. Paris (ouvrage)

Brunschwig H. (1971) : Le partage de l'Afrique noire, Flammarion. Paris (ouvrage)

Coenen-huther J. (1993) : Analyse de réseaux et sociologie générale, Flux, n° 13-14, pp. 33-40 (article)

Cuvelier J. (2004) : Réseaux de l'ombre et configuration régionales : le cas du commerce du coltan en République Démocratique du Congo, Politique africaine, n° 93, pp. 82-92 (article)

Deneault A., avec ABADIE D. et SACHER W (2008) : Noir Canada : Pillage, corruption et criminalité en Afrique, Les éditions Ecosociété. Montréal (ouvrage)

Diplomatie, Les grands dossiers, n°8, « Géopolitique du Brésil », avril-mai 2012.

Diplomatie, n°50, mai-juin 2011.

Dupreelle K. (2001) : Recompositions régionales en Afrique orientale, Afrique contemporaine, n° 198, pp. 69-78 (article)

Elias N. (1991) : La société des individus, Fayard. Paris (ouvrage)

Elias N. (1991) : Qu'est-ce que la sociologie, Editions de l'Aube. Paris (ouvrage)

Gayraud J.-F. (2008) : Le monde des mafias : Géopolitique du crime organisé, Odile Jacob. Paris (ouvrage)

Jacquemot P. (2009) : L'économie politique des conflits en République Démocratique du Congo, Afrique contemporaine, Vol.2, n°230, pp. 187-212 (article)

Jeune Afrique, no 2667 du 19 au 25 février 2012.

Kankwenda J. et Mukoka Nsenda F. (sous la direction de) (2013) : La République Démocratique du Congo face au Complot de balkanisation et d'implosion, Edition de l'ICREDES. Kinshasa-Montréal-Washington (ouvrage)

Kengoum C. (2010) : La grande guerre africaine, Université de Grenoble, Volume 1 (thèse)

Kibanda M. (2013) : Les ressources stratégiques comme fondement économique des guerres de balkanisation de la RDC, in Justin Kankwenda et François Mukoka Nsenda (sous la direction de) (2013) : La République Démocratique du Congo face au Complot de balkanisation et d'implosion, Edition de l'ICREDES, Kinshasa-Montréal-Washington (chapitre d'ouvrage)

Lazega E., Jourda M.-T., Mounier L. et Stofer R. (2007) : Des poissons et des mares: L'analyse de réseaux multi-niveaux, Revue française de sociologie, Vol. 48, n°1, pp. 93-131 (article)

Leloup C. (2005) : Le prix de l'Afrique subsaharienne, Outre-Terre, Vol.2, n° 11, pp. 565-574 (article)

Lille F. (2002) : Vous avez dit paradis fiscaux ?, Mouvements, n° 21-22, pp. 82-88 (article)

Loir G. (2005) : Rwanda : Le régime de la dette perpétuelle de l'instrumentalisation des massacres et du génocide en relations internationales, Outre-terre, Vol.2, n° 11, pp. 415-421 (article)

Martineau P. (collaboration spéciale) (2003) : La route commerciale du coltan congolais : Une enquête, GRAMA, Groupe de Recherche sur les Activités Minières en Afrique (rapport)

Mazalto M. (2008) : La réforme du secteur minier en République Démocratique du Congo : Enjeux de gouvernance et perspectives de reconstruction, *Afrique contemporaine*, n°227, pp. 53-80 (article)

Mbida Onambele M. Z. S. (2016) : Emeutes de février 2008 au Cameroun : Crise sociale et/ou coup d'Etat manqué », in Janvier ONANA (sous la direction de) (2016) : *Leçon sur le changement politique en Afrique subsaharienne : Regards croisés sur le Cameroun*, L'Harmattan. Paris (chapitre d'ouvrage)

Medard J.-F. (1990) : L'Etat patrimonialisé, *Politique africaine*, n° 39, pp. 25-36 (article)

Muamba Mumbunda P. (2010) : Géopolitique identitaire en RDC : Cas de l'identité kasaïenne, L'Harmattan. Paris (ouvrage)

Mulumba Kabuayi F. (2013) : Balkanisation de la RDC : Mythes et réalités », in Justin Kankwenda et François Mukoka Nsenda (sous la direction de) (2013), *La République Démocratique du Congo face au Complot de balkanisation et d'implosion*, Edition de l'ICREDES. Kinshasa-Montréal-Washington (chapitre d'ouvrage)

Munie V. (2013) : Plus de diamants ni de safaris, les chancelleries se désengagent : Agonie silencieuse de la Centrafrique, *Le Monde diplomatique*, n° 175, p. 12 (article)

Mutamba M. (2008) : L'histoire du Congo par les textes, Tome III : 1956-2003, Editions Universitaires Africaines. Kinshasa (ouvrage)

Mvelle G. (2020), Les « petits Etats » d'Afrique face à la piraterie dans le Golfe de Guinée : la recherche d'une autonomie stratégique via les communautés de sûreté, *Revue internationale et stratégique*, Vol. 2, n° 118, 2020, pp. 35-46 (article)

Ndaywel è Nziem (2010) : Histoire du Congo. Des origines à nos jours, Le Cri. Bruxelles-Kinshasa (ouvrage)

Porteous T. et Jaquet C. (2003) : L'évolution des conflits en Afrique subsaharienne, *Politique étrangère*, n°2, pp. 307-320 (article)

Rusamira E. (2003) : La dynamique des conflits ethniques au Nord-Kivu : une réflexion prospective, *Afrique contemporaine*, n° 207, pp. 147-163 (article)

Serfatl C. et Billon P. (Le) 2007a : Mondialisation et conflits de ressources naturelles, *Ecologie et politique*, n° 39, pp. 9-14 (article)

Serfati C. Et Billon P. (Le) 2007b : Guerres pour les ressources : une face visible de la mondialisation, *Ecologie et politique*, n° 34, pp. 15-31 (article)

Vandeburie J. (2007) : Le rôle de l'Etat dans la genèse des conflits liés aux ressources naturelles : Le cas du Congo-Zaïre, *Ecologie et politique*, n° 34, pp. 57-68 (article)

Weber M. (1995) : *Economie et société, I : Les catégories sociologiques*, Pocket. Paris (ouvrage)

Willame J.-C. (1999) : *L'odyssée Kabila : Trajectoire pour un Congo nouveau ?*, Karthala. Paris (ouvrage)

www.aege.fr, « La guerre du coltan en RDC. Repositionnement des jeux des acteurs dans le paradigme des stratégies des puissances », consulté le 29 décembre 2012.

www.codesria.org, MWAKA BWENGE A., « D'une CEPGL à une autre : quelles alternatives dans les stratégies actuelles d'intégration et de coopération pour le développement », consulté le 29 décembre 2012.

www.unites.uqam.ca/grama/pdf/Martineau_coltan.pdf, MARTINEAU P., « La route commerciale du coltan congolais : Une enquête », consulté le 4 janvier+ 2013.

La contestation de la souveraineté à l'aune des menaces insurrectionnelles au Cameroun : contribution des dynamiques politico-sécuritaires

Brice Arnaud Folly
follyarnaud6@gmail.com
Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

Au regard de la montée en puissance du grand banditisme, des attentats terroristes, de la criminalité transfrontalière et du rapprochement des populations de la peur, le Cameroun comme la plupart des acteurs de la communauté internationale est en proie aux menaces insurrectionnelles. Ainsi, la contestation de sa souveraineté à l'aune des menaces insurrectionnelles, une contribution des dynamiques politico-sécuritaires constitue l'expression du climat actuel à travers la réaction de l'Etat face aux incursions de Boko Haram et des groupes militairement organisés respectivement dans les régions de l'Extrême-Nord, et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (NOSO). En vue d'endiguer ces activités de terreur, l'action du gouvernement se manifeste par des dynamiques politico-sécuritaires dans le cadre du rétablissement d'un environnement serein. Dans ce contexte, l'enjeu de restauration de sa souveraineté passe par la mutation de son dispositif de défense, de la construction d'une autonomie stratégique de défense et le développement d'une conscience nationale de sécurité pour un travail en synergie entre les politiques, le haut commandement militaire et les populations.

Mots-clés : Contestation de la souveraineté, Menaces insurrectionnelles, Dynamiques politico-sécuritaires, Cameroun.

Abstract

With the rise in organized crime, terrorist attacks, cross-border crime and the growing fear among the population, Cameroon, like most actors in the international community, is prey to insurrectionary threats. Thus, the contestation of its sovereignty in the light of insurrectionary threats, a contribution of the political-security dynamics constitutes the expression of the current climate through the state's reaction to the incursions of Boko Haram and militarily organized groups in the Far North, North West and South West (NOSO) regions respectively. In order to curb these terror activities, the government's action is manifested in political and security dynamics within the framework of restoring a serene

environment. In this context, the challenge of restoring its sovereignty requires the transformation of its defence system, the construction of a strategic defence autonomy and the development of a national security consciousness in order to work in synergy between politicians, the military high command and the population.

Keywords: Contestation of sovereignty, Insurgent threats, Political-security dynamics, Cameroon.

Introduction

Acteur indispensable dans les relations internationales, l'Etat, grâce à la notion de souveraineté, implique l'exclusivité de ses compétences pour assurer l'épanouissement des populations. (Baranger 2017) analyse la souveraineté à la fois comme un pouvoir exercé pour garantir l'intégrité du pouvoir et celui des individus, et la nécessité de faire sentir son attribution aux prérogatives et aux obligations. La mutation de l'ordre sécuritaire mondiale après les événements du 11 septembre 2001 a eu des répercussions sur le fonctionnement des institutions de chaque Etat. Les débats théoriques s'inscrivent dans la lecture du rapport entre la souveraineté les menaces insurrectionnelles et les dynamiques politico-capacitaires pour contenir toutes situations émergentes responsables de l'insécurité nationale. En plus, ils exposent la notion de souveraineté comme un processus détenteur du pouvoir avec une dimension populaire et nationale. Dans son contrat social, (Rousseau 1966) pense qu'elle repose sur le peuple qui recourt à des mandataires pour assurer l'expression de leurs libertés tandis que celle à versant nationale met une emphase sur le régime représentatif, la séparation des pouvoirs. La position rousseauiste promeut ainsi la souveraineté populaire, fragmentée entre les citoyens détenteurs d'une souveraineté parcellaire. En droit international, la souveraineté développe des variantes sous le domaine interne, de l'interdépendance et internationale. Ainsi, elle appartient à l'Etat qui détient le monopole de la violence légitime (Morgenthau 1948) dans les relations internationales et la politique intérieure. Dans cette dynamique, il apparaît comme un acteur dynamique et rationnel dont la mission est de protéger les populations et le territoire contre les agressions de diverses natures.

A travers sa souveraineté, il est question de maintenir la paix et la sécurité contre toutes actions insurrectionnelles. La souveraineté est ainsi indissociable de l'Etat. Dans le contexte de la mondialisation, la souveraineté étatique est en difficulté à cause de l'intervention d'une pluralité d'acteurs au niveau de la politique interne qui obligent leurs membres à respecter leurs engagements. En plus, le recul de l'Etat dans

certaines microsphères de sa zone de compétence créé des *no mans lands* et constitue dans une certaine mesure la base de la faillite de l'Etat. Dans cette veine, ces zones dont les infrastructures de développement sont réduites ou quasi inexistantes apparaissent comme un terreau d'implantation des insurgés et des activités criminelles. Dans cette veine, l'action insurrectionnelle vise la délégitimation de l'Etat et facilite l'enrôlement d'une frange de la population. La contestation de la souveraineté étatique concerne tous les aspects de la vie nationale. Les nouvelles menaces sont politico-idéologique, religieuse, technologique et communicationnelle.

Le Cameroun n'est pas en marge de la contestation de sa souveraineté au regard de l'émergence des groupes militairement organisés (Yogo 2015). Le développement des dynamiques insurrectionnelles est observable suite à l'enchevêtrement d'un ensemble de crises dont leur mutation a un impact au sein des populations. De 2009 à nos jours, l'analyse séquentielle met en relief deux grands groupes ou mouvements responsables de l'insurrection avec pour corollaire la contestation de la souveraineté au Cameroun notamment avec Boko Haram et les groupes militaires dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest (NOSO). En effet, cette contestation prend des proportions inquiétantes suite à la montée de la violence et de la terreur conduisant aux insécurités humaines. Dans cette dynamique, les capacités politico-sécuritaires de l'Etat se présentent comme une nécessité utile pour la restauration de l'état de droit et elles constituent une assurance pour le bon fonctionnement des institutions. Le refus de constatation de la souveraineté par le pouvoir légitime impulse le changement de paradigme en vue de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. La construction d'une gouvernance sécuritaire adaptée aux réalités locales apparaît (Koungou 2014 : 10) comme une « stratégie de type réaliste dur » permettant l'utilisation diverse des acteurs appropriés notamment l'armée et la population dans le cadre du rétablissement de l'ordre public.

Dans son dynamisme, le Cameroun travaille de concert avec bon nombre de partenaires pour bâtir une paix dans la diversité culturelle au regard d'une projection émergente de puissance sous régionale. Face aux menaces insurrectionnelles, il est indispensable de renforcer la décentralisation par la gouvernance sécuritaire pour une stratégie de proximité contre-insurrectionnelle associant les populations. Cela se matérialise selon (David 2000) à la sécurisation de l'être humain où la souveraineté étatique doit muter de la conception stato-centrée à la prise en compte de l'environnement humain c'est-à-dire la sécurité humaine. L'équation de réponses repose sur des perspectives réalistes comme modalités évolutives d'amélioration des politiques de gouvernance sécuritaire. Elle passe par le renouvellement du cadre normatif et sa

matérialisation en fonction des spécificités locales menaçant la paix (David 2002 : 9). L'analyse relative à la contestation de la souveraineté par les menaces insurrectionnelles est entièrement liée aux activités de terreur dont l'endiguement se structure par la démocratisation et la décentralisation des pôles de gouvernance sécuritaire. La quête de l'équilibre sécuritaire se pose avec acuité pour restaurer la sécurité dans les régions de l'Extrême-Nord et celles du NOSO. A cet effet, quels processus les dynamiques politico-sécuritaires visent-elles pour la restauration de la souveraineté à l'aune des menaces insurrectionnelles au Cameroun ?

Pour répondre à cette interrogation, il est indispensable via le constructivisme et les études critiques de sécurité de proposer des éléments importants. Dans une posture post-positiviste, le constructivisme concourt tant à recenser tous les moyens qui participent à la contestation de la souveraineté par les menaces insurrectionnelles mais également à comprendre les mesures d'adaptation et de mutation du système de défense pour la protection de l'intégrité territoriale. En outre, les études critiques de sécurité ressortent non seulement les dynamiques participatives de restauration de la souveraineté et à l'épanouissement des populations mais aussi la construction plurielle de l'architecture sécuritaire. Ces grilles d'analyse organisées autour de l'herméneutique et l'analyse des contenus modéliseront notre axe de réflexion. Mener à bien notre cadre de réflexion, nous permettra de cerner l'expansion des menaces insurrectionnelles comme mode de contestation de la souveraineté. Ensuite, la construction d'un mécanisme d'endiguement des menaces insurrectionnelles comme modalité de protection de la souveraineté.

L'expansion des menaces insurrectionnelles comme mode de contestation de la souveraineté

La notion de souveraineté est un construit de la communauté internationale permettant aux Etats de déployer leur puissance capacitaire à différents niveaux. Elle est l'expression de la réalité (Schmith 1988 : 28) et ses positions visées portent sur la protection de l'intégrité territoriale ainsi que celle des populations. La croissance des activités de terreur au Cameroun est la résultante d'une participation actorielle d'une pluralité d'acteurs dont l'approche de contestation de cette souveraineté a un versant discursif et une empreinte contestataire terroriste.

Une approche de contestation discursive

Le développement des moyens de communication a fait émergé une catégorie d'acteurs dont certaines actions participent à la contestation de la souveraineté au Cameroun. L'apparition des menaces insurrectionnelles, d'abord orchestrée sous Boko Haram en 2014 puis au NOSO en 2016, est liée tant par la diffusion de la menace et de la propagande terroriste par des acteurs du terrain que par des adhérents à leur cause. L'approche discursive d'Abubakar Shekau consistait à menacer le gouvernement camerounais sur d'éventuelles expansions d'activités terroristes liées à son idéologie. Elle s'appuyait également sur sa perception du recul du développement infrastructurel dans cette périphérie avec pour conséquence l'enrôlement d'une jeunesse en difficulté. Combinés à un discours religieux (Machikou 2018) construit, les revendications corporatistes et syndicales dans le NOSO ont donné l'occasion aux groupes et mercenaires militarisés la réclamation d'un « *désir de territoire* » (Krasner 2001 : 2) pour amoindrir les effets de cette notion dans lesdites régions. De cette contestation discursive se forge une grammaire de l'insécurité (Waever 1995 : 53) comme une force d'acte de langage dont la finalité selon eux est d'acquérir une adhésion massive à la cause insurrectionnelle. Elle s'accompagne d'une logique complexe (Owona Nguini 2005) où le crime organisé, la multiplication des milices armées, la dégradation de l'environnement, les enlèvements constituent le quotidien des populations. Par conséquent, cette approche communication s'avère performante dans la mesure où le Cameroun est en proie aux actes terroristes.

Le cyberspace se présente comme un espace d'échange intangible complexe et une réalité matérielle localisable où la contribution discursive insurrectionnelle gagne de l'espace. Il est un canal d'accélération de cette stratégie terroriste à un dividende démographique jeune et vulnérable face aux énormes propositions financières. Celles-ci sont également un moyen d'enrôlement des couches sociales fragiles et constituent un handicap pour l'Etat en matière de sécurisation des populations. La contestation discursive de la souveraineté par les terroristes est relative à la déconstruction des valeurs patriotiques et la recherche des idées de dévalorisation sociale (Noah Edzimbi 2020 : 4) d'une certaine franche de la population. Cette transversalité de l'information constitue le pilotage d'une certaine conscience nationale en vue d'apeurer et de terroriser les populations. C'est la raison pour laquelle de nombreux jeunes sont des parties prenantes lors de multiples affrontements (Messinga 2011) dans les rangs de Boko Haram et dans les groupes militairement organisés dans le NOSO.

Se servir du cyberspace comme mode de contestation de la souveraineté est une réalité au Cameroun. Une certaine diaspora utilise ce canal pour véhiculer des stratégies de déstabilisation de la puissance de l'Etat. Dans cette veine, la diaspora se déploie dans une arène où les discours, les stratégies et les ressources consistent à influencer la conviction des individus (Baeza et al. 2005). Le cyberspace est un espace public globalisé où la contestation d'une certaine diaspora incite l'érection des mouvements sociaux pour une déstabilisation de la souveraineté. La diaspora se sert de ce canal comme un processus de diffusion géographique inachevé pour la prise en compte des contextes nationaux et son positionnement dans le contexte sécuritaire. Dans le contexte de Boko Haram, l'approche discursive de cette secte est orientée sur la diffusion de la terreur transnationale en vue de l'occupation de l'espace. Au NOSO, cette diaspora constitue une nouvelle forme de contestations transnationales (Adam et al. 2001) incitant une population fragile et vulnérable à prendre des armes pour contester le souverainisme de l'Etat. En somme, une frange de la diaspora est à l'origine du développement des actions insurrectionnelles et d'une volonté de contestation généralisée dans le climat socio-politique.

L'empreinte contestataire terroriste

L'étiologie des menaces insurrectionnelles est liée aux ambitions et volontés des terroristes est plurielle et diverse. La contestation de la souveraineté a commencé dans la région de l'Extrême-nord avec Boko Haram via une approche politico-religieuse. Leurs motifs politiques et idéologiques se nourrissent de la fragilité de l'Etat ou le recul du développement infrastructurel pour déployer des incursions permanentes et terrifiantes à l'endroit des citoyens et des institutions existantes. Pour déstabiliser l'Etat du Cameroun, la secte islamique se sert des frustrations d'une certaine population, de la marginalisation de certaines couches sociales pour enrôler de nouveaux adhérents à la désobéissance civile et à sa militarisation. Cette secte est considérée comme extrémiste non seulement pour la défense de son idéologie mais aussi suite à la production (Weinberg 2016) d'un climat de peur et un effet psychologique au sein de la population et de l'Etat. Cette stratégie insurrectionnelle de contestation de la souveraineté se caractérise par des activités de violence et de répression par le truchement d'une « *forme de la terreur individualisée* » (Wilkinson 1974) et des assassinats de masse comme durant les années de plomb⁵⁸ entre les années 1970-1980 en Europe ; années marquées par une série d'attentats terroristes de haute envergure,

⁵⁸ L'expression « *années de plomb* » renvoie à un climat d'insécurité qui a traversé l'Europe entre 1970-1980 par des groupes d'extrême gauche ou néofascistes. Durant cette période, le terrorisme a aussi marqué l'Irlande et le pays basque.

une période sanglante et violente. Cette démarche à connotation identitaire est aussi à l'origine de l'émergence du terrorisme nationaliste ou séparatiste.

Les menaces insurrectionnelles de Boko Haram ont un versant religieux avec une portée politique en vue de la création d'un califat. Par-là, les radicaux de cette secte se servent d'une forme de violence pure⁵⁹ (Chaliand & Blin 2004) à outrance pour mettre pression tant sur le gouvernement que la communauté internationale. Dans la région de l'Extrême-nord, l'augmentation des fréquences des activités terroristes de 2014 à 2016 a modifié le quotidien des populations et le fonctionnement des institutions. S'agissant du NOSO, les terroristes se servent de leur nationalisme et identité anglophones pour prendre les armes contre la République. Ils développent un nationalisme à caractère nationaliste ou séparatiste en prenant comme appui des éléments qu'ils considèrent comme la faillite de l'Etat. D'après eux, la fermentation de la barbarie terroriste se structure par un ensemble d'interactions intégrant le sous-développement, les inégalités, le népotisme, la mauvaise gouvernance, l'exclusion sociale. Elle constitue l'apparition des zones de non-droit perçue comme un terreau propice à l'émergence du terrorisme. L'approche contestataire des terroristes comme menace de la souveraineté étatique au Cameroun est à l'origine du développement d'une économie criminelle et transnationale, de la manifestation des activités mafieuses des groupuscules dont la stratégie au niveau opérationnelle se caractérise par l'intimidation, des décapitations, des pendaisons, des exécutions publiques.

La contestation de la souveraineté par l'expansion des menaces insurrectionnelles résulte d'un ensemble d'éléments structurelles et conjoncturelles. La montée en puissance cette résistance vis-à-vis de l'autorité souveraine est due à des groupuscules selon des idéologies politico-religieuses, sociales et culturelles. La dimension discursive et contestataire d'une certaine population entraîne des collusions face à la réaction du gouvernement.

La construction d'un mécanisme d'endiguement des menaces insurrectionnelles : une modalité de protection de la souveraineté

La formulation des politiques sécuritaires responsables du renouvellement de la souveraineté dans les régions meurtries par les activités de terreur

⁵⁹ Pour son versant violent, les partisans de l'intifada occasionnent des activités terroristes à travers l'utilisation des jets de pierre contre les civils et les militaires, des assassinats, le maniement des charges explosives et l'utilisation des cocktails Molotov, des émeutes ainsi que des attentats à la voiture piégée.

est un leitmotiv du gouvernement et du commandement militaire. La restauration du climat de confiance est inéluctable pour assurer le bon fonctionnement des institutions et la sécurité humaine relative aux populations. A cet effet, la stratégie du Cameroun réside en sa volonté à **muer** son ordre sécuritaire en vue d'une adaptation efficiente à son environnement sécuritaire. Au regard de la contestation de la souveraineté, cette logique de mutation du dispositif de défense s'avère indispensable à travers l'intégration des dynamiques politico-sécuritaires comme vecteur de défense de l'intégrité.

La mutation du dispositif de défense comme garantie de protection de la souveraineté

Le contexte asymétrique des groupes terroristes militairement organisés au Cameroun nécessite une réaction proportionnelle à la menace. Dès la déclaration de Paris de mai 2014 contre le groupe Boko Haram et les opérations contre-insurrectionnelles depuis 2016 dans la partie dite anglophone, la géographie sécuritaire et l'approche globale de sécurité constituent des agrégats de réorganisation du système de défense. Par-là, le plan raisonnable (Koungou 2015 : 43) constitue un mode de gestion des problématiques de sécurité en se présentant comme un canevas d'organisation et d'intervention des forces de défense et de sécurité. Il allie à la fois la défense populaire et la défense militaire ainsi que la réorganisation du système de défense comme socle de protection de la souveraineté.

La logique de défense populaire et de défense militaire envisage la protection de l'intégrité territoriale face aux actions insurrectionnelles et l'implication d'une pluralité d'acteurs tant civils que militaires. Au Cameroun, la protection de la souveraineté s'allie à la logique de défense des institutions et de sauvegarde des libertés des populations. Ainsi, la défense populaire vise la production et le renforcement de l'effet psychologique de ces forces et la conservation d'un climat social serein. Cette approche défensive vise la protection des intérêts vitaux et stratégiques dans une dynamique collaborative entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Sa matérialisation se justifie par la contribution du renseignement renforcé passant par la dénonciation et la mise à disposition des informations relatives aux activités terroristes. Bien plus, cette approche populo-centrée sacralise la dignité humaine et se matérialise par la production des stratégies de réduction de la vulnérabilité et la défense de la sécurité nationale. Cette logique de défense oscille tant entre la sécurisation institutionnelle et des intérêts économiques que d'un encadrement de proximité c'est-à-dire des personnes et des biens.

La logique de défense populaire en matière de protection de la souveraineté s'inscrit dans une dynamique de démonstration de l'autorité étatique. Ainsi, la détention du monopole de violence légitime est une approche intégrative et multisectorielle des atouts nationaux en vue de la restauration de la souveraineté contestée. Elle se conçoit au regard de la posture stratégique du politique (Baud 2003 : 96) à transformer les qualités de l'adversaire en faiblesse. En outre, cette logique s'opérationnalise par l'élaboration des mesures coercitives pour la protection des espaces vitaux notamment la restriction sur l'utilisation des armes, la circulation des citoyens, l'étroite collaboration entre population et les forces de défense et de sécurité. Ce déploiement constructif brandit également des sanctions à l'encontre des citoyens nationaux ou étrangers complices des activités de terreur sur le territoire national. Enfin, cette logique défensive se caractérise par une densification normative et des actes de langage non seulement en vue de la protection de la souveraineté mais aussi par l'adaptation des institutions ainsi que des populations à la mutation de la menace dans le système de défense.

La mutation de l'ordre sécuritaire à la lecture de la logique de défense militaire exige l'instauration de référentiels systémiques contre-insurrectionnels pour une réorganisation efficiente et efficace du système de défense. Cette stratégie se caractérise par (Sindjoun 1999) la recherche des solutions de sécurisation des enjeux de défense nationale. Selon ces référentiels, la gestion des effectifs et du matériel militaire pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale est inéluctable. En effet, la logique militaire dans cette approche repose sur le renforcement structurel, l'encadrement d'une politique de sécurisation et l'optimisation de la participation de ses unités tactiques sur le théâtre des opérations. Il est question de redynamiser les problématiques de développement dans les espaces balayés par les activités terroristes. Faisant suite à cette contestation par des groupes terroristes, la logique de défense populaire et militaire se présente comme un outil de construction de l'ordre sécuritaire contre les menaces relatives à la souveraineté. Sa finalité vise la reconquête des espaces et l'offre d'une vie paisible où le développement infrastructurel et la participation des populations à la matérialisation des repères symboliques et stylistiques de sécurisation du territoire national constituent ou participent au système de défense national

Au Cameroun, les menaces insurrectionnelles contestant la souveraineté ont amené le gouvernement et le haut commandement militaire à réorganiser le système de défense. Cette réorganisation en vue de la restauration de la cohésion sociale envisage une réplique proportionnelle

aux activités terroristes. Elle intègre une déconcentration du maillage militaire avec pour fait majeur l'éclatement ou la recombinaison des régions militaires. Dans cette veine, la riposte contre Boko Haram et celles des groupes militairement organisés s'effectue respectivement dans la 4^{ème} et la 5^{ème} région militaire. Dans ce dispositif, le déploiement des unités tactiques envisage des actions rapides et proches du théâtre des opérations. La dynamique institutionnelle se projette sur l'établissement d'un climat de confiance tant vertical entre le haut commandement et les forces de défense et de sécurité qu'horizontal en matière de collaboration efficace entre elles face aux terroristes.

La réorganisation du système de défense face aux menaces insurrectionnelles repose sur trois principales missions en vue de la sauvegarde de la souveraineté. La première est une mission de reconstruction de l'ordre sécuritaire, met en lumière le renouvellement des effectifs et du matériel, l'intégration des populations via des comités de vigilance pour des interventions populo-centrées efficaces et la restructuration des tribunaux militaires pour le respect de la réglementation en vigueur. La deuxième mission relative à cette sauvegarde de la souveraineté est liée à l'endigement de la violence qui intègre des opérations militaires de ratissage grâce au renseignement pour contrecarrer l'insurrection, le grand banditisme, la grande criminalité ainsi que la sécurisation des zones névralgiques. C'est une participation plurielle qui nécessite la contribution de toutes les forces vives de la nation. Enfin, la mission de protection des vies est conséquente au développement des opérations d'envergure (Katzenstein 1996) face aux menaces fluctuantes. Cette réorganisation du système de défense envisage l'érection des assauts victorieux contre les insurgés se combinant à un ensemble de ripostes coordonnées avec les partenaires étrangers. La protection de la souveraineté déploie également les forces de défense et de sécurité en matière de gouvernance numérique afin d'endiguer la menace terroriste dans le cyberspace camerounais. Par-là, les structures spécialisées veillent à protéger les administrations, la manipulation psychologique (Wievorka 1988 : 78) du spectacle terroriste ainsi qu'à la sensibilisation des couches sociales. Dans cette dynamique, la déconstruction des approches insurrectionnelles multiformes est une stratégie d'affirmation de l'unité nationale.

La revalorisation du système de défense est indispensable pour contenir les incursions terroristes sur le territoire camerounais. La protection de la souveraineté s'inscrit dans des logiques militaires qui donnent une place de choix à l'intégration des populations dans l'approche contre-insurrectionnelle. Ce dynamisme alliant la politique et la sécurité est la source de résolution des difficultés de cet environnement sécuritaire.

Les dynamiques politico-sécuritaires comme vecteur de défense de l'intégrité territoriale

La mutation de l'ordre sécuritaire suite aux incursions terroristes de la secte islamique Boko Haram et des groupes terroristes du NOSO, respectivement de 2014 et de 2016, exige une adaptation du système de défense. Elle passe par le dynamisme des institutions fortes, unies et transversales en matière de collaboration pour la défense et la protection de l'intégrité territoriale. Dans ce contexte, les dynamiques politico-sécuritaires se présentent un processus intégrateur où l'approche normativo-discursive et les stratégies militaires constituent un référentiel d'action et une modélisation de sécurité communautaire tout azimut. Il est important dans le contexte de protection de la souveraineté d'une revalorisation du système de défense pour la construction d'une autonomie stratégique.

En matière de revalorisation du système de défense, la mise en place d'une ingénierie pour la redynamisation du système de défense et de sauvegarde de l'intégrité territoriale s'inscrit dans une démarche constructive et constitutive de paix. Leboeuf (2006) souligne qu'elle est une logique politico-stratégique en vue de la structuration de l'intervention des acteurs et de protection des enjeux nationaux. Dans cette veine, cela se matérialise par un fort engagement politique où l'acte de langage constitue un catalyseur pour le moral des populations et des troupes. En effet, la gouvernance sécuritaire se présente comme un modèle d'endiguement des menaces insurrectionnelles en ce sens où elle donne une place de choix à l'approche populo-centrée pour des interventions plurielles face aux incursions terroristes. Cette ingénierie entraîne une mutation de comportement à l'environnement sécuritaire et une formulation des politiques et stratégies appropriées. Par-là, la réorganisation du système de défense est un protocole armée-nation qui vise la construction d'une conscience nationale où les communautés s'intègrent dans le système de défense nationale. Dans le cadre de la protection de la souveraineté, la défense physique des individus, des intérêts vitaux nationaux se pose avec acuité en vue d'assurer un développement archipélagique interne des régions de l'Extrême-Nord et du NOSO pour la croissance et la mise en place d'une justice sociale.

Le développement de la conscience nationale, dans le cadre de la revalorisation du système de défense, se présente comme un mécanisme de traitement des sources potentielles de menaces terroristes. Cela se développe grâce à la densification du renseignement. Par-là, la contre-insurrection permet au renseignement à caractère prévisionnel et opérationnel de mener des opérations de grande envergure pour défaire les terroristes. (Gelder et al. 2006) analyse le renseignement militaire

comme un procédé de maîtrise des réalités sécuritaires complexes pour des interventions efficaces de l'armée de terre, de mer et de la marine selon la spécificité des cas. Dans la lutte contre les groupes terroristes au Cameroun, elle se caractérise par la préparation des opérations, la description des mesures contre-insurrectionnelles pour une confrontation des réseaux, l'évaluation et modes d'action de la menace. En plus, les dynamiques politico-sécuritaires défendent l'intégrité territoriale contre les menaces insurrectionnelles dans le cadre virtuel. Il est question de contrecarrer la propagande terroriste et de répondre au désir de sécurité des institutions et des populations. (Beau 2010) exige la maîtrise technologique comme une nécessité de l'Etat-protecteur (Hennessy 2007 : 2) de mener une sécurisation globale et de défense nationale pour une protection de la souveraineté numérique. Celle-ci se caractérise par l'élaboration des mécanismes de cyberprotection des populations à travers la mise en application des lois sur le terrorisme de 2014 et des communications électroniques de 2010. En plus, la stratégie politico-sécuritaire se manifeste selon (Gergorin et al. 2020) par la cybercoercition, perçue comme une stratégie guerrière numérique qui vise à infliger des pertes énormes aux intérêts et déploiement des cyberterroristes. Ces processus participent à l'endiguement de la croissance exponentielle de la grande cybercriminalité via les rançongiciels⁶⁰. Tout de même, ces dynamiques envisagent également la déconstruction des informations manipulées par certains citoyens ou une certaine diaspora véreuse.

La synchronisation des approches de sécurité pour la défense et la protection de la souveraineté permet la prise en compte de tous les secteurs de la vie et le développement infrastructurel comme des vecteurs de refoulement à la cause terroriste. (Wulf 2005 : 6) présente cette synchronisation comme un modèle de sécurité intérieure renforcé où les interactions entre les institutions, le haut commandement militaire et les populations constituent une chaîne et une communauté de sécurité et de coopération dans la stratégie globale de contre-insurrection. La complémentarité qui en découle de cette synergie d'actions est une opportunité pour les hommes de relever les défis locaux de développement capables d'ériger tant une culture qu'une construction d'une autonomie stratégie appropriée.

La construction d'une autonomie stratégique est incontournable pour l'exercice de la souveraineté intègre une participation d'une pluralité d'acteurs en matière de lutte contre les menaces insurrectionnelles. Elle

⁶⁰ Ce sont des processus de demande de rançon destinés à récupérer des sommes considérables sur des opérateurs dont l'activité a été totalement bloquée par l'intervention des groupes criminels.

est une dynamique nécessaire de gestion des problématiques sécuritaires. Dans le contexte camerounais, elle plaide l'élaboration d'un Livre Blanc, qui sera actualisé en fonction de la mutation des menaces. En effet, la mobilisation des forces de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} catégorie optimise la structuration des mécanismes de protection des institutions et des libertés des citoyens. Dans cette veine, (Mvelle 2020) propose comme l'école de Copenhague une approche globale de sécurité dont la portée consiste à africaniser la problématique de défense et de sécurité relative à notre environnement. La construction d'une telle autonomie se présente comme un outil d'anticipation stratégique (Awono Eyebe 2013), de contextualisation, de coordination des activités civilo-militaires en matière de gestion opérationnelle des menaces insurrectionnelles et terroristes. Elle participe aux dynamiques d'alerte rapide (Matveeva 2006) et de prise en compte des capacités logistiques (Fontrier 2005 : 347) à la hauteur des enjeux.

La construction d'une autonomie stratégique priorise la reconfiguration de la cartographie sécuritaire afin de rapprocher davantage le système de défense aux réalités sociales. (Koungou 2014 : 23) estime que cette vision s'inscrit dans le cadre de la « *réinvention des stratégies* » afin de juguler les questions majeures de sécurité à travers une coordination tant verticale qu'horizontale des services spécialisés de forces de défense et de sécurité. La professionnalisation de l'armée camerounaise, entamée par le Chef de l'Etat en 2001, est perçue comme un maillage d'actions de sauvegarde de la souveraineté étatique donnant une place de choix à la population dans cette stratégie globale de sécurité. Elle intègre les dynamiques nouvelles (utilisation des drones, stratégies asymétriques, transmission numérique des informations sensibles ...) et les opérations de haute intensité de combat pour infliger des défaites aux acteurs insurrectionnels. Bien plus, la nouvelle répartition de la géographie militaire envisage, dans une perspective de proximité avec les populations, des actions contre-insurrectionnelles pertinentes pour la sauvegarde de la souveraineté étatique. Cette dynamique se traduit par la densification du renseignement conventionnel et militaire.

La construction d'une autonomie stratégique envisage l'élaboration des politiques et stratégies économiques adaptées aux problématiques de développement local en vue d'affirmer la présence et le fonctionnement des institutions dans l'arrière-pays notamment dans les régions de l'Extrême-Nord et du NOSO. En outre, cette construction nécessite une diplomatie vitale et active capable de nouer des partenariats utiles pour renforcer la coopération militaire et l'assistance multiforme, les approvisionnements stratégiques et la sécurisation de l'espace numérique face aux cybermenaces. Il contribue au renforcement du multilatéralisme

pour une redéfinition du cadre normatif garantissant la stabilité stratégique de l'étendue du territoire. Cette vision stratégique sécuritaire recherche la cohésion nationale, l'adhésion optimale de la jeunesse à la construction de cette autonomie pour contenir les menaces insurrectionnelles.

Conclusion

Le Cameroun, longtemps un havre de paix, est en proie à une série de menaces relative à la contestation de sa souveraineté. La montée des actions liées à la terreur a modifié le comportement des individus et le fonctionnement des institutions au point où la contribution des dynamiques politico-sécuritaires s'est présentée comme indispensable. Elles sont un processus bien élaboré par la participation et la combinaison politique et militaire de restauration de la souveraineté contre les menaces insurrectionnelles. La contribution des dynamiques politico-sécuritaires envisagent d'abord contenir l'expansion de ces menaces au niveau d'une approche discursive et des manifestations à l'empreinte terroriste nourrit des motivations politico-religieuses et corporatistes. En plus, ces dynamiques sont à l'origine de la nouvelle configuration et cartographie du dispositif sécuritaire pour une participation massive des populations grâce à une défense populaire et militaire de sauvegarde de la souveraineté. Dans cette dynamique, il est question de revaloriser le système de défense responsable de la construction d'une autonomie de défense et de protection de la souveraineté étatique. Cela conduit au développement d'une conscience nationale de sécurité en vue d'une participation multiforme des forces vives de la nation et des partenaires étrangers à la consolidation de la paix, à la protection des intérêts vitaux de l'Etat, à la synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, à la promotion de la sécurité humaine pour refoulement de l'expansionnisme insurrectionnel et la protection des libertés fondamentales.

Bibliographie

Adam D. M., Tarrow S. & Tilly Charles (2001), *Dynamics of Contention*, Cambridge University Press, Cambridge.

Awono Eyebe P. (2013), « Le dispositif francophone de prévention des conflits et de gestion des crises : du normatif au stratégique contribution

à la construction d'une francophonie-puissance », Mémoire de Master II, Université Jean Moulin Lyon III.

Baeza C., Bonnefoy L. & Thiollet H. (2005), « L'invention de la contestation transnationale par les forums et sommets : la naissance d'un « espace public mondial »? Raisons politiques, 3, n° 19.

Baranger D. (2017), « La souveraineté et l'Etat », Le droit constitutionnel, www.cairn.info.

Baud J. (2003), La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Editions du Rocher, Monaco.

Beau F. (2010), « Culture du renseignement et théories de la connaissance », Revue internationale d'intelligence économique, Lavoisier, Vol 2, 2010/1.

David C-P. (2000), La guerre et la paix. Approche contemporaine de la sécurité et de la stratégie, Presses de Sciences Po, Paris.

David C-P. (2002), Théories de la sécurité, Montchrétien, Paris.

Fontrier M. (2005), « Des armées africaines : comment et pour quoi faire ? », Outre-Terre, 2, n° 11.

Gelder L. et al. (2006), « COIN Operations and Intelligence Collection and Analysis » in Military Review Special Edition - Counterinsurgency Reader, Combined Arms Center, Fort Leavenworth. [Http://](http://cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p124201coll1/id/418/rec/7)

cgsc.contentdm.oclc.org/cdm/singleitem/collection/p124201coll1/id/418/rec/7.

Gergorin J-L., Barbier B. & Guillaud E. (2020), Cybercoercition : un nouveau défi stratégique, Le Monde.

Hennessy P. (2007), The New Protective State, Government, Intelligence and Terrorism, Continuum.

Katzenstein P. J. (1996), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, Columbia University Press, New York.

Koungou L. (2014), Boko Haram : Le Cameroun à l'épreuve des menaces, Harmattan, Paris.

Koungou L. (2015), Culture stratégique et concept de défense au Cameroun, Éditions L'Harmattan, Paris.

Krasner S. D. (2001), Problematic Sovereignty. Contested Rules and Political Possibilities, Columbia University Press, New York.

- Leboeuf A. (2006), « Sécurité et développement : acteurs et consensus », *Afrique contemporaine*, 2, n° 218.
- Machikou N. (2018) : « Utopie et dystopie ambazoniennes : Dieu, les Dieux et la crise anglophone au Cameroun », *Le Cameroun, l'Etat stationnaire, Politique africaine*, Editions Karthala, n° 150.
- Matveeva A. (2006), *Alerte précoce (AP) et réaction rapide (RR), dilemme conceptuels et empiriques*, FEWER, document de question 1.
- Messinga E. C. (2010-2011), « Les forces armées camerounaises face aux nouvelles formes de menaces à la sécurité : d'une armée « de garde » vers une armée « d'avant-garde », 1960-2010, Thèse de Doctorat en Science Politique, Université de Yaoundé II.
- Morgenthau H. (1948), *Politics Among Nations, the Struggle for Power and Peace*, Mc Graw-Hill, Inc.
- Mvelle G. (2020), « Les « Petits Etats d'Afrique face à la piraterie dans le golfe de guinée : la recherche d'une autonomie stratégique via les communautés de sûreté », *Revue internationale et stratégique*, Armand Colin, 2, n° 118.
- Noah Edzimbi F. X. (2020), « L'armée camerounaise à l'ère de la digitalisation : une opportunité de modernisation et d'optimisation de ses missions sociales », *Revue espace géographique et société marocaine*, n° 36, juin.
- Owona Nguini E. M. (2005), « Les Jeux et enjeux de la puissance en Afrique centrale : une logique complexe », *Fondation Paul Ango Ela (FPAE), Les Jeux*, Bulletin trimestriel, n° 22 Janvier-Mars.
- Rousseau J-J (1996), *Du Contrat social*, Garnier-Flammarion, Paris.
- Schmith C. (1988), *Théologie politique*, Gallimard, Paris.
- Sindjoun L. (1999), *La révolution passive au Cameroun : état, société et changements*, Codesria, Dakar.
- Waeber O. (1995), « Securitization and désécuritizing », in Lipschutz R.D.(dir), *on security*, New York.
- Weinberg A. (2016), « Les types de terrorisme contemporain », *Magazine Sciences Humaines du mensuel Nature-Culture : la fin des frontières ?*, n° 281, Mai.
- Wievorka M. (1988), *Sociétés et terrorisme*, Fayard, Paris.
- Wilkinson P. (1974), *Political terrorism*, Macmillan, Londres.

Wulf H. (2005), « La réforme du secteur de la sécurité dans les pays en développement et les pays en transition », Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, Washington DC.

Yogo E. E. (2015), « Les Groupes politico-militaires en Afrique Centrale : entre déconstruction et reconstruction de l'Etat », Thèse de Doctorat/Phd en Science Politique à l'Université de Yaoundé II/Soa.

L'innovation doctrinale à l'épreuve de la culture stratégique : analyse à partir des « *Stability Operations* » au cœur de l'AFRICOM

André Désiré V. Foumane

i_b58@ymail.com

Université de Ngaoundéré

École Supérieure Internationale de Guerre (ESIG)

École internationale des forces de sécurité (EIFORCES) de Yaoundé

Résumé

*Après les revers politiques et stratégiques enregistrés en Irak et en Afghanistan, et en dépit des prouesses militaires classiques réalisées sur ces théâtres, les États-Unis d'Amérique engagés dans une dynamique de « Guerre mondiale contre le terrorisme » (Global War on Terror) mettent sur pied en 2007, le Commandement américain pour l'Afrique (US Africa Command, AFRICOM). Chargé de conduire et de coordonner leurs activités militaires en Afrique, ce commandement a été adossé sur la doctrine des « *Stability Operations* », à vocation novatrice, a priori adaptée aux menaces contemporaines et moins martiale que celles sous-jacentes aux interventions américaines au Moyen-Orient. Or, au regard de la praxéologie de ce dispositif depuis sa mise sur pied, il a tendance à reproduire d'anciens modèles d'actions en déphasage avec l'innovation annoncée et plus conformes à la culture stratégique américaine. Ce qui invite à réfléchir sur la place du renouveau doctrinal dans le système d'élaboration et de production de l'action à vocation sécuritaire.*

Mots-clés : Innovation doctrinale, Terrorisme, AFRICOM, « *Stability Operations* », Culture stratégique

Abstract

After the political and strategic failure in Iraq and Afghanistan, and despite the classic military prowess achieved in these theatres, the United States of America committed to a "Global War on Terror" dynamic, set up the US Africa Command (AFRICOM) in 2007. Charged with conducting and coordinating their military activities in Africa, this Command was based on the doctrine of "Stability Operations", seen as innovative, a priori adapted to contemporary threats and less martial than those underlying American interventions in the Middle East.

However, in view of the practice of this apparatus since its creation, it has tended to reproduce old models of action that are out of step with the announced innovation and more in line with American strategic culture. This leads to analyse the place of doctrinal renewal in the system of elaboration and production of security-oriented action.

Keywords: Doctrinal Innovation, Terrorism; AFRICOM; "Stability Operations"; Strategic Culture

Introduction

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis sont obsédés par le spectre de nouvelles attaques sur leur territoire (*Homeland*) en provenance de l'étranger. Ils sont désormais très attentifs au développement des dynamiques sécuritaires et insécuritaires dans des régions crisogènes du monde, à partir desquelles pourraient émerger des organisations extrémistes dangereuses pour la sécurité américaine. La vigilance ainsi proclamée suppose un engagement vigoureux à l'égard des espaces et des entités géopolitiques semblables à l'Afghanistan sous le règne des Talibans⁶¹. Sur le plan discursif et rhétorique, une emphase est mise sur les États dits « faillis »⁶² et les « espaces non-gouvernés », lesquels constituent, aux yeux des États-Unis, autant de sanctuaires pour les terroristes.

L'interdiction de ces espaces lacunaires favorables au repli stratégique et tactique des acteurs irréguliers a été portée en triomphe et exaltée par l'administration Bush, engagée à punir les responsables des attentats du 11 septembre. Il était impératif d'aller les chercher dans leurs cachettes (Innes 2007 : 6), afin de les éliminer et de les détruire (Bush 2001). Plus encore, dans la Stratégie de sécurité nationale publiée en 2002, le Président G. W. Bush faisait observer qu'à l'image de l'Afghanistan pré-11 septembre, il est probable que des États faibles où

⁶¹ Les Talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan en 1996, à la suite d'une intense bataille politico-militaire entre les ethnies Pachtoune - à laquelle ils appartiennent - et *Tajik*. Les Pachtounes Talibans étaient particulièrement remontés contre la prise de Kaboul en 1992 par le *Tajik* Ahmad Shah Massoud, commandant des Moudjahidin, victorieux de Najibullah. La guerre entre les deux communautés a abouti au renversement des Moudjahidin par les Talibans désormais maîtres du pays. Sous leur règne le pays était très instable, non seulement en raison de la lutte avec les *Tajik*, mais également à cause de nombreuses organisations extrémistes qui s'y sont enracinées avec la complicité des dirigeants. *Al-Qaïda* de Ben Laden y a notamment élu domicile. À partir de là, il a planifié les attaques du 11 septembre.

⁶² Ce concept très querellé dans les milieux scientifiques renvoie à un État incapable de remplir valablement ses missions régaliennes. Malgré sa dimension idéologique et rhétorique, l'on ne saurait cependant en renier la pertinence empirique fondée sur le délabrement des conditions étatiques générales dans certaines régions d'Afrique.

règnent la pauvreté, la corruption et le déficit institutionnel constituent une menace pour les États-Unis (White House 2002). Le paradigme de la faillite étatique ainsi introduit dans le champ sécuritaire international était davantage appliqué à l'Afrique dont les déficits et les vulnérabilités constituaient aux yeux des Américains, de potentiels facteurs de diffusion de l'extrémisme violent. L'augmentation subséquente de l'importance stratégique de ce continent a conduit, le 6 février 2007, à l'annonce de la mise sur pied d'un commandement qui lui est spécifiquement dédié, à savoir le Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM).

Officiellement opérationnel depuis le 1^{er} octobre 2008, ce commandement est venu se substituer aux trois autres qui, par le passé, étaient chargés de coordonner les activités de sécurité américaines dans cette région, à savoir le Commandement du Pacifique (PACOM), le Commandement européen (EUCOM) et le Command Central (CENTCOM). Bien plus, à la différence de ses pairs, l'AFRICOM entend tirer les leçons des revers enregistrés en Irak et en Afghanistan, en apportant une réponse souple, adaptée au terrorisme et aux menaces connexes. Il revendique une spécificité caractérisée par la doctrine novatrice qui oriente son action, à savoir les « *Stability Operations* » dont le champ d'action va au-delà des opérations militaires classiques, pour embrasser tout le spectre des conflits, avec une emphase sur la prévention et la coopération internationale.

C'est fort à propos que le général Carter HAM, deuxième commandant de l'AFRICOM précise que cette structure est destinée à s'attaquer aux causes profondes des conflits à travers la promotion de la bonne gouvernance et du développement, au-delà de la simple capture et neutralisation des terroristes et criminels (Ham 2012). Lorsqu'on questionne la littérature relative à la politique américaine de sécurité en Afrique, que ce soit avant ou à l'ère de l'AFRICOM, on perçoit une focalisation de certaines contributions théoriques sur la promotion des intérêts nationaux - sécuritaires et énergétiques notamment - (Schmidt 2013 ; Leriche 2003 ; Mvomo Ela 2005 ; Diangitukwa 2009), pendant que d'autres s'intéressent davantage à la recherche de la puissance (Fogue Tedom 2015 ; Turse 2015 ; Irwin 2013). Sans toutefois renier la pertinence de ces approches, nous relevons juste qu'elles n'analysent pas les activités de l'AFRICOM en tenant compte de ses rationalités et logiques profondes, au-delà de l'idée générique de la défense des intérêts nationaux. Cette zone d'ombre donne l'opportunité de se poser la question suivante : en quoi l'AFRICOM s'inscrit-il dans la perspective doctrinale novatrice proclamée lors de sa mise sur pied ?

L'idée centrale de cette étude tend à montrer qu'en dépit de son encadrement par une doctrine sécuritaire nouvelle et proactive, l'AFRICOM demeure fidèle à la culture stratégique américaine qui, non seulement entrave, dans une large mesure, l'approche des « *Stability Operations* », mais aussi rend compte de la relativité de l'innovation doctrinale en tant qu'opération stratégique d'adaptation à un ordre nouveau. À rebours de l'adhésion significative des Africains aux initiatives de l'AFRICOM, en dépit de quelques réticences, cette étude se propose de mettre en lumière, la reproduction et la rémanence de principes et pratiques traditionnels de la stratégie américaine. Sur la base du constructivisme et de l'approche géopolitique, elle tente d'aller au-delà des postulats réalistes liés aux intérêts, pour s'intéresser davantage à l'intentionnalité des États-Unis et à leurs systèmes de référence. Autrement dit, la doctrine des « *Stability Operations* », bien que réelle, tend à être édulcorée par le militarisme classique, qui remet consécutivement en cause le principe de l'innovation doctrinale dans le champ de la stratégie.

AFRICOM comme label et instrument stratégiques d'une innovation doctrinale

Dans sa fonctionnalité stratégique et opérationnelle, l'AFRICOM s'affirme comme un vecteur doctrinal et praxéologique de réforme, voire de révolution de la politique américaine de sécurité en Afrique, loin du militarisme en vigueur par le passé. Au lieu de privilégier des missions de combat, il est appelé à implémenter les « *Stability Operations* ».

Fondements doctrinaux : regard sur les « Stability Operations »

Suite aux expériences infructueuses d'Irak et d'Afghanistan, correspondant davantage à une grammaire classique telle que voulue par la grande guerre⁶³, les États-Unis ont compris la nécessité d'adapter leur appareil militaire à la guerre moderne. Car l'environnement stratégique post-Guerre froide a vu la résurgence de « partisans⁶⁴ » (Coutau-Bégarie 2010 : 21), dont le modèle de lutte est ontologiquement opposé à l'affrontement direct et à la bataille rangée.

⁶³ C'est celle au cours de laquelle des armées structurées s'opposent frontalement et font la décision par le biais de la bataille.

⁶⁴ Adopté au XVII^e siècle, ce concept désigne des combattants appartenant à des groupes armés qui opèrent indépendamment de l'armée régulière. Leur irrégularité se traduit par leur évitement de la bataille et leur recours à la tactique du harcèlement.

En tant que combattants irréguliers, ils s'attèlent plus à éviter le dispositif central des Gl⁶⁵ pour se concentrer prioritairement sur les « arrières ». La *Transformation* liée à la Révolution dans les Affaires Militaires (*Revolution in Military Affairs*), devient sans grande pertinence. L'*US Marines Corps* a été l'un des premiers organes à le reconnaître en 2006. Tout comme le secrétaire à la défense Robert Gates, les *Marines* ont insisté sur l'insuffisance des opérations militaires classiques. Ils ont jugé plus pertinent d'entreprendre une palette d'activités à plus large spectre (Desportes 2011 : 259). Les différentes observations et mises-en-garde faites par les officiels ont ainsi déblayé le chemin à l'*US Army*. Présentée comme l'une des principales pionnières du renouveau doctrinal au sein du Pentagone, l'armée de terre a développé en 2008, le concept d'Opérations de Stabilité (« *Stability Operations* »). Dans un environnement opérationnel plus complexe, ce concept était appelé à remplacer celui des Opérations militaires autres que la guerre (*Military Operations other Than War*, MOOTW).

Les « *Stability Operations* » sont une doctrine conçue en octobre 2008. Selon la *Joint Publication 3-0*, elles renvoient à diverses missions, tâches et activités menées hors des États-Unis en coordination avec d'autres instruments de la puissance nationale dans la perspective de maintenir ou de rétablir un environnement sain, d'assurer la fourniture des services gouvernementaux essentiels, de mener des activités de reconstruction d'urgence et d'assistance humanitaire (Department of the Army 2008 : v). Concrètement, ce concept traduit la volonté des autorités américaines, pour ce qui est des questions de sécurité, d'aller au-delà de la seule puissance militaire pour s'attaquer aux causes fondamentales des conflits et satisfaire les besoins primaires des individus. Relevant d'une praxéologie de sécurité humaine, Les Opérations de Stabilité visent à instaurer un environnement sûr et sécurisé, à instaurer l'état de droit, à assurer le bien-être social, une gouvernance stable, ou encore une économie durable. Ce sont des opérations intégrées répondant à une approche gouvernementale globale (« *Whole of Government Approach* ») et impliquant une coordination civilo-militaire.

Pour mener à bien ce type d'actions, le Département de la défense (DoD) a lancé, le 28 novembre 2005, le *Department of Defense Directive 3000.05* (DODD 3000.05), *Military Support for Stability, Security, Transition, and Reconstruction (SSTR) Operations*. Il s'agit d'une directive qui exige au DoD, une réadaptation administrative et culturelle qui lui permette de mener à bien des opérations de stabilisation et de reconstruction de

⁶⁵ *Government Issue* (distribué par le gouvernement) ou *General Infantry* (infanterie générale). C'est le nom donné aux militaires américains.

manière coordonnée avec l'*Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization (S/CRS)*⁶⁶ (Vaïse 2007 : 50-51) . Il devient impératif pour l'armée américaine de travailler avec les autres départements et agences du gouvernement fédéral. Inscrites dans une logique d'unité de l'effort, l'intégration et la coordination interministérielles sont également consacrées par la *National Security Presidential Directive 44 (NSPD - 44)* de 2005. Cette réorientation du cadre institutionnel préparait la voie à la doctrine des « *Stability Operations* » qui se veut interministérielle globale.

À sa naissance, l'AFRICOM était le premier commandement militaire américain auquel a été confiée la lourde tâche d'implémenter cette nouvelle doctrine. Et pour cause, le continent africain est parsemé de nombreux États incapables d'assurer leur propre sécurité et de répondre aux besoins de base des populations. Selon le *Foreign Policy's "Failed States Index"* de 2011, l'Afrique comptait 14 des 20 États les plus faibles du monde (Ham 2012). À en croire les autorités américaines, une telle précarité constitue un terrain particulièrement propice aux extrémistes. Pour relever ces défis, le commandement américain a été chargé de traiter de manière profonde, les causes des conflits. Il lui a également été assigné la responsabilité de rendre les États africains capables de conjurer la détérioration des conditions humaines et de combattre efficacement le terrorisme. Cette structure a ainsi été présentée comme un laboratoire de mise en œuvre du « *Smart Power*⁶⁷ » américain, en raison de son effort d'intégration civilo-militaire dans les activités qu'elle mène sur le terrain.

Une articulation stratégique et opérationnelle encore parcellaire

Bien que limitée comme il sera montré plus loin dans cette étude, la mise en œuvre des « *Stability Operations* » n'est pas qu'une vue de l'esprit. Elle fait l'objet d'une mobilisation non négligeable de l'AFRICOM et de ses composantes relevant du Département de la Défense, du Département d'État, des Agences spécialisées telles que l'Agence américaine pour le Développement international (USAID) et bien d'autres Départements interpellés par les problématiques à traiter.

Le premier registre d'intervention concerne l'élimination des conditions propices au terrorisme, notamment la réduction de la vulnérabilité des

⁶⁶ Bureau du Coordonnateur chargé de la reconstruction et la stabilisation ou S/CRS a été créé le 5 août 2004. Il est chargé de la reconstruction post-conflit, pour le compte du Département d'État.

⁶⁷ Il est une combinaison entre le « *hard power* » lié à l'expression de la fermeté contre les ennemis et le « *soft power* » visant à exercer une attraction sur les publics étrangers de manière les rendre réceptifs aux valeurs et objectifs promus par les Américains.

catégories exposées aux manœuvres d'enrôlement des groupes armés extrémistes. Dans cet ordre d'idées, l'USAID sous la coordination de l'AFRICOM a entamé, en 2009, un programme d'assistance aux jeunes, nommé « *G-Youth Projet* ». D'un fonds de 2,4 millions dollars à mobiliser sur deux ans, ce projet exécuté sous les auspices du Centre de développement éducatif (*Educational Development Center* ou EDC) était destiné à prévenir le recrutement des jeunes de Garissa (Kenya) par des entrepreneurs idéologiques extrémistes appartenant notamment à Harakat Al Shebab. Les opérations de sensibilisation y relatives ciblaient la tranche allant de 16 et 24 ans, avec un accent sur leur éducation, leur formation professionnelle, de même que sur la création d'opportunités de développement et d'épanouissement personnels pour eux. (Bradbury & Kleinman 2010 : 37).

Le deuxième registre est relatif aux actions d'urgence, destinées à réduire les affres causées par les catastrophes sur les populations africaines. L'AFRICOM s'est ainsi mobilisé face à la pandémie du COVID-19 en avril 2020, notamment en apportant du matériel de laboratoire à des pays tels que l'Éthiopie et le Ghana. Il a également fourni d'importants kits de test à la Guinée, sans oublier les équipements de protection personnelle dotés au Maroc, ainsi que les hôpitaux de campagne et des ambulances mis à disposition du Ghana, de la Mauritanie, du Sénégal, de Djibouti et de l'Ouganda. (ShareAmerica 2021).

Mais dans l'ensemble, les actions d'urgence à caractère conjoncturel et celles relevant d'une optique structurelle se complètent et s'entrecoupent, comme en témoignent celles menées par le Bureau régional du Sahel appartenant à l'USAID. En effet, depuis sa base au Sénégal, il mène plus de 110 activités dans la région. Au-delà de la conduite d'actions humanitaires dans les pays nécessiteux, il s'investit aussi dans le développement à long terme notamment au Niger, au Tchad, au Burkina Faso, au Cap Vert, en Mauritanie et en Gambie (USAID 2022). Ces efforts montrent à quel point l'AFRICOM, en tant que commandement à la doctrine novatrice, s'implique dans la transformation de la politique américaine de lutte contre le terrorisme. Cependant, étant donné l'originalité de son orientation stratégique, cette instance présente un caractère expérimental qui explique son immaturité, dont la traduction est le faible ancrage dans les opérations de stabilisation consacrées au départ. Au fond, ce commandement reste très influencé par la structure cognitive sous-jacente aux pratiques traditionnelles de la politique étrangère américaine.

L'entorse aux « *Stability Operations* » par une praxéologie passéiste à dominante géostratégique

Contrairement aux proclamations et aux scansion profuses lors des premières années d'exercice du Commandement américain pour l'Afrique, les projections faites en termes de transformations profondes ont, pour une bonne part, été supplantées, voire obscurcies par un répertoire d'actions et d'initiatives en déphasage avec les réformes annoncées, et plus conforme aux représentations stratégiques profondes des États-Unis.

Persistence d'une structure cognitive traditionnelle

Il serait difficile de comprendre la politique américaine de lutte contre le terrorisme tant en Afrique qu'ailleurs, sans jeter un regard rétrospectif sur l'histoire des « pères fondateurs » (*Founding fathers*) des États-Unis dont les ancêtres ont été persécutés pour leurs croyances religieuses en Angleterre sous la dynastie des Stuart d'Ecosse (Davies 1937). Installés dans la partie nord du continent américain (« Nouvelle Angleterre ») en 1620 après leur fuite, ils fonderont une communauté nationale puritaine animée par une « destinée manifeste » qui est d'illuminer le monde, se percevant comme des envoyés de Dieu. Convaincus de leur supériorité culturelle sur les autres peuples, les Américains s'érigent en donneurs de leçons, avec un fort accent de moralisme et de manichéisme. Ces logiques cognitives au cœur de leur culture stratégique, constituent un arrière-plan cognitif et historique qui régit de manière fondamentale, leurs pratiques de politique étrangère en général, et le déploiement de l'AFRICOM en particulier.

Lors de sa création en 2007, l'AFRICOM s'est trouvé conditionné par ce système axiologique et cognitif qui réduit sa marge de manœuvre dans la conduite des « *Stability Operations* ». Dans son engagement contre la menace terroriste, cet organisme s'est enlégé dans la « *Global War On terror* » lancée par l'administration Bush en 2002, et fondée sur la politique d'assimilation (« *policy of Aggregation* »). C'est-à-dire l'identification holiste de divers groupes hostiles sous la seule bannière du terrorisme international, sans tenir compte de leurs spécificités locales (Kilcullen 2004 : 36). Malgré la diversité des situations insurrectionnelles et le caractère local des mouvements extrémistes qui opèrent sur le continent africain, les États-Unis les associent à un système global de contestation et de conspiration à leur égard (Schmidt, 2013 : 214). D'où une grande paranoïa particulièrement marquée dans leurs milieux politico-doctrinaires, avec pour corollaire l'obsession de la réponse militaire pour punir les « terroristes ».

En raison de son caractère particulier, puisque reposant sur une nouvelle doctrine, on aurait pu s'attendre à ce que l'AFRICOM ne s'inscrivît pas dans ce manichéisme tous azimuts. Mais dans les faits, il y est largement cloîtré. La preuve en est que ses responsables militaires ne font pas de distinction entre l'insurrection somalienne *Al-Shebab* et l'internationale djihadiste qu'est *Al-Qaïda*. Selon le général Carter Ham « *les principaux défis qui préoccupent le commandement américain pour l'Afrique et nos partenaires concernent les activités d'Al-Qaïda et de ses alliés dans la région* ». Il précise plus loin que « *dans une vidéo diffusée le 9 février 2009, Al-Qaïda et Al-Shebab ont formellement annoncé leur fusion* » (Ham 2012). Donc pour lui, il n'y a aucune différence entre les terrorismes international, régional et local (Kilcullen 2004 : 11). Du coup, les spécificités locales des *Shebab* et d'autres mouvements tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) s'en trouvent négligées, voire ignorées.

Or, une observation attentive de l'insurrection somalienne a permis de constater que, loin des ambitions supposées d'une révolution djihadiste mondiale portée par *Al-Qaïda*, *Al-Shebab* n'est qu'une excroissance de l'Union des tribunaux islamiques (UTI). Née à la suite de l'invasion Ethiopienne de la Somalie en décembre 2006 avec le soutien des forces spéciales américaines de la *Task Force 88*, cette insurrection réactionnaire s'érige contre l'ordre américano-éthiopien qu'elle juge impérialiste. De nombreux membres de son aile la plus dure, remontés contre les forces expéditionnaires, ont souscrit à un système revendicatif déjà façonné par l'islamisme depuis les Tribunaux islamiques⁶⁸. Ils se montrent donc ouverts aux manœuvres de cooptation d'*Al-Qaïda*, qui leur apporte du soutien financier, logistique et opérationnel, pendant que les *Shebab* lui assurent une diffusion idéologique à l'échelle régionale et locale (Kilcullen 2004 : 12). Mais en dépit de liens avérés avec *Al-Qaïda*, les *Shebab* n'en présentent pas moins un caractère national et politique, qui structure leurs revendications. Cette réalité a de tout temps été ignorée par les dirigeants de l'AFRICOM, qui perçoivent cette organisation sous le prisme simplificateur de « filiale d'*Al-Qaïda* ».

Obsédés par la conduite des croisades (Desportes 2011 : 108-111), les Américains inscrivent consécutivement les *Shebab* dans un système manichéen de la « guerre du bien contre le mal », qui revêt une dimension messianique. Dépourvu de toute existence politique et marginalisé dans les négociations et les compromis⁶⁹, cet ennemi est sujet à une

⁶⁸ À titre d'illustration, le Sheikh Hassan Dahir Aweys, chef de l'UTI avait également la réputation d'avoir dirigé le groupe islamiste *Al Ittihad Al Islami* qui avait des liens avec *Al-Qaïda*.

⁶⁹ On connaît bien la formule-piège: « On ne négocie pas avec les terroristes »

qualification inductrice d'une action policière et punitive, qui ne tient pas compte de la complexité de sa situation conflictuelle. Les *Shebab* subissent à ce titre de multiples interventions militaires, à l'instar de l'attaque aérienne de septembre 2009 contre Saleh Ali Saleh⁷⁰ ; du raid par missile de croisière au centre de la Somalie, qui a causé la mort d'Aden Hashi Ayro⁷¹, sans oublier la neutralisation d'autres cadres du groupe. Sous ce prisme, le soutien de l'AFRICOM à la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) s'assimilerait à une assistance à la croisade contre les ennemis somaliens des États-Unis.

En effet après avoir bénéficié du soutien en matière de formation⁷² (Turse 2015 : 55) et d'équipement de la part des États-Unis dans le cadre du programme *Africa Contingency Operations Training Assistance* (ACOTA) (Ploch 2010 : 30), les troupes de l'AMISOM ont en réalité été mobilisées par le Département de la Défense et le Département d'État américains, comme des « supplétifs » et des « auxiliaires » engagés dans une guerre par procuration (« *proxy warfare* ») (Mumford 2013) au profit des États-Unis, soucieux d'assurer le contrôle des dynamiques politico-sécuritaires dans la région. L'éviction des islamistes anti-américains sous le prisme de la lutte contre le terrorisme international était un référentiel important des opérations sur le terrain.

Or, cette démarche adoptée par l'AFRICOM, bien que porteuse de relatifs succès⁷³, n'a pas mis fin à l'insurrection et aux attentats en perpétuelles reproduction et rémanence, tant en Somalie que dans les pays voisins. Bien plus, le militarisme débridé, loin de résoudre le problème, renforce plutôt les dynamiques locales de résistance sensibles et réceptives aux sirènes des organisations djihadistes internationales telles qu'*Al-Qaïda* et l'État islamique, qui parviennent à rallier de nombreux militants locaux pourtant indépendants par le passé (Schmidt, 2013 : 214). Par conséquent, la violence s'en trouve intensifiée.

Nul ne peut oublier l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi, perpétrée le 22 septembre 2013 ; l'attentat de l'hôtel Makka al-Mukarama à Mogadiscio le 27 mars 2015 ; la tuerie de Garissa, qui a eu lieu le 2 avril

⁷⁰ Un des commandants de l'insurrection somalienne.

⁷¹ Le chef d'*Al-Shebab*.

⁷² Les forces ougandaises ont notamment été entraînées par des soldats américains du *Special-Purpose Marine Air-Ground Task Force Africa*.

⁷³ L'élection, par le parlement, de l'universitaire Hassan Cheikh Mohamoud à la présidence du pays le 10 septembre 2012 ; la prise du port de Brava par l'AMISOM le 5 mars 2014, qui jusque-là était la « capitale des Shebab » ; ou encore la réélection de Cheikh Mohamoud lors du scrutin de mai 2022, qui a consacré le triomphe de la démocratie somalienne.

2015 ; ou encore l'attaque menée le 3 mai 2022 par les *Shebab* contre une base de l'AMISOM, avec à la clé le décès de nombreux soldats africains. Ces événements contrastent fortement avec le triomphalisme profus dans les discours de l'Union africaine et de Washington. Ils traduisent plutôt l'incapacité de l'AFRICOM à traiter de manière profonde et donc politique, les problématiques sécuritaires africaines en général, et celle des *Shebab* en particulier. Car au lieu d'épouser sur le terrain, l'approche souple sur la base de laquelle elle a été conçue, cette structure se distingue par des logiques praxéologiques martiales tributaires de la culture stratégique américaine.

Une stratégie offensive génératrice de chaos

La culture stratégique américaine à la base des actions de l'AFRICOM puise fondamentalement dans la pensée militaire d'Henri Antoine Jomini, adepte des batailles de Frédéric II de Prusse et de celles napoléoniennes. Chantre de la massification des troupes pour la bataille décisive, ce théoricien suisse a conceptualisé le scientisme et l'offensive (Jomini 2001 : 127), qui ont donné à la culture militaire américaine, l'identité qu'elle a de nos jours. (Colson 1993 : 10-11), avec une emphase sur l'« *engineering mentality* » (Desportes 2011 : 125), qui motive les Américains à résoudre les problèmes techniquement ou de manière mécanique.

En outre, et contrairement à Clausewitz pour qui il y a une continuité entre les sphères politiques et militaires (Clausewitz 2006 : 56), le postulat d'une rupture entre elles et la consécration par Jomini de l'autonomie du commandant dont le champ de compétence ne devrait pas être entamé par les interférences politiques, motive le gouvernement américain à reconnaître une grande marge de manœuvre à ses commandements militaires, d'emblée investis de pouvoirs et prérogatives importants, au point d'avoir parfois plus d'influence que les ambassadeurs en place (Boulanger 2006 : 216). Ce qui atteste la prépondérance du Département de la défense dont les objectifs militaires supplantent les finalités politiques du Département d'État (Malan 2008 : 2), y compris lors d'interventions délicates à l'instar de celle menée en Libye.

Lancée officiellement le 19 Mars 2011, l'opération "*Odyssey Dawn*" (Aube de l'Odysée) commandée au départ par l'AFRICOM est allée au-delà de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui recommandait l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne, la mise sur pied d'un cessez-le-feu immédiat et la protection des civils. En effet, depuis le navire de commandement *USS Mount Whitney* (LCC/JCC 20)

prépositionné en Mer Méditerranée⁷⁴ et à partir duquel il assurait la conduite tactique des opérations, l'Amiral Samuel J. Locklear - sous le commandement opératif de l'AFRICOM - s'est plus appliqué à éliminer Kadhafi, ennemi multi-décennal des États-Unis. Grâce à l'*Expeditionary Strike Group 5* centré sur l'*USS Kearsarge*, des raids par missiles Tomahawk se sont multipliés en même temps que des feux étaient appliqués sur les positions militaires libyennes depuis des destroyers tels que le *DDG Barry* (DDG-52) et l'*USS Stout* (DDG-55) (Gros 2011 : 3). Avec un dispositif aérien et anti-aérien, ainsi que des postes de commandement stratégiques et opérationnels détruits, le Président Kadhafi a été tué par des rebelles le 20 octobre 2011 entre Syrte assiégée et Misrata, après que son convoi a été pris pour cible par des frappes aériennes auxquelles a participé un drone américain, (Le Parisien 2011).

C'est bien la preuve que l'AFRICOM a appliqué la stratégie de la poursuite à outrance et de l'anéantissement chère à Jomini (2001 : 154). En d'autres termes, les considérations militaires et opérationnelles l'ont emporté sur celles politiques et stratégiques. Ce commandement a vraisemblablement fait fi des effets néfastes que pourrait avoir la chute de Kadhafi sur la stabilité régionale, comme en témoignent l'inversion de l'économie migratoire, l'accentuation de l'insécurité alimentaire et la circulation des armes favorables à la redynamisation des groupes armés (Aïda Ammour 2012), qui ont transformé le Sahel en un véritable théâtre du terrorisme, avec une vague mortifère d'ébranlement des États, du Mali au Togo en passant par le Nigéria, le Cameroun, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il en ressort que la stabilisation de l'Afrique promue par les « *Stability Operations* » s'est plutôt muée en une campagne de déstabilisation de grande ampleur.

Par ailleurs, l'inclination offensive caractéristique de la praxéologie militaire de l'AFRICOM s'appuie sur la référence permanente à la technologie, tributaire d'une « tradition techniciste » développée par Jomini (Desportes 2011 : 181-182). Consacré par la « Révolution dans les affaires militaires », le technologisme « *renforce la liberté d'action et impose la sûreté, la prévision et l'anticipation* » (Boulanger 2006 : 230), comme atteste la campagne d'Irak au début des années 1990. Dans le cadre des activités de l'AFRICOM, ce concept se traduit par l'usage récurrent des drones et d'autres moyens aériens, prioritairement à des fins d'observation, notamment à des endroits sensibles tels que la Corne de l'Afrique, le Sahel ou encore le Golfe de Guinée. Souvent prépositionnés dans un réseau de « bases » ou d'installations (*facilities*)

⁷⁴ Construit en 1969, il sert de navire amiral la VI^e flotte en Méditerranée depuis février 2005.

militaires plus connues sous le nom d'emplacements coopératifs de sécurité (*Cooperative Security Locations*, CSL), ces vecteurs sont mobilisés pour la surveillance permanente des espaces à des fins de renseignement.

Au Nigéria notamment, des drones de type *Global Hawk* et des avions de surveillance MC-12 avaient été déployés dans le cadre de la recherche des lycéennes de Chibok détenues par *Boko Haram* (Jeune Afrique 2014). En outre le 14 octobre 2015, le Président Obama a notifié le congrès de l'envoi de 90 personnels militaires au Cameroun. Basés à Garoua, ils seraient d'après lui, confinés à des opérations de Renseignement, de surveillance et de reconnaissance (*Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance*, ISR). (Aljazeera 2015). Avec un effectif réduit, ces installations et leurs matériels technologiques d'observation se localisent notamment dans les aéroports internationaux Amilcar Cabral et de Praia au Cap-Vert ; dans l'aéroport international de Ndjamena au Tchad ; dans les aéroports internationaux Jomo Kenyatta et Arap Moi au Kenya ; dans l'aéroport international des Seychelles ; et dans l'aéroport international Sir Seretse Khama au Botswana, entre autres (Turse 2015 : 48). Depuis ces postes avancés, les USA observent les organisations extrémistes et surveillent les dynamiques sécuritaires. Ce qui participe d'une militarisation en douceur de l'Afrique marquée par une gigantesque « empreinte légère »⁷⁵ (*Gigantic "Small Footprint"*), loin du concept de « *Small Footprint* » (empreinte légère) initialement annoncé.

A priori, l'idée d'une militarisation pourrait cependant être édulcorée par la fonctionnalité stratégique et opérationnelle première de ces installations et des matériels qu'elles abritent. Situées au cœur du système américain de renseignement en Afrique, ces dernières contribuent, comme le promet la « Révolution dans les affaires militaires »⁷⁶ (Toffler 1994 ; Yakovleff 2006 : 85), à rendre le champ de bataille transparent, non seulement à des fins de sûreté, mais aussi dans l'optique de réduire les « frictions » et le « brouillard » de la guerre, face à un adversaire polymorphe (Boulanger 2006 : 265), irrégulier et mêlé aux populations civiles. Cependant, les vecteurs aériens prépositionnés dans les emplacements coopératifs de sécurité, en tant qu'instruments technologiques, sont aussi utilisés pour des missions cinétiques, c'est-à-dire de neutralisation de personnes jugées dangereuses par les États-Unis. Au-delà de la frappe de drone menée contre le convoi de Kadhafi en 2011

⁷⁵ "*Small Footprint*"

⁷⁶ Conceptualisé par Alvin et Heidi Toffler, ce concept annonce l'émergence d'une nouvelle forme de guerre qui, à la différence des guerres agraires et industrielles, privilégie plutôt le savoir et les logiciels au détriment de l'acier.

(Le Parisien 2011), les drones armés américains, dont la plus grande base sur le continent se trouve à Agadez au Niger, frappent surtout des positions djihadistes en Libye et en Somalie, où le Président Joe Biden, pourtant critique à l'égard du Président Trump sur l'utilisation des drones, a autorisé une frappe de ce type le 20 juillet 2021 (Orus-Boudjema 2021).

En tout état de cause, en dépit de sa relative efficacité, l'obsession de l'offensive adossée sur la technologie, située au cœur de la culture stratégique américaine, produit souvent des résultats contraires à ceux escomptés. Ainsi, la destruction de la Jamahiriya libyenne au profit de groupes armés, y compris djihadistes, a exposé les Américains eux-mêmes aux affres de l'insécurité. Le 11 Septembre 2012 notamment, leur ambassade à Benghazi a été attaquée par environ 150 miliciens lourdement armés. Cet attentat a coûté la vie à l'ambassadeur Christopher Stevens, au spécialiste des Affaires étrangères Sean Smith et à deux anciens membres des Navy SEALs Glen Doherty et Tyrone Woods (Judicial Watch 2013 : 2). Ce revers est venu sérieusement édulcorer le triomphalisme observé après la chute du « guide » libyen, et mettre à nue les travers d'une faible conformité à une doctrine novatrice plus susceptible de contribuer à la stabilité.

Contribution à un modèle d'analyse de l'innovation doctrinale dans l'étau de la culture stratégique

Dans la continuité de Clausewitz (2006) et de Jomini (2001), défenseurs respectifs des approches conjoncturelle et structurelle de la stratégie, cette partie se propose de suggérer quelques éléments d'analyse de l'innovation doctrinale à partir du cas de l'AFRICOM, dont les prétentions réformatrices ont été inhibées par un attachement trop fort à la culture stratégique américaine.

L'innovation doctrinale au service de l'efficacité

Par nature, le champ d'action stratégique est dynamique et traversé par l'incertitude due au caractère nébuleux d'acteurs aux pratiques imprévisibles. Ce constat notamment fait par le théoricien Clausewitz (2006 : 101), à l'ère de la guerre régulière, a résisté à l'usure du temps et continue de prévaloir à l'époque contemporaine.

De tout temps, le caractère incertain et changeant de l'environnement stratégique donne lieu à un agir qui, dans une perspective d'efficacité, répond aux exigences du moment, tout en s'adaptant à l'évolution de la situation. Ce caractère circonstancié et contingent de l'action stratégique donne à l'innovation doctrinale, un caractère crucial. Car en tant

qu'opération mentale, artistique voire scientifique, elle se charge d'identifier et de mettre en exergue de nouvelles approches de prise en charge des défis et enjeux émergents, tributaires de l'évolution de la situation.

Parler d'innovation dans le champ de la stratégie suppose des transformations adaptatives dans les trois dimensions de la stratégie que sont : la dimension déclaratoire, qui tient compte de la diplomatie, de la communication et des opérations psychologiques ; la dimension opérationnelle relative à l'action ; et la dimension logistique liée aux moyens. Du point de vue déclaratoire, l'instauration d'une nouvelle doctrine nécessite l'adoption de logiques relationnelles plus accommodantes, d'orientations communicationnelles plus persuasives, visant à crédibiliser le nouveau cadre d'action et à altérer le socle cognitif et discursif de l'adversaire. Cette opération nécessite l'élaboration d'une stratégie conceptuelle expressive de la capacité d'invention par un groupe agonique⁷⁷ (Desportes & Phelizon 2007 : 116-150) d'un cadre théorique qui guiderait l'action. Dans le cas de l'AFRICOM, les « *Stability Operations* », en tant que doctrine, apparaissent comme un artéfact déclaratoire qui organise la vision de l'action sécuritaire américaine en Afrique. Elles visent à apporter une réponse plus adaptée aux défis sécuritaires post-bipolaires et post-11 septembre.

Relativement à la dimension opérationnelle, l'innovation doctrinale suppose l'adoption de techniques, de schémas et de formes d'action, visant à mettre en œuvre de manière harmonieuse le cap fixé dans le cadre de la stratégie conceptuelle. (Desportes & Phelizon, 2007). Dans ce cadre, les référentiels jadis structurants de la stratégie opérationnelle connaissent impérativement un changement. Dans le cas d'espèce en principe, le militarisme dominateur et assimilateur laisse place à la mesure et à l'interaction harmonieuse avec la société d'accueil où opèrent les militaires américains. La finalité étant de conjurer l'hostilité habituelle et de susciter l'adhésion de la population.

Quant à la dimension logistique, la mise sur pied d'une doctrine novatrice ne saurait se faire de manière pertinente sans prévoir l'érection de nouveaux dispositifs et moyens divers, ainsi que de mécanismes plus efficaces pour la mobilisation desdits moyens. Il en résulte la mise sur pied d'institutions pertinentes, de personnels dotés de capacités particulières et de moyens matériels adaptés à une menace imprévisible, opérant dans un environnement complexe. Ces différents éléments se déploient en

⁷⁷ Ce concept se rapporte à un groupe constitué et paré au combat pour défendre ses intérêts

conformité avec la finalité politique relayée par la stratégie opérationnelle. C'est ce qui explique que l'AFRICOM s'efforce de déployer sur le terrain, plus de personnels civils que de militaires ; et que les matériels les plus visibles relèvent davantage de l'assistance humanitaire et du développement que de la guerre. Toutes choses susceptibles d'impacter la perception que les populations africaines ont de l'action et de la stratégie de stabilisation annoncée au départ.

L'innovation doctrinale, à l'instar de celle portée par l'AFRICOM, dans le cadre des « *Stability Operations* » exige donc une cohérence entre les différentes dimensions traduites par un nouveau concept, de nouveaux outils et un nouveau modèle d'action. En principe, l'harmonie entre ces éléments pourrait être gage d'efficacité face aux transformations complexes du temps sécuritaire⁷⁸. Mais la nouveauté n'est pas toujours acquise, tant elle est confrontée à des barrières culturelles qui en affectent l'effectivité.

La mise à l'épreuve de l'innovation doctrinale par la culture stratégique

Si l'on se base sur l'expérience de l'AFRICOM, il apparaît que l'un des plus grands obstacles à l'innovation doctrinale est la culture stratégique, conçue comme « *l'ensemble des pratiques traditionnelles et des habitudes de pensée qui dans une société géographiquement définie, gouvernent l'organisation et l'emploi de la force militaire au service d'objectifs politiques* » (Colson 1993 : 1). Ce concept sous-entend que chaque État a un ensemble de « *préférences stratégiques dominantes* » ancrées dans ses « *expériences formatives et influencées dans une certaine mesure par des caractéristiques philosophiques, politiques, culturelles, cognitives...* » (Colson 2000 : 150).

En tant que sous-bassement cognitif et théorique du sens que prennent les sociétés et des choix des dirigeants, la culture stratégique conditionne l'innovation doctrinale et en détermine l'issue, pour une bonne part. Adossée sur des réussites passées et censées prédisposer une communauté nationale à relever avec succès les défis à venir, elle offre un confort psychologique aux actants pour qui elle est un gage d'efficacité stratégique et opérationnelle (succès de la *path dependance*). Il serait dans ce cas difficile d'envisager une autre option d'emblée porteuse d'incertitude et potentiellement génératrice d'échec. De ce fait, toute innovation doctrinale, si elle va à l'encontre de la culture stratégique, soit s'opère dans les limites qui n'altèrent pas profondément les habitudes, soit se trouve soumise à de nombreuses restrictions favorables à

⁷⁸ À l'instar du temps mondial de Zaki Laidi.

l'expression, en cas de besoin, de logiques structurelles latentes dans le système d'action.

L'innovation doctrinale apparaît dans ce cadre comme une révision formelle, voire cosmétique, une production d'effets de langage, sans véritable incidence stratégique et opérationnelle. Il peut en être autrement si la culture stratégique n'est pas suffisamment éprouvée, surtout pour de jeunes communautés sociopolitiques à l'instar de celles africaines, pour l'essentiel récentes, dans les formes issues du découpage colonial. Ces dernières n'ont pas eu suffisamment de temps pour asseoir leurs habitudes de pensée et leurs modèles praxéologiques, tout comme leurs références historiques et mémorielles sont floues, puisque sujettes à controverses entre des peuples souvent tenus dans l'ignorance des profondeurs de leur histoire⁷⁹ et un ordre régnant souvent réfractaire à célébrer des figures ou des événements historiques potentiellement dommageables à sa crédibilité. Dans ce type de système politique, l'innovation doctrinale, loin d'être fondamentalement entravée par la culture stratégique, contribue plutôt à sa construction. En d'autres termes, la faible structuration et le déficit de profondeur de la culture stratégique donne une plus grande portée à l'innovation doctrinale. Car la rareté de situations de réussite dans le passé fait du futur, l'horizon qui oriente l'action, cristallise les préoccupations et les attentes.

Or, au sein des sociétés politiques où la culture stratégique est profondément structurée dans la mémoire et les pratiques collectives, l'innovation doctrinale se trouve balisée par les préférences sinon des dirigeants, du moins des masses populaires, surtout dans des États où l'adoption d'une politique et sa mise en œuvre sont conditionnées par leur niveau de légitimité auprès de la population. Dans ce cas, une nouvelle doctrine sera adoptée et implémentée dans les limites qui ne compromettent pas l'adhésion populaire. Car toute méprise à ce sujet pourrait rendre la politique impopulaire et décrédibiliser l'ordre régnant.

En définitive, l'expérience de l'AFRICOM, montre bien que l'on devrait être moins enthousiaste face à l'émergence de nouveaux concepts et doctrines stratégiques supposés bouleverser les configurations et les pratiques habituelles pour les rendre plus conformes aux évolutions complexes du temps. Si ces transformations sont susceptibles d'avoir de réelles incidences sur des systèmes où la pesanteur culturelle n'est pas assez forte, faute de structuration et de profondeur, la situation est toute

⁷⁹ Dans de nombreux États, les politiques ont du mal à reproduire et à reconstituer au profit de la population, l'héritage historique détruit par la colonisation. Les systèmes éducatifs insistent souvent sur des épisodes historiques qui ne portent pas une charge mémorielle susceptible de structurer une culture de vainqueur et de résistants.

autre dans des systèmes à la culture stratégique fortement structurée à l'instar des États-Unis. Comme le montre leur politique de lutte contre le terrorisme en Afrique, la fixation d'un nouveau cap doctrinal se heurte à des réflexes passésistes peu soucieux de la complexité stratégique et opérationnelle. Toutefois, on ne saurait prétendre que l'innovation doctrinale est condamnée à la virtualité par la solidité du socle culturel, car il existe bien des contraintes et impératifs qui, sur le terrain imposent de nouvelles perspectives à la fois au plan théorique et pratique.

Bibliographie

Aïda Ammour L. (2012) : L'après-Gadhafi au Sahara-Sahel, Notes Internacionales, n° 44, CIDOB, janvier, www.cidob.org/content/download/30426/360863/.../NOTES%2044_AIDA_FRA.pdf, consulté le 2 août 2016.

Aljazeera (2015) : US troops deployed to Cameroon for Boko Haram fight, October 14, (<https://www.aljazeera.com/news/2015/10/14/us-troops-deployed-to-cameroon-for-boko-haram-fight>), consulté le 6 mai 2022.

Boulanger P. (2006) : Géographie militaire, Paris, Ellipses.

Bush G. (2001): Address to a Joint Session of Congress and the American People, Washington, DC, Office of the Press Secretary (September 20).

Bradbury M. & Michael K. (2010): Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Kenya, Feinstein International Center, Tufts University, avril. <http://fic.tufts.edu/assets/WinningHearts-in-Kenya.pdf>, consulté le 8 janvier 2021.

Clausewitz C. V. (2006) : De la guerre, Paris, Perrin (trad.).

Colson B. (1993) : La culture stratégique américaine. L'influence de Jomini, Paris, Economica.

Colson B. (2000), Culture stratégique, in Montbrial T. et Klein J. (dir.), Dictionnaire de stratégie, Paris, PUF, pp. 150-55.

Coutau-Begarie H. (2010) : Guerres irrégulières : de quoi parle-ton ?, in Coutau-Begarie Hervé (dir.), Stratégies irrégulières, Paris, Economica, pp 13-14.

Davies G. (1937): The Early Stuarts (1603-1660), Oxford, Clarendon press, .

Department of the Army (2008): Stability Operations FM 3-07 (Field Manual n° 3-07), Washington DC., October 6, (https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-07/fm3-07_2013.pdf), consulté le 5 décembre 2014.

Desportes V. (2002) : L'Amérique en armes. Anatomie d'une puissance militaire, Paris Economica.

Desportes V. (2011) : Le piège américain. Pourquoi les Etats-Unis peuvent perdre les guerres d'aujourd'hui, Paris, Economica.

Diangitukwa F. (2009) : Les grandes puissances et le pétrole africain. Etats-Unis-Chine: Une compétition larvée pour l'hégémonie planétaire, Paris, L'Harmattan.

Fogue Tedom A. (2015) : Géostratégie américaine en Afrique (1993-2014), Paris, L'Harmattan.

Gros P. (2011) : De Odyssey Dawn à Unified Protector : bilan transitoire, perspectives et premiers enseignements de l'engagement en Libye, note n° 4, Fondation pour la Recherche Stratégique, (<https://www.frstrategie.org/publications/notes/web/documents/2011/201104.pdf>), consulté le 10 décembre 2015.

HAM C. (2012): United States Africa Command 2012 Posture, Statement before the House Armed Services Committee, DOD, March 1st, (<https://www.africom.mil/media-room/article/8832/2012-posture-statement-statement-of-general-carter>), consulté le 29 juin 2015.

Innes M. A. (2007): Cracks in the System: Sanctuary and Terrorism After 9/11, in Innes M. A., (dir.), Denial of Sanctuary: Understanding Terrorist Safe Havens, London, Praeger Security International, pp. 1-20.

Irwin D. D. (2013) : How the Dragon of Prosperity Uses State Power and Resources in Africa to Displace Western Influence, National Strategy Forum Review, Volume 22, Issue 1, winter, pp. 12-19.

Jeune Afrique (2014) : Nigéria: des drones américains pour retrouver les lycéennes détenues par Boko Haram, 15 Mai, (<http://www.jeuneafrique.com/163793/politique/nigeria-des-drones-am-ricains-pour-retrouver-les-lyc-ennes-d-tenues-par-boko-haram/>), consulté le 2 août 2016.

Jomini A. H. (2001) : Précis de l'art de la guerre, Paris, Perrin (éd. abrégée présentée par Bruno Colson).

Judicial Watch (2013): The Benghazi Attack of September 11, 2012 Analysis & Further Questions from a Diplomatic Security Service Regional Security Officer and Special Agent, Judicial Watch Special Report January 22, (<http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2013/08/121624110-JW-Benghazi-Report-1.pdf>), consulté le 12 décembre 2015.

Kilcullen D. (2004) : Countering Global Insurgency, Small Wars Journal, version 2.2, 30 November, (<http://smallwarsjournal.com/documents/kilcullen.pdf>), consulté le 11 décembre 2015

Le Parisien (2011) : VIDÉOS. 20 octobre 2011 : Kadhafi tué dans son fief de Syrte, 20 octobre, <https://www.leparisien.fr/international/videos-20-octobre-2011-kadhafi-tue-dans-son-fief-de-syrte-20-10-2011-1676620.php>, consulté le 22 mai 2022.

Lerliche F. (2003) : La politique africaine des Etats-Unis : une mise en perspective, Afrique contemporaine, n° 207, pp. 7-23.

Malan M. (2008): U.S. Civil-Military Imbalance for Global Engagement. Lesson from the Operational Level in Africa, Refugees International, (<http://www.refworld.org/pdfid/4884aae62.pdf>), consulté le 10 décembre 2015.

Mumford A. (2013): Proxy Warfare, Cambridge, Polity Press.

Mvomo Ela W. (2005) : Pétrostratégie et appels d'empire dans le golfe de Guinée, Enjeux, N°22, pp. 7-11.

Orus-Boudjema S. (2021) : Frappe américaine en Somalie : où en est la guerre des drones en Afrique ?, 22 juillet, <https://www.jeuneafrique.com/1191566/societe/guerre-lafrique-premier-continent-ou-un-drone-a-abattu-une-cible-humaine-de-facon-autonome/>, consulté 13mars 2022

Ploch L. (2010): Countering Terrorism in East Africa:The U.S. Response, Congressional Research Service, (<http://fas.org/sgp/crs/terror/R41473.pdf>), consulté le 15 Avril 2013.

Schmidt E. (2013): Foreign Intervention in Africa: From the Cold War to the War on Terror, New York, Cambridge University Press.

Toffler A. & H. (1994) : Guerre et contre-guerre: survivre à l'aube du XXI^e siècle, Paris, Fayard (trad.).

ShareAmerica (2021) : U.S. Africa Command, helps partners address security, COVID-19, 23 novembre, disponible sur <https://share.america.gov/africom-helps-partners-address-security-covid-19/>, consulté le 12 février 2022.

Turse N. (2015): Tomorrow's Battlefield: U.S. Proxy Wars and Secret Ops in Africa, Chicago, Haymarket Books.

USAID (2022) : Sahel Regional Office, 10 mai, <https://www-origin.usaid.gov/id/sahel-regional>, consulté le 16 avril 2022.

Vaise J. (2007) : Transformational Diplomacy, Chaillot Paper, n° 103, Institute for Security Studies, European Union, Paris, (http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/public_diplomacy/Transformational_Diplomacy_-_Justin_Vaisse.pdf), consulté le 2 juillet 2015.

White House (2002) : National Security Strategy of the United State of America, Washington, DC, <http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf>, consulté le 6 décembre 2015

Yakovleff M. (2006) : Tactique théorique, Paris Economica.

Migrations internationales : entre complexité ontologique et introuvable définition

Blaise-Jacques Nkene
nkeneblaisejacques@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

Selon certaines idées régulièrement répandues dans la communauté scientifique et dans certaines organisations internationales, l'on pense avoir compris et défini les migrations internationales lorsqu'on les a mesurées ou lorsqu'on les a quantifiées. Cet article montre qu'il n'en est rien du tout, au regard de la complexité qui est inscrite dans l'ADN de ce phénomène. La prolifération terminologique autour de ce concept et son inévitable cortège d'approximations sémantiques est l'implacable révélateur du tourment paradigmatique dans lequel l'on est englué depuis lors...

Mots-clés : Migrations internationales, Complexité, Définition

Abstract

According to some ideas regularly spread in the scientific community and some international organizations, it is believed that one have understood and defined international migrations when they have been measured or quantified... This article shows that is not the case at all, compared with the complexity inscribed in the DNA of this phenomenon. The terminological proliferation around this concept and its inevitable procession of semantic approximations are the right indicators of this paradigmatic torments in which we are henceforth stucked...

Keywords: International Migrations, Complexity, Definition

Introduction

« Mal nommer les choses c'est ajouter aux malheurs de ce monde... ». Cette citation apocryphe attribuée à Albert Camus traduit de manière profonde l'aporie dans laquelle l'on se trouve dans l'étude des migrations internationales. En effet, les migrations internationales sont une problématique particulièrement complexe. D'un point de vue épistémologique, sa légitimité est fragile, voire contestée (Withol de Wenden 2016). D'énormes flots humains déferlent au quotidien dans le

monde ; d'Est en Ouest, du Nord au Sud (CICRED, 1974 ; Kritz & al, 1992 ; Simon, 1995 ; Bauman, 1998 ; Withol de Wenden 2012) sans qu'il soit possible de les appréhender de manière rigoureuse (CICRED 1974 : 11). Le constat est que l'on s'échine depuis toujours à décrypter sans succès les ressorts sociaux, économiques, politiques et culturels qui sont à la base de leur genèse, les motivations qui sous-tendent leurs déclenchements, les dynamiques et logiques en œuvre, les stratégies de séjours, les données statistiques complètes y afférentes ou encore la fiabilité des classifications dont se targuent certains tenants de la « migratologie » (Domenach 1996)⁸⁰ qui ne sont pas toujours tous d'accord sur ce que c'est qu'un migrant, un réfugié, un demandeur d'asile, un apatride, un déplacé interne, la diaspora etc.

De fait, si le phénomène migratoire est devenu un sujet banal du fait d'une sur-médiatisation psychédélique, il devient fortement retors et redoutable lorsqu'on que l'on veut le cerner de façon scientifique (Simon, 1981). Il n'est guère exagéré, affirme Clairin (1988 : 267), que les migrations internationales sont non seulement le plus complexe et le plus mal connu des flux humains, mais aussi qu'elles constituent un facteur majeur de perturbation en ce qui concerne la mesure et l'analyse des autres variables démographiques, structures et mouvements (Badie & Withol de Wenden, 1994). L'observation de Valin (1995 : 42) sur ce phénomène est encore plus démoralisante : « un sujet difficile », dont l'étude constitue « une véritable gageure » en ce qui concerne la science des populations. En raison de cette complexité, aucune définition des migrations internationales n'apparaît suffisante de nos jours. Aucune unanimité n'est faite ni sur la méthodologie de collecte de données, ni sur la typologie, ni sur les théories qui essaient de les expliquer, ni même sur les préalables épistémologiques que sont la définition (United-Nations 1997:8 ; Clairin 1988 : 267). Selon l'Observatoire ACP sur les migrations, « la définition de la migration est une tâche particulièrement difficile, aucun consensus sur ce terme n'existant à l'heure actuelle au niveau international... Or, « les définitions ont toute leur importance. Une mauvaise interprétation de ce phénomène pouvant être à l'origine d'un manque de clarté à propos de ses caractéristiques et, ainsi, nuire à la fois à la protection des migrants et à l'adoption de politiques efficaces et cohérentes » (ACP/OBS 2014). La complexité de la nature des migrations humaines et bien plus encore, leur internationalisation a enrichi les lexiques ces dernières années, permettant de penser ces processus et

⁸⁰ « On ne sait pas toujours comment appréhender la migration clandestine » ; « on ne maîtrise pas le traitement quantitatif des situations résultant des brassages des migrants ; « on ne sait comment observer les populations flottantes » etc... il y a très souvent beaucoup plus d'interrogations que de réponses sur la question des migrations internationales.

phénomènes contemporains en termes de « mobilité », de « circulation », de « champ ou territoire migratoire », de « parcours ou projet migratoire », de « transnationalisme », de « réseaux migratoires », d'« espaces migratoires », de « dynamisme migratoire », de « glocalisation » etc... (Berthomière & Hily 2006) qui sont autant de mots/expressions, venus au secours d'une compréhension fort laborieuse...

La première conséquence d'ordre épistémologique qui en ressort est le tourment définitionnel que ces migrations internationales provoquent au quotidien et les interminables antagonismes d'Écoles qu'elles suscitent quant à sa compréhension au sein de la communauté scientifique. Il n'existe donc aucun consensus scientifique sur ce que migrer veut dire, depuis les premiers essais de compréhension tels qu'élaborés par le géographe germano-anglais Ernst Georg Ravenstein (1889). Ceux développés et administrés *manu militari* aux États de la société internationale par les institutions internationales à l'instar de l'Organisation Internationale pour les Migrations (IOM), l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ou du Département des Affaires Économiques et Sociales, la Division de la Population des Nations-Unies (DAES-NU) et par la communauté de chercheurs (Domenach 2001), n'ont guère amélioré le flou cognitif et définitionnel dans lequel on est empêtré depuis lors.

Le présent article a un double objectif : montrer d'une part la complexité ontologique des migrations internationales à l'aune de l'historicité de leur mode de construction, et d'autre part, présenter la problématique liée à leur définition (Latifa 2011). Il s'agit fondamentalement de se départir de l'illusion de la connaissance qu'elles induisent et de modifier le regard trop simpliste qu'affichent certains chercheurs ou organisations internationales sur l'apparente évidence de sa charge sémantique. Ce qui est suggéré *in fine*, c'est la posture épistémologique particulière à adopter, au regard de la complexité d'un phénomène qui « dépasse largement la simple question du nombre » (Barthomière 2009) et « la grande diversité des facteurs en jeu, et de la pluralité des échelles d'analyse » qui le caractérisent (Ambroestti & Tattlo 2008). Au demeurant, Ma Mung (2009) propose, dans le cadre de la recherche d'une définition et de compréhension des migrations internationales, de prendre en considération et ce de manière cumulative, la situation et l'environnement dans lesquels se réalisent les migrations comme les *conditions* extérieures, l'examen, le calcul, l'évaluation de ces conditions auxquels procède l'individu ou le collectif comme les *dispositions* intérieures... Au regard de l'immensité du champ à prospecter pour

appréhender et définir de manière convenable ce phénomène, l'on comprend qu'il s'agit d'une véritable gageure (De Gourcy 2005).

La complexité ontologique...

On ne saurait mieux comprendre la configuration démographique actuelle du monde en faisant abstraction de sa composante migratoire. En effet, celle-ci structure d'Est en Ouest et du Sud au Nord, son champ historique, social, culturel, économique et politique... Si l'intérêt qu'accorde la communauté internationale aux migrations internationales a été très souvent lié au caractère spectaculaire et tragique engendré par ces flux démographiques mondiaux, on devrait toutefois souligner qu'il tient en réalité à un phénomène ancien, jadis considéré comme mineur à l'échelle internationale, mais dont les mutations actuelles et leurs conséquences dépassent largement les prévisions des scientifiques et autres politiques de ce monde.

Un phénomène ancien...

La première difficulté liée à l'appréhension des origines du phénomène migratoire reste son repérage, son identification et sa datation dans le temps. Cet embarras cognitif renvoie *in fine*, à l'épineuse problématique de l'avènement de l'homme sur terre et des étapes successives par lesquelles il a progressivement occupé les espaces terrestres, marins et aériens. Cette difficulté congénitale obère de manière significative le niveau de scientificité nécessaire pour une bonne compréhension et définition du phénomène⁸¹.

En suivant les analyses de Hervé Domenach et Michel Picouet (1995), on dira que c'est depuis quelques dizaines de millions d'années que l'on observe les toutes premières migrations des hommes qui résultent de la fracture de la vallée du Rift. On pense que les changements climatiques qui ont bouleversé son environnement auraient entraîné la raréfaction de la végétation et obligé les primates supérieurs à migrer vers l'Ouest de la

Aussi, en face d'une situation constituée d'évènements passés et surtout lointains dont on n'a qu'une connaissance approximative faute d'outils d'identification et de mesure absolument fiables, les paléontologues, archéologues, historiens, etc., procèdent par une démarche hypothético-déductive qui, à l'instar des autres démarches scientifiques, a ses avantages, mais aussi ses limites. Globalement, l'approche hypothético-déductive consiste à émettre des hypothèses, à recueillir des données, puis à tester les résultats obtenus pour réfuter ou appuyer les hypothèses. Description, liens de causalité et intensité de ces liens, degré d'influence, prise en compte longitudinale, sont des variables de premier plan qui guident la recherche dans le domaine et en augmentent par rétroaction, la validité et l'efficacité des résultats.

fracture, tandis que restaient à l'Est les Australopithèques. La période de l'*Homo Habilis* et l'*Homo Erectus* qui auraient migré il y a 2 millions d'années d'Afrique vers l'Eurasie fut marquée par l'installation durable en raison de leur nombre et de leurs besoins sans cesse croissants. Il y a environ 800 000 ans, l'*Homo Sapiens* toujours en provenance de l'Afrique s'est établi au Moyen Orient, puis en Papouasie, en Australie (Laréné, NI) ... Selon les recherches en génétique, les mélanges issus de ces rencontres expliqueraient l'apparition de nouvelles races qui peuplent aujourd'hui le monde (UNESCO 2021). Ainsi, c'est le nomadisme et la vie pastorale qui furent les premiers modes d'existence et que c'est plutôt la sédentarisation qui constitua la rupture du processus migratoire, et non l'inverse comme cela a été très souvent répandu. À la base, on en distinguerait trois principales modalités : les migrations capillaires qui se constituent par un processus de diffusion de personnes d'un espace à un autre par doses insensibles sur le croît démographique. Les migrations de peuplement qui se constituent à partir des territoires d'expansion démographique vers des zones moins peuplées, suivant une périodicité plus courte que les migrations capillaires et moins longue que les migrations invasives qui correspondent, quant à elles à un accaparement des espaces de vie, suivant des logiques guerrières et d'annexion (Laréné).

La découverte du nouveau monde et l'expansion coloniale ont engendré de profondes mutations dans l'espace et dans le temps, et changé de fond en comble la perception que l'on a aujourd'hui des migrations internationales. On observera à cet effet que les transferts des populations, qu'ils soient volontaires ou forcés et qui se sont produits pendant la période coloniale, continuent à avoir des conséquences jusqu'à nos jours. Suivant les estimations (UNESCO 1999), entre le 16^{ème} et le 19^{ème} siècle, 15 à 20 millions d'Africains furent acheminés pour servir d'esclaves en Amérique du Nord et du Sud. Il y a lieu d'indiquer par la suite qu'une partie très infime de cette population est revenue en Afrique et a fondé l'Etat du Libéria en 1847. Mais, ce sont surtout les fortes migrations des Européens vers les pays d'Outre-mer au 19^{ème} siècle et au début du 20^{ème} siècle qui ont laissé le plus de traces sur les structures actuelles des mouvements migratoires. Cet exode unique dans l'histoire porta sur près de 50 millions d'habitants et résultait d'une combinaison très particulière de circonstances qui attirèrent vers le nouveau monde une main d'œuvre surabondante (Withol De Wenden 2016 :10).

Les évolutions technologiques de manière générale, l'essor des moyens de communication et de transport en particulier, ont également joué un rôle important dans la dissémination de ces migrations. Il en résultera un processus d'accroissement cumulé de la productivité, de diversification industrielle et une expansion continue de l'emploi, qui bénéficiera à la

fois aux émigrants et aux pays d'accueil comme aux pays d'origine. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Europe, l'Australie, l'Afrique du Sud peuvent être cités comme les illustrations de ce phénomène (UNESCO 2021). L'observation attentive de la scène mondiale montre que le processus ne fut pas uniquement circonscrit dans les Amériques. S'inscrivant dans la même démarche, de nombreuses colonies asiatiques ont recruté à travers ce mécanisme de déplacement massif de peuples (UNESCO 2021).

On voudrait dire ici que contrairement à certaines images répandues, c'est le déplacement des populations qui a historiquement constitué l'attitude normale des hommes. C'est dire qu'en fin de compte, nous sommes tous des immigrés !... Cette formule s'applique à tous les êtres humains si l'on entend par là que nul ne peut se prévaloir d'être un pur *autochtone*, d'après le mot grec qui signifie : « *né du sol* » (Laréné). Plus encore, le contingentement des populations avec l'apparition du nouveau monde produit par le Traité de Westphalie en 1648, n'a pas arrêté ce nomadisme qui a connu une nouvelle accélération avec les évolutions technologiques, les changements climatiques, les crises économiques, le déclenchement de guerres, etc. Cette mondialisation des migrations « bouleverse » et « retourne » de fond en comble l'ordre international institué depuis 1648.

...Devenu un casse-tête à l'ère contemporaine

À la fois phénomène, enjeu et défi majeur des relations internationales en ce début du 21^{ème} siècle, les migrations internationales inquiètent et dérangent les États, questionnent et embarrassent les scientifiques par les turbulences sociales, politiques, économiques, culturelles ou paradigmatiques qu'elles génèrent (Nkene 2000). Ce qui est fascinant dans le contexte actuel, c'est que le phénomène va s'amplifiant et donne l'impression d'être inversement proportionnel au carré des dangers et autres barrières étatiques érigées à l'effet de les circonscire, de les limiter. L'image aujourd'hui répandue est celle des États constamment à la traîne du phénomène migratoire⁸².

Un coup d'œil synoptique sur ce phénomène montre du côté de l'Europe centrale, des pays brutalement confrontés depuis le mois de mars 2022, au déferlement de près de 6 millions d'Ukrainiens fuyant la guerre déclenchée par la Russie. Dans le même ordre d'idées, la question

⁸²Pour mieux comprendre cet état de choses, l'Organisation Internationale pour les Migrations, bien qu'elle ait été créée en 1951, n'a été en fin de comptes affiliée au système des Nations Unies que très récemment en 2016, en tant qu'Agence des Migrations des Nations Unies.

migratoire a constitué l'un des axes forts de la campagne présidentielle d'avril 2022 en France et explique objectivement la montée spectaculaire de la Droite (Rassemblement National) au niveau des résultats du scrutin. Juste quelques mois avant, c'était la Biélorussie qui était en bute à l'invasion d'Afghans, Iraniens, Irakiens en demande de passage pour l'Union européenne. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne et le Rwanda signaient une convention relative au transfert des migrants du premier pays vers le second, en attendant le traitement de leurs demandes d'asile. De son côté, le Président français, Emmanuel Macron, sous la forte pression migratoire en provenance de l'Afrique subsaharienne, a dû organiser en urgence le 29 août 2017, un mini-sommet migratoire sahélo-européen, dont le thème portait sur le « contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires », suivi de la mise en place de « *Hotspots* »; sorte de « *zones d'attente* » extraterritoriales de contingentement des flux migratoires en provenance de l'Afrique. L'Allemagne pour sa part, est en proie depuis 2015 à l'afflux massif de migrants syriens chassés de leur pays par une guerre interminable...

Du côté des États-Unis d'Amérique, la question se pose avec la même acuité depuis l'historique « ruée vers les Amériques ». Quelques jours seulement après avoir prêté serment le vendredi 20 janvier 2017, le Président Donald Trump a pris des « décrets anti-immigration », restreignant l'accès sur le territoire américain aux ressortissants de certains pays musulmans présumés cautionner ou favoriser le terrorisme sur le sol américain (Syrie, Lybie, Iran, Soudan, Somalie et Yémen), ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. L'inclusion du Tchad au mois de septembre 2017 dans cette liste a créé l'indignation de ce pays, et a rendu « perplexe » l'Union Africaine. Dans le même ordre d'idées, la première sortie officielle de KAMALA Harris, 49^e vice-présidente des États-Unis, entrée en fonction depuis le 20 janvier 2021 a concerné la gestion diplomatique de la crise migratoire entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Le même dossier qu'avait confié Barack Obama à Joe Biden quand ce dernier était son Vice-président...

En Asie et dans le Pacifique, des milliers de personnes fuient chaque jour leur pays pour des raisons économiques, sécuritaires ou pour des raisons liées au changement climatique. Ces migrations sont source d'histoires dramatiques sur les routes, les bateaux que les exilés empruntent ou dans les centres de rétention dans lesquels ils sont concentrés (Australie, Indonésie, Thaïlande), au mépris parfois de tout respect des droits de l'homme (Courrier International, NI). L'un des symboles marquant de ces migrations est ce que l'on a désigné par *Boat-peoples* autour des années 1980, qui sont des migrants fuyant le Vietnam sur des bateaux surchargés et à la dérive. En Birmanie, a surgi depuis le mois d'août 2017, la

problématique du nettoyage ethnique de la communauté de musulmans Rohingyas, dont près d'un million de membres se sont réfugiés en catastrophe au Bangladesh voisin, causant des remous sociaux et politiques dans un pays dont la stabilité politique est du reste menacée en permanence.

En Afrique (Pérouse de Montclos 1994), début 2004, l'on comptait 4,2 millions de réfugiés et environ 12,5 millions de déplacés, c'est-à-dire de personnes réfugiées dans leur propre pays. En Afrique de l'Ouest, la guerre civile du Biafra en 1967, a obligé 2 millions de personnes à quitter leur foyer ; et près d'un million de personnes entre 2015 et 2022 vers le Nord-Cameroun, en raison des groupes islamistes terroristes du Boko Haram. La guerre du Libéria en 1989 a poussé 2,4 millions de personnes sur les routes et dans les pays voisins. Dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est, les conflits internes ont provoqué des flux migratoires considérables depuis plusieurs années. En 1994, le Soudan comptait sur son sol plus de 700 000 réfugiés chassés par les conflits dans la Corne de l'Afrique ; la Tanzanie accueillait près de 900 000 personnes fuyant les guerres au Burundi et au Rwanda. En République Démocratique du Congo (RDC), on estimait en 2003 que 3,4 millions de personnes avaient été déplacées depuis 1997 par la guerre. Au Cameroun pendant ce temps, une nouvelle déclaration appelant à une action mieux concertée pour venir en aide à près de 1,4 million de Centrafricains déracinés a été signée le mercredi 27 avril 2022 au terme d'une conférence régionale clef organisée par le gouvernement camerounais et le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UN, NI). C'est dire que d'un point de vue démographique, l'Afrique est un continent qui bouge également dans tous les sens (Nkene 2000; 2004),

Aussi, débordés par de vagues humaines toujours plus nombreuses et toujours plus insaisissables, les États de la société internationale essaient-ils laborieusement de juguler le phénomène. Aux tentatives étatiques individuelles, hétérogènes ou disons-le désorganisées, s'opposent des mécanismes mondiaux ou régionaux pas plus efficaces que les premiers. Ainsi, « Grand remplacement », « Régularisation », « Sélection », « Expulsion », « Refoulement », « Rapatriement », « Grand dérangement » sont-ils devenus familiers dans le vocabulaire des politiques publiques de l'étranger de nombre de pays, et attestent d'un problème réel auquel s'opposent dans la plupart des cas de fausses solutions. Leur production et leur récurrence dans des espaces différenciés et suivant une rythmicité sans tempo, traduisent le désarroi auquel est confronté un ordre mondial permanemment en proie à la mobilité vertigineuse et indépendante des individus.

La problématique prend même des allures tragiques comme on l'a vu il y a quelques années à Douvres, avec la tragédie de près de 60 Chinois découverts morts asphyxiés dans l'arrière-train d'un camion en transit pour la Grande Bretagne. Les images, devenues anodines et domestiques, des violences fondées sur la construction de la menace immigrée dans les pays du Maghreb ou d'Afrique du Sud, les « pateras » et leurs contenus d'émigrants africains ballonnés et échoués sur les larges des Îles Canaries en Espagne ou de Lampedusa en Italie, des « coyotes » mexicains retrouvés électrocutés sur les barbelés érigés entre la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis d'Amérique, des barques d'Haïtiens fracassées aux portes de la Floride dans l'Atlantique, les corps inertes des boat-peoples vietnamiens étalés à perte de vue dans l'Océan pacifique, mettent en scène une fin prématurée d'un parcours menant vers une Europe, une Amérique ou un Golfe Persique rêvés. Les images émouvantes et dramatiques d'une émigrante camerounaise malade et mourante en train d'être abandonnée par d'autres Camerounais dans le désert du Sahara, la ruée des Camerounais vers le Tchad à la recherche de refuges à la suite d'affrontements interethniques entre Mousgoum et Arabes Choa ces derniers jours, illustrent à merveille le fait qu'à côté de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, s'accroche une autre, plus ancienne et permanente, pernicieuse et insaisissable qu'est la crise migratoire. Des propres termes du Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi Annan (2005), il y a quelques années, il s'agit « d'un très grave problème, un sujet très brûlant » qui traduit bien cet embarras des États, pris de court par la vitalité et la pugnacité de ces flux démographiques turbulents et indépendants.

Dans ces conditions psychédéliques, leur identification, leur repérage, leur mesure et leur compréhension deviennent fortement complexes, tandis que leur définition devient hautement improbable.

... L'introuvable définition

L'extraordinaire intensification des flux humains et leur complexité croissante sur la scène internationale rendent ardue leur compréhension, en raison d'un enchevêtrement inextricable de faits migratoires. Par la même occasion, elles expliquent la prolifération des définitions aussi nombreuses qu'heuristiquement insuffisantes.

Entre hétérogénéité et enchevêtrement inextricable des faits...

Dans son rapport annuel de 2009 qui demeure d'actualité, le Programme des Nations Unies pour le Développement écrit : « Il est beaucoup plus

facile, pour un responsable politique, de compter les mouvements internationaux de chaussures ou de téléphones portables que ceux d'infirmiers ou d'ouvriers du bâtiment ».

Dès le départ, leur principale caractéristique est l'hétérogénéité : par opposition aux mouvements démographiques naturels, les migrations internationales présentent un certain nombre de spécificités qui génèrent autant de problèmes théoriques, méthodologiques, épistémologiques que pratiques. En effet, diverses quant à leur morphologie, elles ne présentent presque jamais une forme homogène... Sur le plan des temporalités, elles sont répétitives et discontinues dans la mesure où l'on peut migrer un nombre illimité de fois à sa convenance et sans qu'il soit possible de prévoir avec certitude comment ce parcours migratoire se terminera. Sur le plan des spatialités, elles mettent en jeu plusieurs lieux/localités sans aucun ordre prédéterminé et surtout d'une extrême variabilité quant à leur volume... (Hily & Ma Mung 2003).

L'inextricable enchevêtrement des données quantitatives et qualitatives qui les constituent et l'imprévisibilité consubstantielle qui les caractérise, tel qu'on l'a vu en 2015 avec l'afflux massif et incontrôlable de dizaines de milliers de Syriens en Europe et son cortège de problèmes d'encadrement juridique, politique et social, amènent à prendre au sérieux cet objet par nature fluide et évanescent. De manière plus détaillée, ce constat de l'OIM (2007) rend plus explicite le problème :

L'on s'accorde largement à reconnaître que l'ampleur et le rythme des migrations internationales sont difficiles à prédire avec précision, car ils sont étroitement liés à des événements critiques (grande instabilité, crise économique ou conflit), ainsi qu'à des tendances à long terme (évolution démographique, développement économique, progrès des technologies de la communication et accès aux moyens de transport) (OIM 2020).

Tableau : Quelques tendances migratoires 2000-2020

Source : Auteur. Présentation graphique issue des données du Rapport État de la migration dans le Monde. OIM, 2020.

La variabilité et surtout la fluctuation des chiffres entre 2000 et 2020 sont l'expression de cette complexité. En effet, les migrations internationales montrent une diversité aussi bien sur leur forme, leur durabilité, que leur mode d'investissement des espaces et que l'on ne saurait identifier ou repérer de manière exhaustive. La mobilité qui sous-tend ce phénomène montre à travers le temps et l'espace une variabilité ponctuée par des déplacements caractérisés tantôt par leur spontanéité, tantôt par leur organisation, tantôt par leur forme, leurs motivations, leurs causes, leurs buts, etc.

On peut dire que les écarts de croissance observés dans le monde aujourd'hui sont en partie liés à un héritage passé, où l'émigration et l'immigration occupent une place de choix. Ensuite, que ce déplacement des hommes tend à accentuer le déséquilibre de la population mondiale, suivant sa répartition géographique. C'est que les marchés de la main d'œuvre industrielle attirent les flux migratoires dans des régions déjà surpeuplées, où la situation économique est propice à un développement très rapide de l'économie. Parfois, la demande de la main d'œuvre tend à impliquer une certaine émigration sélective des migrants comme on peut l'observer en Afrique ou en Asie avec la fuite des cerveaux (*brain-drain*). Par contraste avec les périodes antérieures, les migrations internationales d'aujourd'hui sont moins définitives, plus dispersées et dépendent davantage des compétences des émigrants. Elles ne s'orientent plus comme autrefois vers des centres uniques d'attraction comme les régions industrielles d'Europe de l'Ouest, États-Unis. Elles couvrent aussi bien l'Amérique du Sud que l'Australie, l'Afrique, etc. Au surplus, les migrations de pays à pays semblent l'emporter sur les migrations transcontinentales, si l'on tient compte du volume. C'est également le cas en Afrique où d'énormes flots humains déferlent au quotidien d'Ouest en Est, du Nord au Sud sans qu'on y prête, à notre avis, l'attention qu'ils méritent (Sindjoun 2002 ; 2004).

Au demeurant, les migrations se situent au-delà d'une arithmétique de la vie et de la mort⁸³. Elles incluent certes les données chiffrées, mais aussi les questions de perception, de représentation, de motivation, de logiques d'entreprises ou de logiques individuelles. Sur le plan spatial, elles intègrent les questions de distribution/investissement, de maillage, de territorialité. Sur le plan temporel, elles prennent en considération les questions de périodicité et de rythmicité, etc. La mobilité humaine va

⁸³ Monsieur William L. Swing Directeur General de l'OIM soulignera non sans pertinence à cet effet que nous vivons à une époque de grande tragédie et d'incertitude... La démarche de l'OIM visant à encourager les États-membres à une migration plus humaine et dans le bon ordre au profit de tous, où il est tenu compte des êtres humains derrière les chiffres... »

croissante et les mouvements de population sont encore plus flexibles, alors que les statistiques officielles persistent à sous-estimer les données réelles, car elles font référence à une définition restrictive de la migration fondée sur la traçabilité statistique. La prolifération des sens dont les migrations internationales recèlent de nos jours, n'en est qu'une conséquence.

....Et prolifération des sens

La plupart des ouvrages de référence sur les migrations internationales de ces dernières années ne donnent aucune définition précise du phénomène (Lelio, 2002 ; Appleyard, 1989 ; 1998 ; Adepoju & Hammar, 1996). Ce que l'on observe, c'est plutôt un conglomérat d'essais définitionnels aussi nombreux que diversifiés, renvoyant davantage à des questionnements qu'à des cadrages clairs et précis (Allemand & al. 2004).

Il y a en premier lieu le bloc de définitions euro-centrées élaborées par les organismes spécialisés des Nations unies et l'OCDE, qui ont pour base d'échantillonnage prioritaire l'espace géographique des pays occidentaux (Europe, États-Unis) et qui sont différentes les unes des autres, pour le moins qu'on puisse le dire.

Selon le Bureau International du Travail (BIT), est considérée comme migration tout mouvement de personnes traversant une certaine limite afin d'établir ailleurs une nouvelle résidence (Population Reference Bureau 1980). Cette définition ne prend pas en compte la réversibilité c'est-à-dire les va-et-vient (mouvements pendulaires) que l'on observe dans le cadre de la mobilité moderne, et ne spécifie pas clairement l'espace qui entre en compte de la migration. De plus, le concept de nouvelle résidence qui apparaît comme l'une des dimensions essentielles de cette définition, montre une certaine évolution. Jusqu'à une période récente en effet, cette pratique, observent Hervé Domenach et Michel Picouet (1995), se référait à la notion de résidence-gîte, c'est-à-dire le lieu où l'individu a coutume d'habiter. L'étude de la migration avec toutes ses implications territoriale, légale, foncière, socio-économique, culturel, etc. se fondait sur le critère de la résidence unique. La migration était alors considérée comme un transfert de résidence d'un lieu d'origine ou lieu de départ à un lieu de destination ou lieu d'arrivée. N'était pris en compte dans cette définition, qu'un seul aspect de la mobilité, largement dépassé par les formes contemporaines de mobilité. Celle-ci a considérablement diminué l'importance du critère de la résidence unique. Désormais, on parle de résidence principale, secondaire, multiple, de résidence occasionnelle qui sont induites de la mobilité professionnelle. Plus précisément, dans le jargon institué en la matière, on parle d'espace

de vie ou encore « d'aire de vie », de « cycle de vie » ou alors de « densité de résidence » pour traduire la délimitation de la portion de l'espace dans laquelle un individu réalise toutes ses activités. On pourrait aussi considérer deux types de déplacements : ceux qui s'effectuent à l'intérieur de l'espace sans le modifier, tels les déplacements quotidiens ou temporaires dans les différents lieux constituant cet espace, et ceux qui modifient l'espace habituel à travers l'investissement de celui-ci par un changement radical de l'aire de vie.

International migration occurs when a person who lives in one country moves to another. However, not every person who crossed an international border is an international migrant. It is necessary to set criteria to differentiate international migrant from the generality of international travellers. Duration of stay in the country of destination can be used to make such distinction, but some tourists may stay longer than persons admitted to undertake seasonal work or undergo training, consideration of duration of stay may not be sufficient (UN 1997: 8).

La définition du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA 1999)⁸⁴est différente : « est considérée comme migrant international, toute personne qui change de pays et de résidence habituelle ». Dans la pratique ici, il y a à observer qu'un migrant de longue durée est une personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle pour une période d'au moins un an. Un migrant de courte durée est une personne qui se rend dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle pour une période d'au moins trois mois, mais de moins d'un an, à l'exception des cas où le voyage dans ce pays est effectué à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis ou à de la famille, d'affaires, de traitement médical ou de pèlerinage religieux. Si cette définition a l'avantage de son pragmatisme, puisque le seuil de durée d'un an habituellement utilisé pour la mesure de l'évolution démographique dans les pays développés coïncide avec cette période, il faudrait néanmoins dire qu'elle souffre d'un énorme biais. De fait, la difficulté apparaît dès qu'il s'agit de fixer de façon pragmatique une limite en deçà de laquelle on considérera qu'une personne est simplement « absente » ou en « déplacement » et non migrante. Une telle limite est nécessairement arbitraire et doit être fixée en fonction des spécificités socio-économiques et culturelles du milieu concerné (Clairin 1988 :269). Incontestablement au cœur de tout projet migratoire, la durée est cependant appréhendée dans cette définition de manière trop stricte, c'est-à-dire sans la prise en considération de la variabilité des règles ou mesures dans différents pays. Elle donne l'impression d'une « camisole de

⁸⁴ Sont exclus de cette définition les déplacements effectués « à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis ou à de la famille, d'affaires, de traitement médical ou de pèlerinages religieux ».

force » dans laquelle tous les pays sont supposés s'accommoder, même si leurs « constitutions » comme eût pu dire James Rosenau (1990), envisagent les choses autrement.

Or, selon leur histoire, les États ont été amenés à porter plus ou moins d'intérêt aux migrations internationales et leurs stratégies ont évolué. Les objectifs ont pu se concentrer sur la facilitation ou la rétention des flux migratoires, sur leur intensité ou leur direction, sur l'incorporation du migrant à la société d'accueil ou sa récupération sous quelque forme par la société d'origine (Lelio 2002),

Dans l'hypothèse où c'est l'intérêt national de chaque État qui guide sa politique migratoire, il devient hasardeux d'en fixer, à travers des critères exogènes les durées d'entrée, de séjour, de sortie. Georges Lemaître (2005) remarque à juste titre que dans la conception des Nations Unies, la nature de la mesure (qu'il s'agisse de la durée prévue du séjour, de la durée de validité du permis accordé à l'entrée dans le pays ou de la durée effective du séjour dans le pays hôte) et de la durée n'est pas précisée. En outre, cette définition ne prend pas en compte les motifs/motivations qui constituent un élément nécessaire pour la compréhension des migrations internationales. Très justement, les migrations peuvent avoir lieu aux fins d'établissement, d'emploi, de regroupement familial, ou pour fuir les persécutions. C'est ici qu'intervient un critère supplémentaire qui est l'intentionnalité. L'intention, même si elle est controversée (Clairin 1988 : 269) ne peut être totalement écartée de la définition de la migration qui est avant tout un projet, un désir, une intention qui précède l'acte de partir ailleurs, de séjourner ou rentrer. La notion de « causes profondes » puisée de l'histoire permet de retracer les causes explicatives et déterminants qui sont à la base de la migration et susceptible d'en donner tant soit peu un trait de définition.

La subtilité de la définition de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM 2019) apporte une petite éclaircie, malgré son caractère évanescent : « tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituelle, soit à l'intérieur d'un même pays, soit par-delà une frontière internationale ... ou encore toute personne se trouvant à l'extérieur de l'État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté ou, dans le cas des apatrides, de son pays de naissance ou de résidence habituelle. Ce terme englobe les personnes qui envisagent de migrer à titre permanent ou temporaire, celles qui migrent de manière régulière ou munies des documents requis, ainsi que les migrants en situation irrégulière ». Certainement plus englobante et plus proche de la réalité, cette définition n'échappe cependant pas à la critique fondamentale de la difficulté à mesurer les migrations internationales, même si on arrive de plus en plus à les identifier (Badie & al. 2008).

Un autre niveau important du tourment définitionnel des migrations internationales est lié à l'entrée en scène de ce que l'on essaie de désigner par migrations transnationales (Glick-Schiller & al. 1994 ; Colonomos & al. 1995 ; Constantin 1994 ; Faist 2000). De toute évidence, on assiste en filigrane à l'émergence et la pugnacité de nouveaux réseaux de migrants ou de diasporas qui accroissent et déterminent de manière significative la pertinence de mobilité dans le monde (Tarrus 1989 ; Bruneau 2004). Cette catégorie de flux démographiques non encore bien définis, mais révélateurs de l'impuissance des États, sont caricaturés de « transnationaux » (Faret, 2003). Dans leurs vocations ils pourraient avoir pour effet de :

relier des lieux et des personnes partout dans le monde en favorisant l'émergence d'un « espace migratoire transnational ». Celui-ci va au-delà de l'espace géographique à l'intérieur duquel les migrants opèrent des va-et-vient entre les lieux qui leur sont devenus familiers. Outre les mouvements physiques, le flux d'information, les transferts de compétences et les rapatriements de fonds viennent compléter le tableau que constitue cet « espace migratoire transnational ». On voit ainsi disparaître graduellement la distinction entre « espace géographique » et « espace migratoire », avec ce que cela suppose de conséquences dans la définition des migrations internationales (Tarrus 1993 : 50-60).

Cette perspective transnationaliste des migrations internationales (Vertovec 2001), (Rosenau 1990), (Portes & al. 2001), (Glick & al. 1992), (Portes 1999a ; 1999b ; Peter 1994 ; Levitt & Glick 2003), est traduite par l'émergence de formes migratoires nouvelles découvertes au cours des années 1980 en Europe, caractérisées par la constitution d'économies internationales souterraines de produits d'usage licite et illicite, et qui ont davantage complexifié les essais de définition des migrations internationales (Gildas 2006). De fait, la forme territoriale historique de l'État-nation, entièrement maillée par les grandes institutions politiques, économiques et sociales, est renégociée par des collectifs de migrants désignés comme ethniques ; ceux-ci développent, à distance, des codes, lois et réglementations des échanges économiques internationaux, des initiatives commerciales collectives de grande ampleur. Les solidarités fortes qui précèdent et permettent ces déploiements inversent les problématiques de la mondialisation et suggèrent l'existence d'un autre processus de globalisation où les liens sociaux forts ne sont pas seconds (Tarrus 2001 ; Granovetter 1993 ; Nkene 2004).

Au surplus, la globalisation de l'espace mondial et la fin du clivage interne-externe dans le champ international induit d'un point de vue épistémologique une autre hypothèque sur la définition des migrations

internationales. Dans leurs dynamiques, elles résulteraient de relations sociales et économiques, politiques complexes qui irradient de manière continue ou discontinue la scène internationale sans tenir compte des frontières étatiques (Knafou & al. 1998 ; Adepoju 1988: 38 ; Stern 1988: 30 ; Constantin 1994). Si en effet il n'existe plus de distinction entre l'interne et l'international comme le martèle la perspective transnationaliste des relations internationales, comment donc continuer à parler de migrations internes ou de migrations internationales ? La réflexion engagée par ces auteurs n'est pas dénuée de fondement dans une conjoncture mondiale d'affaiblissement des États et de continuum de flux de toutes natures (Rosenau 1990 ; Glick-Schiller Nina et al, 1994). Mais, elle ne saurait être entièrement valide pour la simple raison que sa prémisse, c'est-à-dire l'effondrement des États (Zartman 1995) ne saurait être elle-même validée sans circonspection, l'État continuant à résister dans plusieurs cas, malgré toutes les menaces auxquelles il est confronté (Rétaillé 1996 : 21-40 ; Flory 1996: 251-265 ; Merle : 289-309 ; Cohen 2005 ; Sindjoun 2004). Le manque général d'informations, l'inexactitude des données sur ce type de migrations, la série de termes synonymiques pour traduire une réalité « aux contours fluides » et finalement insaisissables est très évocateur des difficultés rencontrées⁸⁵.

Conclusion

La difficulté à rendre les migrations internationales plus compréhensibles et à élaborer un corpus plus précis pour sa définition est donc réelle. Au demeurant, l'affolement des Organisations internationales et la vague de protestations en chaîne de la communauté internationale face à ces déferlements humains ou encore aux mesures erratiques de limitation de la liberté d'aller et de venir consacrées par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, constituent si besoin en était, la preuve irréfutable de ce que les migrations humaines sont un phénomène perturbateur de l'ordre des États dans le monde, et sans doute, un des phénomènes les plus complexes en matière de démographie (Balandier, 2005 ; Weiss, 1992). Il s'ensuit forcément qu'ils ne se prêtent que très mal à l'utilisation des modèles. Cela explique aussi pour une bonne part que les chercheurs en démographie et décideurs aient déserté ce secteur pour se réfugier sur des problématiques plus évidentes et plus rassurantes à l'instar de la natalité, de la mortalité, des stocks, etc... Cette attitude a été largement

La prolifération de ces objets migratoires non encore clairement identifiés (OMNI), se traduit parfois sous la forme de ce que l'on essaie de désigner tantôt par « migrations irrégulières », « migrations illégales » « migrations clandestines » ou « migrations sans papiers », lesquelles renvoient à de contenus différents, et par conséquent à des définitions différentes.

contre-productive pour la maîtrise de ce phénomène ; puisque qu'au quotidien les problèmes migratoires se posent avec la même acuité de par le monde (Tarrus 2001), entraînant ici et là des « turbulences » et « retournant » par-ci et par-là le monde, suivant des expressions instituées dans le champ des nouvelles relations internationales (Badie et Smouts 1999). On voudrait dire, à la suite de Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts (1996), que le processus migratoire dérange et devient une source d'anomie à partir du moment où il contourne l'État, contribue à défaire les allégeances citoyennes, à créer des espaces échappant au contrôle politique, à ériger parfois l'individu ou les réseaux d'individus en micro acteurs sociaux... « Éléments importants des flux transnationaux, les migrations en sont probablement la part la plus rebelle parce que la moins réductible aux choix collectifs, donc la plus sujette à l'imprévisibilité et aux aléas... » (Badie & Smouts 1992 ; Badie & Withol de Wenden 1994 ; Badie & Smouts 1999 ; Badie & al. 2008). Complexité et imprévisibilité sont inscrites dans leurs ADN... La soudaineté de leurs modes de constitution et les disparités dans leurs modes de construction ajoutées aux conséquences inattendues qu'elles engendrent exigent une grande circonspection, en ce qui concerne leur compréhension et leur définition.

Toutefois, les efforts de décomplexification de la compréhension et de maturation des définitions des migrations internationales, aussi bien au sein de la communauté scientifique qu'au sein des organisations internationales concernées, devraient continuer, en raison de l'importance de ce phénomène mondial et des perturbations quotidiennes qu'elles induisent, tel qu'on peut l'observer ces jours avec la crise Russo-ukrainienne⁸⁶.

En prenant en compte les limites heuristiques identifiées ici et là, on pourrait avec beaucoup de modestie, risquer une définition de ce phénomène, très en lisière de celle proposée par l'OIM. Par migrations internationales, on pourrait alors entendre un déplacement du lieu de vie d'individus ayant quitté leur pays pour vivre ou pour se fixer dans un autre, et pour une durée minimale. Elle comprendrait outre la migration volontaire ou la migration forcée, les migrations organisées et les migrations transnationales malgré les restrictions à l'immigration qui ont vu le jour dans de nombreux pays. Le franchissement d'une frontière internationale, avec changement de résidence habituelle, différencie la migration internationale de la migration interne qui s'effectue à l'intérieur des frontières d'un État. Le concept de migrant (émigré, immigré) serait également fondé sur un critère géographique

⁸⁶ En seulement trois mois (mars-mai 2022), l'on assiste à des crises multiformes (plus de 4 millions de réfugiés, flambée de prix de blé, de gaz, etc...).

(déplacement dans l'espace) et ne devrait pas être confondu avec celui d'étranger, fondé sur un critère juridique (Gildas, 2002 : 4). C'est un évènement qui n'est pas toujours linéaire en ce sens qu'il peut être tantôt renouvelable ou alors irréversible, tantôt de nature subjective lié à la perception propre de chaque individu. Il est aussi le produit d'une action collective comme on peut l'observer dans les migrations organisées ou les déplacements forcés ou parfois empreint d'éléments culturels. Arjun Appadurai qualifie ce type de flux par le terme « ethnoscape ». Ce néologisme s'inscrit dans une sociologie/anthropologie transnationale et se réfère aux « groupes qui migrent, se rassemblent dans des lieux nouveaux, reconstruisent leur histoire et reconfigurent leur projet ethnique » (Appadurai 2001). Aux flux migratoires toujours plus nombreux, répondrait ainsi une évolution des imaginaires sociaux et identités multiformes, un nouvel ordre d'instabilité dans la création des subjectivités modernes constitutives de l'existence de nouvelles figures de migrants enfermés dans leur petite bulle (Girard 1994 ; Appadurai 1996). Dans cette perspective, on pourrait dire que l'émigrant est tout individu qui a quitté son pays d'origine et est en chemin vers un autre, quelles que soient les raisons de son départ : raisons politiques, économiques, culturelles ou environnementales, etc. Lorsque ce parcours est en conformité avec les lois et réglementations, on parlerait d'une émigration régulière. En revanche, lorsque ledit parcours s'effectue en marge de la législation/réglementation, on parlerait d'émigration clandestine ou d'émigration irrégulière. Cet individu devient immigré lorsqu'il s'installe durablement dans un pays tiers. À cet effet, on en distinguera deux types: les migrations internes qui s'effectuent à l'intérieur d'un même pays et qu'il est convenu de désigner par « déplacements », et les migrations internationales qui désignent le mouvement des personnes d'un pays à un autre. À partir de l'installation, se déclineront une pléthore de types de migrations, soit en fonction des activités menées, soit en fonction des motivations et des objectifs propres des individus. On pourrait ainsi se retrouver devant des migrations de travail, des migrations permanentes, des migrations pendulaires, des migrations circulaires, des migrations de tourisme ou d'étudiants, de termes apparentés tels que la mobilité ou la diaspora ; en indiquant que ces migrations peuvent très bien se combiner ou s'alterner sans une spatialité et une temporalité prédéterminée ou définitive...

À l'évidence, la sédimentation des contributions relatives à leurs définitions n'a pas réellement permis de consacrer quoique ce soit depuis Ravenstein. Ces difficultés à mesurer et à cerner avec exactitude les migrations internationales ont amené depuis nombre d'années les scientifiques et organisations internationales à davantage de compromissions épistémologiques qu'à une compréhension et une

définition consensuelle sur ce phénomène. Aussi, les sens et les définitions usuelles actuelles ne sont-ils en fin de comptes qu'un pis-aller, de constructions paradigmatiques qui apaisent davantage par leur pragmatisme plus qu'elles ne convainquent.

Et quand bien même l'on serait sorti de cet écheveau, il faudrait aussi préparer activement et sérieusement l'atterrissage sur l'épineuse et lancinante problématique des théories des migrations internationales (Piguet 2013 ; Piché 2001) qui n'est pas une moindre affaire. De Charybde à Scylla ?

Bibliographie

Allemand S., Ascher F., Levy Jacques (dir.) (2004), *Les sens du mouvement*, Belin, Paris, 336 p.

Ambrosetti & Tattolo, (2008), Colloque international de Québec, 25-29 août 2008, Démocratie et culture.

Appadurai A., (1996), *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*, University of Minnesota Press, 230 p. Minneapolis.

Badie B. et Smouts M-C., (1996), *L'international sans territoire*, L'Harmattan, Paris.

Badie B. et Smouts M-C., (1999), *Le retournement du monde*, Sociologie de la scène internationale, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et Dalloz. Paris.

Badie B. et Withol de W.C., (1994), *Le défi migratoire*, FNSP, Paris.

Badie B., Brauman Rony, Decaux Emmanuel, Devin Guillaume et Withol de Wenden C., (2008), *Pour un nouveau regard sur les migrations. Construire une gouvernance mondiale*, La Découverte, Paris.

Balandier Georges, (2005), *Le Grand Déangement*, PUF, Paris, 119 p.

Basch Linda, Glick-Schiller Nina et Szanton Blanc C., (1994), *Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States*, Gordon and Breach, New York, 344 p.

Bauman Z., (1998), *Globalization: the Human Consequence*, Oxford University Press, Oxford.

Bruneau M, (2004), *Diasporas et espaces transnationaux*, Anthropos, Paris.

Catherine Withol de Wenden, (2012), « Les dynamiques migratoires dans le monde », *Humanitaire* [En ligne], 33, mis en ligne le 06 novembre 2012, consulté le 24 septembre 2017. URL : <http://humanitaire.revues.org/1412>.

CICRED, (1974), *Les migrations internationales. Actes du séminaire sur la recherche démographique en liaison avec les migrations internationales. Buenos Aires, Argentine (5-11mars 1974)*.

Cohen S., (2005), L'État face aux « nouveaux acteurs », *Revue des revues de l'ADPF*, sélection de septembre 2005.

Colonomos A., (ed) (1995), *Sociologie de réseaux transnationaux*, l'Harmattan. Paris.

Constantin F., (1994), « La transnationalité : de l'individu à l'Etat. À propos des modes populaires d'action internationale en Afrique orientale », in Michel Girard (eds.), *Les individus dans la politique internationale*, Economica, Paris. Pp 145-155.

De Gourcy Constance, (2005), « L'autonomie dans la migration. Réflexion autour d'une énigme », *Espaces et sociétés*, pp 187 à 204.

Domenach Hervé (2001), « Les migrations internationales », in *Population et développement : Les enjeux cinq ans après la Conférence du Caire*. Coordonné par Alain Lery et Patrice Vimard, Les documents et manuels du CEPED, Paris.

Faist T., (2000), « Transnationalization in International Migration: Implications for the Study of Citizenship and Culture », *Ethnic and Racial Studies*, 23 (2), pp. 189-222.

Faret L. (2003), *Les territoires de la mobilité. Migrations et communautés transnationales entre le Mexique et les États-Unis*, Éditions du CNRS, Paris, 351p.

Gildas S. (2006), « Migrations, la spatialisation du regard », *Revue européenne des migrations internationales* [En ligne], vol. 22 - n°2 | 2006, mis en ligne le 01 juin 2009, consulté le 25 septembre 2017. URL : <http://remi.revues.org/2815>.

Gildas S. (1981), *Réflexions sur la notion de champ migratoire international*, *Hommes et Terres du Nord* n° spécial, pp. 85-90.

Gildas S. (1995), *Géodynamique des migrations internationales dans le monde*, PUF, Paris, 429 p.

Gildas S. (2008), *La planète migratoire dans la mondialisation*, Paris, Armand Colin, 256 p.

Glick-Schiller N., Basch L. & Szanton B.C. (1992), "Towards a definition of "transnationalism": Introductory remarks and research questions", in Nina Glick-Schiller, Linda Basch and Cristina Szanton Blanc (eds.) *Toward a Transnational Perspective on Migration*, New York Academy of Sciences, pp. ix-xiv, New York.

Glick-Schiller N., Basch L. and Szanton B.C. (1994), "From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration", *Anthropological Quarterly*, 68, pp. 48-63.

Granovetter M., (1973), « The strength of weak ties », in *American Journal of Sociology*, vol 78 n° 6, mai 1973, pp. 1360-1380.

Hily M., Ma Mung E. (2003), « Catégories et lieux de la circulation migratoire », *Cahiers de recherches de la MIRE*, La Documentation française n° 16, Paris, pp.33-39.

Knafou R dir (1998), *La planète nomade. Les mobilités géographiques d'aujourd'hui*, Belin, Paris, 247 p.

Kritz, M., Lin L. L., Zlotnick H. (1992), *International Migrations, Systems. A Global Approach*, Oxford University Press, New-York 354 p.

Latifa, B-L (2011), « Histoire du développement de la recherche française sur les migrations internationales (1815-1999) », *Revue européenne des migrations internationales*, Vol. 27 n° 3 -2011.

Lelio M. (2002), *Les politiques des migrations internationales*, L'Harmattan, Paris.

Levitt P. & Glick-Schiller N. (2003), "Transnational Perspectives on Migration: Conceptualizing Simultaneity", *International Migration Review* 38 (3), pp. 1002-1039.

Ma Mung E. (2009), « Le point de vue de l'autonomie dans l'étude des migrations internationales », in Françoise Dureau et Marie Antoinette Hily, *Les mondes de la mobilité, exploration d'un paradigme*, Presses de l'Université de Rennes, Rennes, pp.25-38.

Nkene B.J. (2004), « De la migration à la crise identitaire : quelle citoyenneté pour les migrants Igbo au Cameroun ? » in *État, individus et réseaux dans les migrations africaines*, sous la direction de Luc Sindjoun, Economica, Paris.

Nkene B.J. (2000), « Les Immigrés Nigériens à Douala : Problèmes et Stratégies d'Insertion Sociale des Étrangers en Milieu Urbain », in *Law and Politics in Africa Asia and Latin America* (33)1.

OCDE (1989), *L'incidence des migrations internationales sur les pays en Développement*, (eds) Appleyard (Reginald), Paris.

OIM, *État de la migration dans le Monde*. 2005, 2007, 2020.

Peter Smith M., (1994), "Can You Imagine? Transnational Migration and the Globalization of the Grassroots Politics", *Social Text*, 39, pp. 15-33.

Piché. V. (2001), « Les fondements des théories migratoires contemporaines », in *Population et développement : Les principaux enjeux cinq ans après le Conférence du Caire*. Coordonné par Alain Lery et Patrice Vimard, Paris, Les documents et manuels du CEPED, juin 2001, Paris.

Piguet, E. (2013), *Les théories des migrations. Synthèse de la prise de décision individuelle*, in *Revue européenne des migrations internationales*, Vol.29-n°3/2013.

Portes A. (1999), *La mondialisation par le bas. L'émergence des communautés transnationales*, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* n° 129, septembre 1999.

Portes A. (1999), "Conclusion: Towards a new world - the origins and effects of transnational activities", *Ethnic and Racial Studies* 22 (2), pp. 463-477.

Portes A., (2001), "Introduction: the debates and significance of immigrant transnationalism", *Global Networks*, 1 (3), pp.181-193.

Portes A., Guarnizo L.E. & Landolt P., (1999), "The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field", *Ethnic and Racial Studies*, 22 (2), pp. 217-337.

Prujiner A., (1993), « Nationalité, Migration et Relations Internationales » in *Etudes Internationales*, vol XXIV, n° 1.

Rosenau N.J., (1990), *Turbulence in World Politics. A Theory of Political Change and Continuity*, Princetown Universty Press; Princetown.

Sindjoun L., (2002), *Sociologie des Relations Internationales africaines*, Khartala, Paris.

Sindjoun L., (2004), *États, individus et réseaux dans les migrations africaines*, Khartala, Paris.

Tarrius A. (1989), *Anthropologie du mouvement. Paradigmes*, Paris. 158 p.

Tarrius A. (2001), *Les nouveaux cosmopolitismes*, Éditions de l'Aube Paris, 267 p.

Tarrius A., (1993), « Territoires circulatoires et espaces urbains », *Les Annales de la Recherche Urbaine*, 59-60, pp. 50-60.

Tarrius A. (1992), *Les Fourmis d'Europe, Migrants Riches, Migrants Pauvres et Nouvelles Villes Internationales*, collection "Logiques sociales" L'Harmattan, Paris.

Vertovec S., (2001), "Transnational Challenges to the New Multiculturalism, Transnational Communities Programme", Working Paper WPTC-01-06, Oxford.

Vertovec S., (2004), « Cheap calls: the social glue of migrant transnationalism », *Global Networks*, pp. 219-224.

Weiss E. A., (1992), *Principes de démographie politique*, Economica, Genève.

Withol De Wenden C., (2016), *Atlas des migrations. Un équilibre mondial à inventer*, Editions Autrement, Paris.

Migrations transnationales en Afrique centrale : stratégies socioéconomiques déployées par les entrepreneurs migrants au Cameroun et en Guinée Équatoriale

Blaise-Jacques Nkene
nkeneblaisejacques@yahoo.fr
Université de Yaoundé II

Résumé

Les transnationalités en cours dans la région de l'Afrique centrale n'ont pas été suffisamment étudiées, pour ne pas dire simplement oubliées dans le cadre de recherches scientifiques. L'étude des stratégies socioéconomiques déployées par les entrepreneurs migrants au Cameroun et en Guinée Equatoriale montre qu'il s'agit de réalités quotidiennes, marquées par un déferlement inédit de flux migratoires. L'approche envisagée éclaire les logiques de constitution d'un espace régional transnational qui s'effectuerait « par le bas », à travers des dynamiques socio-économiques dont les migrants/réseaux apparaissent comme le principal vecteur. D'un point de vue épistémologique, ces formes de transnationalités émergentes mettent en exergue le migrant/réseaux comme acteurs pertinents des Relations internationales, et par la même occasion, remettent au goût du jour le débat agent-structure dans la construction des espaces migratoires.

Mots-clés : Transnationalités, Migrations, Afrique Centrale, Cameroun, Guinée Equatoriale

Abstract

Ongoing transnationalities in Central African region have not been sufficiently studied, if not simply forgotten, in the domain of scientific research. The study of the socioeconomic strategies deployed by migrant entrepreneurs in Cameroon and Equatorial Guinea shows that these are daily realities, marked by an unprecedented wave of migratory flows. The envisaged approach sheds light on the logics of the constitution of a transnational regional space carried out "from the bottom", through socio-economic dynamics of which migrants/networks appear as the main vector. From an epistemological point of view, these forms of emerging transnationalities highlight migrants/networks as relevant actors of international relations, and at the same time, updates the agent-structure debate in the construction of migratory spaces.

Keywords: Transnationalities, Migrations, Central Africa, Cameroon, Equatorial Guinea.

Introduction

La production scientifique consacrée aux migrations transnationales et au développement en Afrique centrale est restée très peu visible dans le champ disciplinaire des relations internationales. En effet, la majorité des travaux de recherche sur les migrations internationales dans cette partie du continent africain a surtout été à prédominance historique, géographique, démographique, statistique, sociologique, économique. L'on peut facilement recouper cette tendance auprès des activités initiées et développées par les organisations sous-régionales en charge des questions de développement (CEEAC, CEMAC, etc.) et dans les institutions de recherche, à l'instar des universités ou centres de recherches...Ainsi, en dehors de quelques travaux de référence et qui datent (Mumpasi 2016), il y a lieu de faire observer que jusqu'à présent, la discipline des relations internationales n'a contribué que de manière marginale à l'appréhension de cette question (Nkene 2000).

Cependant, son étude sous l'angle des relations internationales pourrait conduire à des découvertes intéressantes, à l'instar des recompositions des paysages sociologiques et économiques que ces migrations provoquent au quotidien dans cette région. Outre le recentrage de la problématique des flux migratoires dans les études internationalistes en Afrique, ce travail permet de mettre en exergue les transnationalités migratoires qui travaillent de manière permanente ces espaces oubliés. Disons de manière succincte que la perspective transnationaliste des relations internationales éclaire par certains de ses aspects la « déterritorialisation » de la société internationale à travers l'action des flux migratoires transnationaux. Ici, les logiques de mobilité migratoire l'emportent sur celles de stabilité des territoires : « l'ordre des réseaux transperce et cisaille celui du territoire, l'affaiblit et lui fait perdre précisément cette cohésion et cette exceptionnalité qui fondait sa nature essentiellement politique...En donnant aux liens sociaux privés une pertinence transnationale, il rehausse le statut de l'individu sur la scène mondiale, marginalise par contrecoup, le rôle international du citoyen et tend à dépolitiser et à déterritorialiser les rapports internationaux (Badie (1995 :135)». Dans cette perspective, les individus créent des communautés qui transgressent les frontières nationales et qui, dans un sens très concret, ne se situent ni véritablement « ni ici et là », mais « ici et là » en même temps (Portes 1999 : 16), c'est-à-dire doublement présents (Sayad 2006). Revenant sur ces transnationalités migratoires

émergentes et évoquant leurs difficultés à trouver un terme adéquat pour les définir, Glick Schiller, Baschet C. & Blanc-Szanton (1995), font observer qu'il s'agirait d'« un ensemble de processus par lesquels les immigrés tissent et entretiennent des relations sociales de nature multiple reliant leurs sociétés d'origine et d'accueil.... Nous appelons ces processus transnationalisme pour insister sur le fait que de nos jours, beaucoup d'immigrés construisent des espaces sociaux qui traversent les frontières géographiques, culturelles et politiques.... Un élément essentiel en est la multiplicité des activités auxquelles s'adonnent les immigrés à la fois dans leur société d'origine et d'accueil ».

La présente étude se propose d'effectuer une visite de ces espaces sociaux et économiques transnationaux, investis et reconstruits par les nouvelles figures d'entrepreneurs économiques en Afrique subsaharienne. L'objectif est de rendre compte des nouvelles dynamiques migratoires transnationales en œuvre et leur incidence sur les processus de développement économique, avec une instance sur les logiques et les pratiques mises en œuvre, et leurs possibilités à créer des richesses ou à lutter contre la pauvreté ambiante.

De manière concrète, le travail envisagé porte sur les stratégies socioéconomiques déployées par les camerounais à partir du pays de départ (Cameroun) et dans le pays d'arrivée (Guinée Équatoriale). Il s'appuie principalement sur un travail de terrain adossé sur des enquêtes, des interviews, des récits de vie assortis d'une participation-observation effectués de manière discontinue entre 2001 et 2009.

Il y a également lieu de dire que les relations entre ces deux pays frontaliers d'Afrique centrale sont historiquement marquées par des situations de conflits ou d'amitiés, de haute ou de basse intensité, en fonction des conjonctures. Ce qui est profondément énigmatique dans ce contexte d'instabilité relationnelle, ce sont les *ruptures* perceptibles sur les plans social et politique qui s'opposent aux *permanences* sur le plan économique.

En effet, comment comprendre que les Camerounais qui sont détestés et honnis en Guinée Équatoriale parviennent tout de même à y mener des activités économiques florissantes ? L'hypothèse envisagée est que dans la configuration migratoire entre le Cameroun et la Guinée Équatoriale, les logiques économiques l'emportent largement sur les logiques sociales et même politiques. Il s'agit d'une situation où « les activités économiques qui sous-tendent ces communautés reposent précisément sur les différences de profits créées par les frontières. À cet égard, elles ne fonctionnent pas différemment des multinationales, à ceci près qu'elles

émergent « par le bas et que leurs activités sont le plus souvent informelles (Portes 1999) ».

De fait, malgré l'aversion qu'ont les populations et les dirigeants équato-guinéens envers les Camerounais (Chouala 2004 ; Loungou 2010), ceux-ci ont tissé depuis de longues années des filières et réseaux économiques formels et informels forts entre les deux pays et dont dépend en partie la Guinée Équatoriale. Cette relative dépendance économique devient un instrument de pression qui explique une présence camerounaise tolérée et non souhaitée ; une compromission relationnelle que supportent mal les populations équato-guinéennes, mais dont elles ne peuvent objectivement s'en passer. La figure d'oxymoron du « suitable-enemy » (ennemi commode) développée par Portes explique ce type de relation dyadique entre deux acteurs qui doivent se mettre ensemble par convenance, en vue de la sauvegarde de leurs intérêts respectifs. Il s'agit de part et d'autre, c'est-à-dire entre Camerounais et Équato-guinéens, d'une d'accommodation stratégique d'avec quelque chose que l'on répugne, une forme de résignation assumée et volontaire au regard des bénéfices économiques réciproques à engranger dans le cadre de cette relation sociale transnationale. Par ailleurs, et il est important de le noter à ce niveau, les stratégies des migrants camerounais se déploient au travers des frontières instrumentalisées, et expliquent qu'ils soient ici et là, c'est-à-dire présents au Cameroun et en Guinée-Équatoriale. Cette double présence renvoie au paradigme transnationaliste des migrations internationales où il est admis que les acteurs dans leurs dynamiques créent de nouveaux espaces migratoires qu'ils colonisent en fonction de leurs capacités et en fonction de leurs intérêts généralement économiques, qui sont à la fois individuels et collectifs.

À ce sujet, au moins deux grandes tendances de la littérature sont à relever dans le rapport de la migration à l'économie. La première perçoit les migrations comme un phénomène développementaliste porteur de prospérité pour le pays de départ et principalement les familles de migrants qui usent de leur main d'œuvre dans les pays d'accueil afin de produire de la valeur ajoutée (Kapur 2003 ; Ratha 2003 ; Jones 1998 ; Taylor 1999). La seconde prend pour unité d'observation du phénomène, l'individu, et perçoit la migration comme un « Livelihood » ou moyen et quête de survie (Carney 1998 ; Lee 1966). Au regard de la réalité empirique essentiellement solidaire et communautaire sur laquelle reposent les structures sociales en Afrique, tant sur le plan organique qu'économique (Nyerere 1978), une troisième tendance de la littérature sur les migrations se dégage et est plus proche de l'empirisme ci-haut évoqué. Pour cette dernière tendance, que l'on peut qualifier de communautariste, la migration est une stratégie non seulement individuelle, mais davantage familiale où le migrant et sa famille

partagent les risques en s'y investissant (Stark et Bloom, 1985). L'extension de la parenté entraîne non seulement la mise en branle dans l'intérêt du migrant, des réseaux et du capital social (Portes, 1998), mais aussi le développement d'une « enclave ethnique », c'est-à-dire la concentration et le déploiement des migrants et des réseaux selon des liens sociaux étroits partagés.

Dans le cadre de ce travail, il s'agira dans un premier temps de voir comment se construisent les stratégies de départ du Cameroun, ainsi que les modalités de déploiement vers la Guinée Équatoriale et de voir dans un second temps de quelle manière se construisent les stratégies de séjour en Guinée Équatoriale, ainsi que les modalités de redéploiement vers le Cameroun.

Construction des stratégies communautaires/individuelles au départ au Cameroun et déploiement vers la Guinée Équatoriale

La communauté apparaît dans la littérature sociale comme l'unité des volontés individuelles (Tönnies, 2010) et se construit par la parenté et ses extensions. La famille, le clan ou le village apparaissent alors comme des segments de la communauté où les membres sont solidement liés par des rapports de consanguinité ou claniques. Les communautés ont dans leurs besoins, des impératifs culturels et matrimoniaux qui leur permettent d'exister, mais surtout des nécessités économiques permettant d'assurer leur survie. Dans cette perspective, la solidarité permet aux membres de se soutenir mutuellement, d'assurer la pérennité de ladite communauté par l'entraide apportée à chaque membre⁸⁷. Les stratégies observées chez les communautés camerounaises au départ pour la Guinée Équatoriale sont de deux ordres : les financements des projets communautaires et le recrutement dans les réseaux professionnels et commerciaux.

Financement communautaire des projets migratoires

L'observation des communautés villageoises ou claniques au Cameroun, les cotisations apparaissent comme une source importante de financement des projets⁸⁸. En effet, l'économie solidaire au Cameroun est intimement liée aux relations de communauté qu'entretiennent les membres entre eux, s'identifiant à la même fibre sociologique culturelle ou catégorielle. Les finances sont mises en commun, et celui qui en a besoin, vient les emprunter avec des garanties de remboursements qui puissent rendre les fonds disponibles à une certaine échéance pour que d'autres puissent également en bénéficier. Deux modes de financements des projets

⁸⁷ Observations faites sur les tontines villageoises au Cameroun par des soutiens pour le mariage d'un membre, des funérailles, financements d'un projet de développement ou du voyage d'un fils de la communauté.

⁸⁸ Idem.

migratoires sont perceptibles à cet effet : le financement en amont (A) fondé sur les emprunts et cotisations familiales en vue du départ du candidat et le financement en aval (B) adossé sur le potentiel employeur au pays d'accueil, qui par la suite fera l'objet de prélèvements sur la rémunération après l'aboutissement de la procédure d'immigration.

Financement en amont : emprunts, cotisations familiales

Le financement est la dotation de ressources financières nécessaires pour la réalisation d'un projet. Il ne s'agit pas simplement de les mettre à disposition, mais aussi de veiller à l'adéquation des finances mobilisées avec la faisabilité du projet par un certain nombre d'ajustements (Pierrat 2014 : 61-90). Les ajustements et équilibrages entre fonds et réalisation du projet, font partie intégrante de la stratégie, dans la mesure où les fonds visent la faisabilité du projet, afin que ce dernier se réalise. La faisabilité dans le cas d'un financement par emprunt dépend de l'emprunteur qui est également le porteur du projet. Cette faisabilité dépend aussi de la famille lorsque le projet d'un individu tient par un financement provenant des cotisations familiales ou des emprunts contractés par les membres de la famille⁸⁹.

La famille occupe alors une place importante dans les perspectives économiques de l'individu, car elle appelle à des responsabilités qui engagent généralement le pouvoir financier du père de famille qui doit subvenir aux besoins de ses enfants et même des proches parents par un certain nombre de revenus. Dans une perspective économique, la famille devient le principal appui de tout projet visant l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Le projet migratoire au Cameroun apparaît dans ce sens comme une stratégie familiale d'accumulation. À l'observation des faits, le migrant et sa famille s'engagent et partagent les risques en mettant en jeu les finances ou le capital de chacun des membres (Stark et Bloom, 1985). Tous investissent sur le candidat au projet migratoire afin qu'il devienne un acteur pour leur changement mélioratif du patrimoine familial (De Haas 2010). Dans de nombreux cas, le père, la mère, le frère, la sœur ou l'épouse du candidat à la migration, contractent des prêts dans des réunions et réseaux d'associations économiques ou tontines, pour financer le projet. Une dette que le candidat devra rembourser par tranches une fois arrivé dans le pays d'accueil⁹⁰. Ainsi, tout projet migratoire apparaît comme un investissement par lequel on aspire à une augmentation de la productivité des ressources (Sjaastad, 1962). Chaque acteur en y participant, fait un calcul coût-bénéfice, puisque le candidat sur lequel la mise est faite

⁸⁹ Entretien avec un jeune candidat à l'immigration (Yaoundé, Juin 2021).

⁹⁰ Idem.

constitue un vecteur de changement pour un mieux-être individuel et collectif (Stark et Bloom 1985).

Financement en aval : Emplois et remboursements

La « Nouvelle économie des migrations » est fondamentalement systémique dans son fonctionnement (Mabogunje 1970). Ici, le processus migratoire se déroule dans un environnement constitué de majeures économiques, politiques et surtout sociales, au travers desquelles le candidat à l'immigration se déploie en réseaux pour porter et faire vivre son projet migratoire. Il s'agit pour lui de saisir toutes les opportunités afin de quitter les facteurs de répulsion liés à son pays d'origine (pauvreté, chômage, sous-emploi, etc.), et parvenir aux facteurs d'attraction que lui offre le pays d'accueil (emplois, bonne rémunération, soutiens à la famille, finances pour l'éducation des enfants ou la santé des parents, etc.) (Lee, 1966). C'est sur ces facteurs d'attraction et principalement l'accès à un emploi mieux rémunéré que mise le candidat dans les modes de financement en aval⁹¹. C'est le cas de financements d'opérations contractuelles entre les employeurs en Guinée Équatoriale et les candidats à l'immigration au Cameroun. L'opération consiste à s'engager à l'immigration par les facilitations et les réseaux institutionnels d'un employeur sur place en Guinée Équatoriale, d'être recruté par ce dernier qui en guise de remboursement de l'investissement consenti par lui, procède par des prélèvements sur la rémunération en terre d'accueil. Les familles au Cameroun se laissent aller à ce type de pratiques et de financements en aval à cause des situations de « stress résidentiel » (Deane 1990), face au chômage endémique des jeunes, à leur situation de désespoirs qui ne leur permet pas de se réaliser socialement ou économiquement au Cameroun. L'ambition pour chaque famille ou candidat à l'immigration est de voir dans le pays choisi un « Place utility » (Wolpert 1965) où il peut s'épanouir, se réaliser et résoudre un certain nombre de problèmes existentiels que connaît sa famille ou sa communauté. Ceci est d'autant plus motivant dans le cadre d'un financement en aval, où le réseau bénéficie de l'appui d'un employeur qui non seulement finance, mais garantit de l'obtention d'un emploi dans sa structure au pays d'accueil⁹². Le prélèvement sur la rémunération est non seulement effectué pour rembourser la totalité de l'investissement consenti par l'employeur dans son réseau, mais aussi donne lieu à des taux d'intérêts. Dans certains cas, la négociation se fait sur un montant global auquel l'employeur finançant le projet d'immigration, fixe un taux

⁹¹ Entretien avec une serveuse dans un restaurant camerounais en Guinée Équatoriale (Yaoundé, juin 2021).

⁹² Entretien avec quelques migrants camerounais en vacance au Cameroun (Yaoundé, juin 2021).

d'intérêt mensuel selon le prélèvement à faire sur chaque rémunération pendant une période fixée d'accord parties, jusqu'à ce que le migrant puisse renouveler lui-même son permis de résidence. Dans le cas où ce dernier ne réalise pas suffisamment des économies pour se faire établir lui-même le renouvellement de ses papiers, l'employeur l'aidera à renouveler son permis, et continuera de prélever sur sa rémunération moyennant de nouveaux taux d'intérêts. Pour sortir de ce « dilemme du prisonnier », certains migrants se rapprochent des tenanciers de bars et autres activités économiques nocturnes. La stratégie consiste à adjoindre à l'occupation principale qui en général est diurne, une activité « de nuit », permettant d'augmenter les gains et de rembourser les dettes migratoires contractées. L'observation de terrain montre que ces pratiques sont pour la plupart souterraines dans la mesure où elles se développent au sein des réseaux communautaires d'« enclaves ethniques » ou entre des familles solidaires⁹³. Les réseaux professionnels et commerciaux fonctionnent sous même schéma de financement, à la seule différence qu'ils gardent un fort encrage corporatiste ou de lobbying.

Construction et mobilisation de réseaux professionnels/commerciaux

Les enquêtes effectuées sur le terrain montrent que les migrants camerounais s'appuient généralement sur deux types de réseaux : les réseaux professionnels d'entrepreneurs camerounais (1) informellement bien introduits auprès de certaines autorités, et les réseaux de commerçants (2) qui peuvent bénéficier de permis de séjours temporaires (Mbanga 2019).

Réseaux professionnels

Dans ses travaux sur les migrations, Everett Lee développe ce qu'il appelle les opportunités intermédiaires. Il s'agit des contacts personnels et surtout des réseaux et cercles d'informations opportunistes qui s'offrent au migrant dans le cadre de son parcours (Lee 1966). Au-delà du fait que la famille puisse réunir les moyens pour le candidat à l'immigration, il faut également que ce dernier se procure par prudence un ensemble de subsidiarités nécessaires. La communauté, la famille et le migrant deviennent à cet effet des acteurs dans un environnement fait de contingences politiques, économiques et sociales qui leur imposent, lorsque cela devient nécessaire, la mobilisation d'intelligences intermédiaires (Mabogunje 1970). On assiste dans cette hypothèse à l'instrumentalisation/mobilisation des lobbies ou corporation de métiers en guise d'action compensatoire par les communautés/l'individu. La

⁹³ Idem.

migration devient un système phénoménal circulaire avec des variables d'interdépendances à la fois familiales, mais surtout de métiers et de réseaux construits dans la sphère environnementale du pays de départ (Mabogunje 1970)).

Dès 1990, la Guinée Équatoriale a orienté sa politique de développement vers la construction d'infrastructures sociales et de transports. Cette option a généré une demande importante de travailleurs en quantité et en qualité. En guise de réponse migratoire informelle à cette demande, de nombreux Camerounais en quête d'emplois se sont organisés sur place, afin de s'y rendre. C'est ainsi que de 1990 à 2017, on est passé de 638 immigrés camerounais à 877 nouvelles entrées en 2017, portant le nombre de Camerounais en Guinée Équatoriale à plusieurs milliers en 2020 (Barussaud 2020).

Sur place, les réseaux et lobbies corporatistes des élèves camerounais, issus des écoles d'ingénierie au Cameroun se sont constitués pour profiter de cette manne d'emplois. Les secteurs du BTP, la plomberie et la mécanique-auto ont été les plus prisés à cet effet. Les informations en provenance de la Guinée Équatoriale suivant lesquelles des Camerounais sont en train de faire fortune dans ce pays ont ravivé les espoirs des candidats à l'immigration. L'exemple le plus emblématique est la société Guinea de Construcciones tenue par un technicien supérieur camerounais de BTP. Basée au Cameroun, notamment à Yaoundé, cette société a constitué de grappes de migrants issus du Lycée Technique de Nkolbisson, des détenteurs du Certificat d'Aptitude Professionnel du Collège Charles Atangana, des élèves de l'École Nationale des Travaux Publics (ENTP), et quelques élèves de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSP)⁹⁴. En élargissant sa sélection migratoire aux activités au dépannage automobile et à la quincaillerie, cette société va toucher une bonne frange de la population à la recherche d'emplois stables et mieux rémunérés en Guinée Équatoriale.

Suivant des informations recueillies auprès du promoteur de cette structure, par ailleurs bien introduit à la Présidence de la République de Guinée Équatoriale, et auprès de la police des frontières de ce pays, il bénéficiait à cette époque des facilités pour faire venir du Cameroun cette main d'œuvre professionnelle nécessaire pour ses chantiers, ses dépôts de matériel de construction et son garage. Lors des événements de décembre 2007, alors que les contrôles policiers étaient rudes pour les Camerounais en Guinée Équatoriale, les employés camerounais de Guinea de Construcciones n'en étaient aucunement inquiétés. Le port du badge professionnel de cette société était suffisant auprès des autorités de

⁹⁴ Entretien avec le promoteur de Guinea de Construcciones (Yaoundé, Juin 2021).

police pour « laisser-passer ». Dans le cas d'espèce, Guinea de Construcciones était quasiment le lobby communautaire des Camerounais qui aspiraient à une immigration en Guinée Équatoriale. Cette stratégie du primo-arrivant permet de comprendre de quelle manière la communauté se déploie et se concentre dans un espace qu'il a conquis afin de conserver (« Place utility ») son marché dans l'intérêt de ses membres.

Réseaux commerciaux

L'un des plus importants en nombre de réseaux migratoires des Camerounais en direction de la Guinée Équatoriale est tissé autour des activités commerciales. Construits autour de la logique vendeur-livreur, les réseaux commerciaux sont faits de rapports collusifs entre les « Big mens » et les dirigeants de l'appareil politico-administratif (Geschière et Konings, 1993 ; Bayart, 1986 ; Pigeaud, 2011). De manière générale, le stratagème consiste à s'octroyer sur le plan local un parrain, en se faisant introduire auprès des autorités administratives à qui l'on rend des services et à qui on fait régulièrement des « cadeaux ». Cela permet en retour de bénéficier des facilités de circulation de sa marchandise et la délivrance en cas de besoin, des permis de séjour pour son personnel.⁹⁵

Il s'agit surtout de réseaux d'achats de vivres frais, de matériels didactiques et numériques en provenance des centres d'achats ou de bassins de production au Cameroun et destinés à des commerces de détail en Guinée Équatoriale. L'observation des interstices de ces réseaux montre des « économies ethniques » (Wilson et Portes, 1980), dans la mesure où les recrutements se font dans le cadre de la communauté. C'est à travers ce créneau que le « big man » offre des facilités d'immigration vers la Guinée Équatoriale à ses proches qui l'aideront à y écouler la marchandise. Ledit réseau prélève un pourcentage sur sa paie, en guise de remboursement des frais consentis par son patron-commerçant pour son projet d'immigration.

Mobilisation des structures bancaires et micro-finances en Guinée Équatoriale et redéploiement vers le Cameroun

Le séjour des communautés camerounaises en Guinée Équatoriale, qu'elle soit à vocation professionnelle ou commerciale, s'appuie fortement sur le secteur bancaire et de la microfinance. Ces migrants développent par les transferts d'argent, une continuité de participation aux cotisations

⁹⁵ Entretiens menés sur le terrain par un étudiant de l'université de Yaoundé 2 dans le cadre de ses travaux de thèse de Doctorat en sciences politiques sur l'intégration régionale en zone CEMAC (Avril-Juin 2018).

communautaires au pays, en même temps qu'ils augmentent leur potentiel d'accumulation.

Mise à contribution des banques et microfinances camerounaises en Guinée Équatoriale

Selon l'OCDE, les transferts de fonds des immigrés occupent une place importante comme participation des immigrés au développement économique de leurs pays d'origine, au travers des envois effectués en faveur de leurs familles (OCDE, 2006). Pour de nombreux Camerounais rencontrés sur le terrain et ayant vécu la période du boom pétrolier et des grands chantiers de la Guinée Équatoriale, le déploiement d'un réseau bancaire et financier camerounais a été une aubaine et un élément de facilitation de transferts, d'accumulation et de sécurisation des fonds issus de leurs activités économiques⁹⁶.

Logique communautaire nationale des banques camerounaises

Face à l'accroissement de ses revenus et de son pouvoir économique de plus en plus grandissant, la communauté camerounaise en Guinée Équatoriale va trouver la réponse à la sécurisation de ses ressources par un rapprochement à des filiales bancaires, de microfinances et d'assurance camerounaises dans le pays d'accueil⁹⁷. Ce stratagème va permettre aux immigrants camerounais l'ouverture de comptes dans les filiales bancaires camerounaises basées en Guinée Équatoriale, de payer dans ce pays des assurances valables également au Cameroun et surtout faciliter les opérations⁹⁸.

Cette possibilité a été largement favorisée par le Gouvernement du Cameroun, notamment par le développement d'un réseau bancaire en Guinée Équatoriale en vue de la captation de devises étrangères⁹⁹. Aussi, l'État camerounais dans le cadre sa coopération avec la Guinée Équatoriale et des structures économiques et financières comme la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), a sollicité des agréments au profit de structures financières nationales privées en vue de leur extension vers des zones d'Afrique centrale, où l'on retrouve de fortes diasporas économiques camerounaises¹⁰⁰. Toutes les opérations des

⁹⁶ Entretien mené avec des anciens ouvriers de l'entreprise de construction « Guinea de Construccionnes ».

⁹⁷ Entretien avec un ancien employé en Guinée Équatoriale de la banque camerounaise Afriland First Bank (Juin 2021).

⁹⁸ Entretien avec un camerounais, ancien employé de la société française Razel, spécialisée dans les travaux publics (Juin 2021).

⁹⁹ Entretien avec un cadre marocain du réseau bancaire marocain Attijariwafa Bank (juin 2021).

¹⁰⁰ Entretien avec un responsable de la stratégie de la structure financière Express Union.

Camerounais à l'étranger passent par ces structures et y sont sécurisées de telle sorte que tout dépôt ou retrait à effectuer soit évident quel que soit le lieu où l'on se trouve, tant qu'on est Camerounais.

Pendant la période des grands marchés de construction où le réseau camerounais des entrepreneurs avait atteint un certain niveau de rentes sur lesdits marchés, *Afriland First Bank*¹⁰¹ a servi de banque logeant les comptes de ces entrepreneurs pour le paiement des cautions, des marchés livrés et même des salaires des employés. Elle servait aussi comme banque d'entretien des épargnes des Camerounais, lesquels pouvaient aisément faire des dépôts sur leurs comptes d'épargne en Guinée Équatoriale et les retirer au Cameroun dans le cadre d'une libre transférabilité de fonds. Cette stratégie a permis même à ceux qui travaillaient clandestinement de pouvoir effectuer ces types de transactions et de capitaliser leurs rentes¹⁰². Dans le même ordre d'idées, la micro-finance *Express Union* qui a son siège au Cameroun et propriétaire de filiales en Guinée Équatoriale, a fait office de banque de dépôt et de transferts de fonds vers le Cameroun¹⁰³.

Capitalisations des rentes auprès de leurs structures bancaires camerounaises

La capitalisation des rentes des immigrants auprès des structures bancaires camerounaises constitue un enjeu important dans le sens où il s'agit de procéder au transfert de ce qui est produit économiquement par les ressortissants d'un pays, afin de développer les pays d'origine. Autrement dit, le déploiement stratégique du pays d'origine sur le plan politique et davantage sur le plan économique, est de faire des flux migratoires une source d'aide au développement (Badie et al. 2008). Selon la Commission Mondiale sur les Migrations Internationales (CMMI), les transferts de fonds représentent aujourd'hui près du triple de l'aide publique au développement (APD) accordée aux pays à faible revenu, et constitue la deuxième source de financement extérieur après les Investissements directs étrangers (IDE) (CMMI, 2005 : 28). Les fonds

¹⁰¹ Entretien avec un ancien employé en Guinée Équatoriale de la banque camerounaise Afriland First Bank (Juin 2021). Voir aussi Agence Ecofin, « Le groupe Afriland First Bank du banquier Fokam quitte la Guinée Équatoriale sur fond de tension avec les autorités », 15 janvier 2021 [https : www.agenceecofin.com/banque/1501-84147-le-groupe-afriland-du-banquier-camerounais-fokam-quitte-la-guinee-equatoriale-sur-fond-de-tension-avec-les-autorites](https://www.agenceecofin.com/banque/1501-84147-le-groupe-afriland-du-banquier-camerounais-fokam-quitte-la-guinee-equatoriale-sur-fond-de-tension-avec-les-autorites)

¹⁰²La décision récente du propriétaire de cette banque camerounaise de fermer sa filiale de la Guinée Equatoriale, tient de la baisse en termes de rentabilité de cette banque face à la crise pétrolière qui touche le pays et la baisse du niveau d'emploi, mais aussi face à la création par la Guinée Équatoriale de son propre réseau bancaire concurrent.

¹⁰³ Entretien avec un responsable de la stratégie de la structure (Yaoundé, août 2021).

transférés aux familles aident à réduire les risques, à relever le niveau de vie des familles, aident à l'éducation et à la santé, ainsi qu'à des investissements dans des petits projets (CMMI, 2005 : 29). Selon une étude des Nations Unies (2006 : 72), le volume des transferts reçus par de nombreux pays d'où sont originaires les migrants sont de plus en plus très élevés ; ce qui selon les Nations Unies rend primordial la canalisation par les États d'origine de ce potentiel en vue de promouvoir la croissance économique.

Redéploiement des fonds vers le Cameroun et construction d'une économie solidaire

L'observation des activités des immigrants camerounais en Guinée Équatoriale Cameroun permet de voir que les tontines qui s'effectuent dans le pays d'accueil se déploient également dans le pays d'origine.

Organisation de tontines

Les tontines doivent être appréhendées comme des regroupements d'individus qui décident d'un commun accord de contribuer périodiquement à une caisse commune et les fonds alloués de manière rotative à chacun des membres du groupe (Geertz 1962 ; Besley et al. 1993). Il s'agit à la fois d'une réalité anthropologique et un phénomène économique. C'est la raison pour laquelle les études sur les tontines dans les milieux d'Afrique francophone oscillent entre communauté culturelle et stratégies de productivité ou de création de la richesse (Ardener 1964 ; Besley et al. 1993 ; Callier 1990). Par les cotisations régulières dans la cagnotte, ces associations de financements rotatifs, permettent d'accroître la consommation de biens durables, mais également de garantir aux membres un niveau d'épargne rentable (Levenson et Besley 1996). Ainsi, permettent-elles aux membres de contourner les contraintes liées aux difficultés d'accès au crédit bancaire et facilitent la réalisation de leurs projets (Besley 1993). Les tontines camerounaises sont devenues des institutions sociales qui jouent un rôle déterminant dans la compréhension des logiques camerounaises de l'économie solidaire et du financement des petits projets individuels en tant que facteur d'allocation de ressources. Dans leur fonctionnement, elles entrent en concurrence avec des structures classiques comme les banques et autres microfinances (Essombe 1998). Surtout, elles offrent des procédures simples et adaptées aux besoins de performance financière des utilisateurs, en s'appuyant sur des petits versements afin d'en faire des gros, tout en encourageant les membres à la discipline de l'épargne (Essombe 1998).

Les banques et microfinances camerounaises présentes sur le sol équato-guinéen participent aux côtés de ces tontines inter-camerounaises à la sécurisation des fonds et à leur virement dans les comptes des

bénéficiaires. Les membres versent leurs cotisations dans le compte de la tontine et ramènent à la réunion le reçu de versement. Le bureau de l'association établit un chèque au nom du bénéficiaire qui le porte à la banque afin que l'argent soit viré à son compte d'épargne¹⁰⁴. Cet argent sert en fonction des besoins de chacun des membres, à financer un petit projet rentable, à soutenir financièrement une microentreprise de un à quatre employés ou encore de payer les frais liés à la procédure de renouvellement de son permis de séjour¹⁰⁵. Les tontines ne sont pas qu'un lieu de concentration financière, mais également de culture de la solidarité entre les membres avec des rubriques secours ou assurance pour les membres endeuillés ou malades. Les tontines ont quasiment tous les services que peut offrir une structure financière classique (épargne, assurance, crédits ou emprunts avec taux de remboursement et échéances). Avec cet argent, les membres regroupés en associations aident à soutenir les coûts de traitement d'un membre, à l'évacuer au Cameroun en cas de maladie grave ou de décès, à l'accompagner dans la perte d'un membre de la famille, ou encore à soutenir la veuve (veuf) et les orphelins en cas de décès dudit membre. L'on observe par ailleurs que ces tontines sont distribuées dans de différentes villes en Guinée Équatoriale (Playa, Bata, Malabo, Mongomo), et peuvent recouper selon les cas les contours ethniques ou professionnels (Guinea de Construcionnes).

Soutiens à distance à travers les tontines

Malgré le fait qu'ils résident en Guinée Équatoriale, nombre de Camerounais font partie des systèmes de cotisations au Cameroun, ceci à travers des transferts de fond à distance.

Les clauses familiales qui ont conditionné leur départ du Cameroun les engagent moralement dans des tontines qui sont des canaux par lesquels ils font bénéficier en retour aux membres de leur famille, des appuis financiers en vue des projets de toute nature. Ceux-ci vont parfois jusqu'au financement de nouveaux projets migratoires dans d'autres pays, voire d'autres continents. Ainsi, cotiser dans les réseaux de tontines communautaires en Guinée Équatoriale et en même temps au Cameroun, participe de ce que Lee (1966) qualifie d'« opportunités intermédiaires ». Il s'agit d'opérations effectuées dans le cadre des « facteurs d'attraction » financière qui se posent comme des stratégies d'accumulation ; que ce soit en Guinée Équatoriale ou au Cameroun, tant qu'ils sont porteurs de bénéfices et d'améliorations des conditions de vie

¹⁰⁴ Entretien avec un membre de tontine camerounaise en Guinée Équatoriale (Août 2021).

¹⁰⁵ Idem.

des communautés qui ont investi hier pour eux et pour lesquels ils réinvestissent à leur tour.

Les ressources financières des migrants fait leur force essentielle au niveau de leurs communautés respectives en ce qu'elles permettent à leurs familles de se réaliser, d'où l'intérêt de plus en plus croissant de l'impact économique et politique des immigrants dans la marche de leurs États d'origine (CMMI 2005 ; Nations Unies 2006 ; Kapur 2003 ; Ratha 2003 ; Jones 1998).

Conclusion

La visite de l'espace migratoire construit de part et d'autre de la frontière du Cameroun et la Guinée Equatoriale par les migrants camerounais montre clairement que les migrations internationales peuvent être considérées comme un vecteur de développement à la fois pour les Etats de départ que pour les Etats d'arrivée, pour les candidats à la migration, leurs familles et communautés qui s'y investissent. Les dynamiques et logiques mises en œuvre par les migrants/communautés doivent être comprises comme des stratégies de parcours ou de séjour en vue d'une transformation méliorative du bien-être individuel/collectif.

On observera surtout que face aux politiques restrictives de contrôle des flux migratoires par la Guinée Equatoriale, les candidats camerounais à l'immigration sont soutenus à titre accessoire par l'Etat camerounais, et à titre principal par leurs familles ou les réseaux communautaires. L'on assiste de ce fait, à la construction d'un espace régional transnational qui s'effectuerait « par le bas », à travers des dynamiques socio-économiques dont les migrants/réseaux apparaissent comme le principal vecteur. Cette figure du migrant en réseau ne fait plus de doute sur sa qualité d'acteur pertinent de relations transnationales, et d'acteur majeur de développement économique.

Bibliographie

Agence Ecofin. (2021). « Le groupe Afriland First Bank du banquier Fokam quitte la Guinée Equatoriale sur fond de tension avec les autorités », 15 janvier 2021 [https : www.agenceecofin.com/banque/1501-84147-le-groupe-afriland-du-banquier-camerounais-fokam-quitte-la-guinee-equatoriale-sur-fond-de-tension-avec-les-autorites](https://www.agenceecofin.com/banque/1501-84147-le-groupe-afriland-du-banquier-camerounais-fokam-quitte-la-guinee-equatoriale-sur-fond-de-tension-avec-les-autorites) Consulté le 6 septembre 2021.

- Alejandro P. (1998). "Social Capital: Its Origin and Applications in Modern Sociology", *Annual Review of Sociology*, 24, pp. 1-24.
- Ardener, S. (1964). « The Comparative Study of Rotating Credit Associations », *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 94, pp. 201 - 229.
- Badie B., Brauman R., Decaux E., Devin G., Wihtol de Wenden C. (2008). *Pour un autre regard sur les migrations*, Paris, La Découverte.
- Badie B. (2008). *Pour un autre regard sur les migrations*, Paris, La Découverte.
- Barussaud B. (2020). *Potentiel de partenariats pour les compétences et la migration en République de Guinée Équatoriale, Étude de pays*, OIT.
- Bayart J-F., « La société politique camerounaise (1982-1986) », *Politique Africaine*, www.pol-afric.com/numeros/pdf/022005.pdf; Consulté le 4 septembre 2021.
- Besley, T., Coate S. et Loury G. (1993). « The Economics of Rotating Saving and Credit Associations », *The American Economic Review*, 83, 792-810.
- Callier, P. (1990). « The Informal Finance: Role of Roscas: The Rotating Saving and Credit Associations - An Interpretation », *Kyklos*, 43, 273-276.
- Carney, D. E. (1998). "Sustainable Rural Livelihoods. What Contribution can we make?", In *Book Sustainable Rural Livelihoods. What Contribution can we make?* Ed. Editor. City: Dfid.
- Commission Mondiale des Migrations Internationales (CMMI) (2005). *Les migrations dans un monde interconnecté : nouvelles perspectives d'action*. Genève, CMMI.
- Crozier M., et Friedberg E., *L'acteur et le système*, Paris, Seuil, 1977
- De Haas, Hein (2010). "Migration and Development: A Theoretical Perspective", *The International Migration Review*, vol. 44, no. 1, pp. 227-264. JSTOR.
- Deane, G. D., « Mobilité et ajustements : Voies de résolution du stress résidentiel », *Démographie* 27, 1990, pp.65-79.
- ElaEla, E. (2001). « Les mécanismes de prévention des conflits en Afrique centrale », *Guerres mondiales et conflits contemporains*, vol. 202-203, no. 2-3, pp. 227-239.

Essombè J. R. (1998) "Dynamique financière des tontines : quels enseignements pour le financement des petites entreprises en Afrique?", *Revue Tiers Monde*, vol. 39, no. 156, pp. 861-883. JSTOR, www.jstor.org/stable/23592538. Accessed 8 Sept. 2021.

Geertz, C. (1962). « The Rotating Credit Association: A "Middle Rung" In Development », *Economic Development and Cultural Change*, X, 241-262.

Geschiere P., Konings P. (1993)., *Itinéraires d'accumulation au Cameroun*, Paris, Karthala.

Jones, R. C. (1998). "Introduction: The Renewed Role of Remittances in the New World Order", *Economic Geography*, 74 (1).

Kapur, D. (2003). "Remittances: the new development mantra?" In *Book Remittances: the new development mantra?* ed. Editor. City: Palais des Nations. Disponible sur http://www.unctad.org/en/docs/gdsmdpbg2420045_en.pdf Consulté le 08 septembre 2021.

Lee, Everett S. (1966). "A Theory of Migration." *Demography*, vol. 3, no. 1, pp. 47-57. JSTOR, www.jstor.org/stable/2060063. Accessed 8 Sept. 2021.

Levenson, A. et T. Besley (1996). « The Anatomy of an Informal Financial Market: Rosca Participation in Taiwan », *Journal of Development Economics*, 51, 45-68.

Loungou, S. (2010). « La libre circulation des personnes au sein de l'espace de la CEMAC : entre mythes et réalités », in *Belgeo*, N° 3, pp. 315-330. En ligne URL : <http://belgeo.revues.org/7096>.

Mabogunje (1990). « Approche systémique d'une théorie de la migration rurale-urbaine », *Analyse géographique*, 2 : 1-18.

Messe Mbega C-Y , "Les régions transfrontalières: un exemple d'intégration socio spatiale de la population en Afrique centrale ?", *Éthique publique*, vol. 17, n°1 2015.

Mvelle Minfenda G. J. (2014). *Intégration et coopération en Afrique. La difficile rencontre possible entre les théories et les faits*, Collection : Harmattan Cameroun. Afrique subsaharienne développement sciences politiques.

Nations Unies (2006) : « Migrations internationales et développement », *Rapport du Secrétaire Général N° A/60/871*, soixantième session de l'Assemblée Générale de l'ONU, Nex York, ONU..

Nations Unies, Conseil de Sécurité (2021). « Renforcement du partenariat entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, et notamment sur les activités du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine », Rapport du Secrétaire général. 30 août.

Nkene B. J. (2001). « Les étrangers, acteurs de la vie politique camerounaise : L'expérience des immigrants nigériens à Douala », la Revue Africaine d'Études Politiques, n° 1, 2001, pp. 85-119. ;

Nkene B. J. (2004). « De la migration à la crise identitaire : quelle citoyenneté pour les migrants Igbo au Cameroun ? » in État, individus et réseaux dans les migrations africaines, Sous la direction de Luc Sindjoun, Paris, Economica.

Nkene B. J. (2008). « Evocation des atrocités et constructions de la haine en contexte de migrations : Igbo de la diaspora (Nigéria-Cameroun) », in La haine : Histoire et actualité, sous la direction de Frédéric Chavaud et Ludovic Gaussot, Presses Universitaires de Rennes.

Nkene B. J. (2000). « les Immigrés Nigériens à Douala : problèmes et stratégies d'insertion sociale des étrangers en milieu urbain » in Law and Politics in Africa; Asia and Latin America (33)1.

Nkene B. J. (2017). « Entrepreneurs économiques étrangers en Afrique noire. La contribution économique des réfugiés « Biafrais » à Douala. Revue Africaine de Parlementarisme et de démocratie. Volume III, N° 18, Octobre 2017.

Ntuda Ebodé V. J. (2008) : «Le Retour de la République Démocratique du Congo: et la redistribution des cartes en Afrique Centrale», Diplomatie, N°. 30, pp. 82-88. JSTOR.

Nyerere J. (1978) : La déclaration d'Arusha dix ans après : Bilan et perspectives, Paris, L'Harmattan.

Peraldix. & Rombaldi M. (2009). « La contribution de l'économie sociale et solidaire au développement rural : quelques constats dans le contexte Corse », Géographie, économie, société, Lavoisier, vol. 11(2), pp.161-179.

Piché V. (2013). « Les théories migratoires contemporaines au prisme des textes fondateurs ». Ined Éditions. « Population » 2013/1 Vol. 68 | pages 153 à 178.

Pierrat, Ch. (2014). « IV / La politique de financement », Christian Pierrat éd., La gestion financière de l'entreprise, Paris, La Découverte, pp. 61-90.

Pigeaud F. (2011). *Au Cameroun de Paul Biya, Les Terrains du Siècle*, Paris, Karthala.

Piore M. (1979). *Birds of Passage*, Cambridge, Cambridge University Press.

Ratha, D. (2003). "Workers' Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance", in *Global Development Finance*, 2003. Washington D.C.: WorldBank. pp. 157-175.

Sjaastad, Larry A. (1962). "The Costs and Returns of Human Migration", *Journal of Political Economy*, vol. 70, no. 5, pp. 80-93. JSTOR.

Stark, Oded & Bloom D. E. (1985). "The New Economics of Labor Migration". *The American Economic Review*, vol. 75, no. 2, pp. 173-178. JSTOR.

Système d'observation permanente des migrations (SOPEMI) [2006], *Perspectives des migrations internationales*. Paris. Éditions de l'OCDE.

Taylor, J. E. (1999). "The new economics of labour migration and the role of remittances in the migration process", *International Migration*, 37 (1): 63-88.

Tönnies F. (2010). « Théorie de la communauté », in *Communauté et Société*, PUF, pp.11-43.

Wilson K.L., Portes a. (1980). « Immigrant Enclaves: An Analysis of the Labour Market Experience of Cubans in Miami », *American Sociological Review*, 86(2), pp. 295-319.

Wolpert J. (1965). "Behavioral aspects of the decision to migrate", *Papers of the Regional Science Association*, vol.15 (1), pp. 159-169.

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

